

TFG

Dels circuits a les llars: descobrint les retransmissions televisives de la Fórmula 1 i el seu rerefons

Treball de Fi de Grau

Universitat de Lleida (Facultat de Lletres)

4t Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals

24/05/2024

Autor: Raúl Blanco Rueda

Tutor: Guillem Suau Gomila

Agraïments

En primer lloc, voldria expressar un sincer i sentit agraïment al meu tutor, Guillem Suau, per la seva constant dedicació, col·laboració i predisposició al llarg de tot el procés d'elaboració d'aquest TFG. La seva experiència, els seus consells i el seu suport han estat essencials per l'execució d'aquest treball acadèmic. Ha sigut un plaer tenir-lo de tutor, sense la seva ajuda no hauria aconseguit arribar fins aquí.

També m'agradaria donar les gràcies als responsables del Circuit de Barcelona-Catalunya per obrir-me les seves portes desinteressadament i tractar-me tan bé durant la meua visita a les seves instal·lacions. A més, voldria agrair l'amabilitat i la dedicació del seu temps que em van proporcionar Montse Sogues, Josep Lluís Merlos i Quim Domènech en la realització de les seves respectives entrevistes.

Finalment, voldria donar les gràcies a la meua família i als meus amics, que m'han proporcionat el suport emocional i la comprensió necessaris per mantenir la motivació i continuar endavant amb l'execució de la investigació acadèmica d'aquest projecte.

Dels circuits a les llars: descobrint les retransmissions televisives de la Fórmula 1 i el seu rerefons

AUTOR

Raúl Blanco Rueda

TUTOR

Guillem Suau Gomila

RESUM

El desenvolupament i la innovació tecnològica han marcat la història de la Fórmula 1, una disciplina esportiva que actualment té el privilegi de ser la competició de motor més popular del món i un dels esports que compta amb un major nombre de seguidors a escala global. Una fita en la qual han contribuït de manera directa les retransmissions que les diferents cadenes televisives de tot el món han realitzat de la Fórmula 1 al llarg dels seus setanta-quatre anys d'història. A partir d'una metodologia mixta, aplicant les tècniques de recerca de l'anàlisi de contingut i les entrevistes en profunditat, aquesta recerca ha analitzat com la F1 s'ha adaptat a nous formats de retransmissió. A més, a partir de les enquestes, s'ha examinat la percepció del públic. Els resultats obtinguts ens permeten afirmar que l'actual cobertura de DAZN F1 destaca per la seva gran personalització, l'atorgament d'un gran protagonisme als pilots espanyols i una prioritització de la presència del circuit per sobre del plató als programes. Es constata també l'existència de notòries diferències entre els dos tipus de cobertura que realitza la cadena, existint una clara predilecció dels espectadors per la cobertura presencial. Altrament, es comprova l'existència de destacables necessitats i implicacions tècniques, logístiques, humanes i econòmiques per la retransmissió dels Grans Premis, sobre les quals s'aprofundeix.

PARAULES CLAU

Fórmula 1, retransmissions esportives, cobertura periodística, DAZN TV, metodologia mixta.

RESUMEN

El desarrollo y la innovación tecnológica han marcado la historia de la Fórmula 1, una disciplina deportiva que actualmente tiene el privilegio de ser la competición de motor más popular del mundo y uno de los deportes que cuenta con un mayor número de seguidores a escala global. Un hito en el cual han contribuido de manera directa las retransmisiones que las diferentes cadenas televisivas de todo el mundo han realizado de la Fórmula 1 a lo largo de sus setenta y cuatro años de historia. A partir de una metodología mixta, aplicando las técnicas de investigación del análisis de contenido y las entrevistas en profundidad, esta investigación ha analizado como la F1 se ha adaptado a nuevos formatos de retransmisión. Además, a partir de las encuestas, se ha examinado la percepción del público. Los resultados obtenidos nos permiten afirmar que la actual cobertura de DAZN F1 destaca por su gran personalización, el otorgamiento de un gran protagonismo a los pilotos españoles y una priorización de la presencia del circuito por encima del plató en los programas. Se constata también la existencia de notorias diferencias entre los dos tipos de cobertura que realiza la cadena, existiendo una clara predilección de los espectadores por la cobertura presencial. Aparte, se comprueba la existencia de destacables necesidades e implicaciones técnicas, logísticas, humanas y económicas para la retransmisión de los Grandes Premios, sobre las cuales se profundiza.

PALABRAS CLAVE

Fórmula 1, retransmisiones deportivas, cobertura periodística, DAZN TV, metodología mixta.

ABSTRACT

Technological development and innovation have marked the history of Formula 1, a sporting discipline that currently has the privilege of being the most popular motor competition in the world and one of the sports that has the largest number of followers on a global scale. A milestone in which the broadcasts that different television networks around the world have made of Formula 1 throughout its seventy-four years of history have directly contributed. Using a mixed methodology, applying the research techniques of content analysis and in-depth interviews, this research has analysed how F1 has adapted to new broadcast formats. In addition, public perception has been examined based on surveys. The results obtained allow us to affirm that the current DAZN F1 coverage stands out for its great personalization, the granting of great prominence to the Spanish drivers and a prioritization of the presence of the circuit over the set in the programs. The existence of notable differences between the two types of coverage carried out by the network is also confirmed, with a clear predilection of viewers for in-person coverage. In addition, the existence of notable technical, logistical, human, and economic needs and implications for the broadcast of the Grand Prix is verified, which is further explored.

KEYWORDS

Formula One, sports broadcasts, journalistic coverage, DAZN TV, mixed methodology.

Índex de continguts

1.	Introducció, justificació i contextualització	5
1.1.	La Fórmula 1: dels orígens a l'actualitat	8
1.2.	L'estructura i el format d'un Gran Premi de Fórmula 1	12
2.	Objectius	15
3.	Marc teòric	16
3.1.	L'esport, el periodisme esportiu i les retransmissions esportives televisives	16
3.2.	Cobertura i realització internacional del senyal televisiu de la F1	20
3.3.	Els drets televisius de la F1 a Espanya al llarg de la història	21
3.4.	Cobertura de la Fórmula 1 actual a Espanya	26
4.	Metodologia i disseny de la recerca	27
5.	Resultats	39
5.1.	Anàlisi de contingut cobertura híbrida	39
5.2.	Anàlisi de contingut diferències entre cobertura híbrida i presencial	51
5.3.	Entrevistes en profunditat	54
5.4.	Enquesta	72
6.	Conclusions i discussió	80
7.	Referències bibliogràfiques	85
8.	Limitacions i futures línies de recerca	98
9.	Dificultats a l'hora de fer-lo	99
10.	Annexos	100
10.1.	Annex 1	100
10.2.	Annex 2	120
10.3.	Annex 3	138
10.4.	Annex 4	150
10.5.	Annex 5	177

1. Introducció, justificació i contextualització

La Fórmula 1 és “la sèrie esportiva més popular del món” i en l’actualitat és considerada com la màxima categoria dels esports de motor a escala global (FIA, s.d). Aquesta disciplina esportiva compta amb una enorme base de seguidors i aficionats repartits per tota la geografia terrestre, amb més de 1.500 milions d’espectadors televisius durant la temporada 2021 (Formula 1, 2022). Algunes de les causes que justifiquen aquest èxit d’audiència entre la gent són la gran competència entre els diferents pilots i escuderries que conformen el campionat, l’acció en pista i la que és una de les principals senyes d’identitat d’aquest esport: el desenvolupament i la innovació tecnològica. I és que al llarg dels 74 anys d’història de la competició, les diferents escuderries han creat i desenvolupat diversos nous conceptes i línies de treball que després s’han pogut exportar als cotxes de carrer o a altres indústries, amb el conseqüent benefici per la societat i el progrés de la humanitat (FIA, s.d).

Atesa la seva enorme popularitat i transcendència, no és estrany que la Fórmula 1 hagi gaudit d’una important atenció mediàtica i periodística al llarg de la seva història, especialment als països europeus amb major tradició automobilística. Aquesta destacada cobertura periodística s’ha donat a tots els suports possibles, però ha sigut especialment ressenyable a la televisió. En particular, a les cadenes de televisió que han comptat amb els drets d’emissió televisiva de la Fórmula 1. Les retransmissions televisives de la Fórmula 1 van començar l’any 1978 i des de llavors el producte televisiu ha anat evolucionant de forma simultània amb el Campionat Mundial de Fórmula 1 (Schneiders i Rocha, 2022).

A Espanya, la Fórmula 1 se situa dintre dels tres esports més seguits, solament per darrere del futbol i el tenis. Segons les dades proporcionades per l’estudi Global SportScope de Kantar (Kantar, 2021), el 37,8% de la població espanyola segueix la competició. A més, les darreres xifres d’audiència publicades demostren que la Fórmula 1 disposa d’una gran popularitat, amb un creixement d’audiències d’un 31% durant la temporada 2023 i una mitjana de 700.000 espectadors per Gran Premi (Mancebo, 2023).

La gran cobertura mediàtica que té la Fórmula 1 a Espanya justifica l'interès social d'aquesta recerca. A més, cal destacar que la cobertura periodística de la competició automobilística ha estat un objecte d'estudi poc analitzat en els darrers anys. En aquest sentit, i més enllà de la gran cobertura periodística cal destacar també la gran lluita que la Fórmula 1 ha suposat per a la consecució dels drets d'explotació televisius, drets valorats en milions d'euros i que com hem dit mobilitzen una gran audiència massiva. Com tractarem més endavant en aquest treball, en el cas d'Espanya aquesta pugna pels drets televisiu ha fet que en diferents etapes les emissions de la competició fluctuessin entre Telecinco, Canal+, TV3, La Sexta, Antena 3, Movistar i actualment, DAZN.

Com s'ha esmentat en el paràgraf anterior, l'acadèmia ha donat l'esquena a aquest fenomen esportiu i de cultura popular, fent que sigui un objecte d'estudi que té interès perquè les aportacions en aquest àmbit poden servir com a punt de partida per a reivindicar i ampliar aquest àmbit del coneixement. Seguint a Ruiz-Olabuénaga (2012: pp. 13-15), se sistematitzen a la Taula 1 els criteris d'interès acadèmic d'aquest estudi.

Taula 1

Criteris d'interès acadèmic d'aquest estudi

Tema oportú i actual.	S'ha determinat que l'anàlisi de la cobertura periodística i les retransmissions televisives de la Fórmula 1 és un tema adequat per aquesta investigació acadèmica. A més, es tracta d'un tema actual, per la qual cosa el seu estudi és factible.
Amb implicacions pràctiques.	La confecció d'aquest estudi comportarà l'aportació de resultats i conclusions que poden arribar a influir en el futur de les retransmissions televisives d'aquesta disciplina esportiva.
Afecta a un sector ampli de la població.	Els resultats d'aquesta investigació afecten a un sector ampli de la població, ja que les retransmissions de la Fórmula 1 impliquen a un gran nombre de professionals del sector audiovisual, com periodistes, càmeres, productors o realitzadors. A més, la Fórmula 1 és una de les competicions esportives més seguides a escala global, per la qual cosa existeixen milions de persones relacionades, directa o indirectament, amb l'objecte d'estudi.

Afecta a un sector estratègic.	La celebració dels Grans Premis de Fórmula 1 té implicacions directes en l'economia de les zones en les quals es disputen aquestes proves. A més, les retransmissions televisives són dirigides i executades per professionals del sector periodístic, un dels sectors estratègics de la nostra societat.
Omple una llacuna en la investigació actual.	S'ha constatat una manca d'estudis i investigacions sobre les retransmissions i la cobertura televisiva de la Fórmula 1, per la qual cosa aquesta investigació acadèmica ajudarà a omplir aquest buit.
Perfecciona un instrument d'investigació	Donada la inexistència d'una metodologia específica per l'anàlisi dels programes i les sessions de competició de la Fórmula 1, s'ha optat per adaptar les metodologies d'estudis d'altres competicions esportives i mitjans, creant una metodologia nova que podrà servir per a futures investigacions.

Font: Ruiz-Olabuénaga (2012: pp. 13-15). Elaboració pròpia.

A més del que s'ha exposat anteriorment, existeix un interès personal per la Fórmula 1 i les seves retransmissions televisives per part l'autor del treball a causa de la gran afició i la fascinació que aquest sent per la citada competició automobilística, la tecnologia, el món del periodisme i el mitjà televisiu des de la seva infantesa. Això, a més de tot l'exposat en els paràgrafs precedents, esdevenen les principals motivacions que l'autor va trobar per l'escolliment del tema objecte d'aquesta investigació acadèmica.

La confecció d'aquest treball final de grau ajudarà a entendre les necessitats i les implicacions tècniques, logístiques, humanes i econòmiques que suposen les emissions dels Grans Premis de Fórmula 1. A més, permetrà conèixer les característiques concretes de les retransmissions televisives que realitza DAZN F1 en l'actualitat, a banda de discernir en les diferències existents entre els dos models de cobertura aplicats per la cadena d'origen britànic en funció del Gran Premi i conèixer quin dels dos gaudeix d'una major acceptació per part dels espectadors: el model híbrid que DAZN aplica a la majoria de proves del calendari o el model presencial que empra puntualment en alguns Grans Premis concrets del campionat. Quan parlem de model híbrid fem referència a la cobertura que combina la presència d'alguns dels d'integrants de l'equip

de DAZN F1 al plató de la cadena a Madrid amb la presència de la resta de membres del canal al circuit. D'altra banda, quan ens referim a model presencial parlem de la cobertura que implica que tot l'equip de periodistes de DAZN F1 es desplaça al circuit, muntant un set al *paddock*¹ i amb el trio de comentaristes del canal narrant des de la cabina de retransmissions del circuit.

1.1. La Fórmula 1: dels orígens a l'actualitat

Els antecedents previs a la creació de la Fórmula 1 es remunten a finals del segle XIX, quan es van començar a disputar les primeres curses automobilístiques a països europeus i als Estats Units. La majoria d'aquestes primeres curses es disputaven en camins que no estaven dissenyats per a la competició, per la qual cosa era habitual que hi hagués diversos accidents i les curses comptaven amb importants deficiències a escala organitzativa (Llurba, 2017).

L'arribada del segle XX va comportar l'inici d'una nova era quant a la professionalitat organitzativa de l'automobilisme i es van construir els primers circuits permanents destinats a la competició com el circuit anglès de Brooklands o el traçat italià de Monza. A més, l'any 1906 la cursa de Le Mans va adoptar per primera vegada la nomenclatura "Gran Premi", amb la que es coneixen les actuals proves del Campionat Mundial de la Fórmula 1. En els anys posteriors, diversos països (fonamentalment europeus) com Itàlia, Bèlgica i Espanya es van sumar a aquesta pràctica i van optar per organitzar els seus propis "Grans Premis". Tanmateix, cada cursa tenia les seves pròpies regles i encara no existia un campionat amb una normativa, puntuacions i criteris unificats. Van existir diversos intents per crear un campionat automobilístic sota un mateix paraigua, però l'esclat de la Segona Guerra Mundial el 1939 ho va truncar tot (Llurba, 2017).

Un cop finalitzat el conflicte bèl·lic, la Federació Internacional d'Automobilisme (FIA) va organitzar el primer Campionat Mundial de Fórmula 1 l'any 1950. Aquest va ser guanyat per l'italià Giuseppe Farina, al volant del monoplaça de l'escuderia Alfa Romeo i va tenir un calendari compost per 7 Grans Premis: sis a

¹ El *paddock* és la zona d'un circuit situada darrere dels garatges, a l'altre costat de boxs, en la qual les escuderies aparcuen els seus camions i munten els seus campaments basi per a tot el cap de setmana (Villén, 2023).

països europeus (Anglaterra, Mònaco, Suïssa, Bèlgica, França i Itàlia) i l'única excepció de la prova estatunidenca del Gran Premi d'Indianapolis 500 (Motor Sport Magazine, s.d.).

Al llarg de les dècades següents, el Campionat Mundial de Fórmula 1 va anar experimentant un progressiu i constant creixement en el nombre de proves per temporada. El calendari de la categoria ha passat de les 7 proves en dos continents anteriorment esmentades que va tenir el campionat inaugural de l'any 1950 a les 24 proves repartides en quatre dels cinc continents del planeta que tindrà la temporada 2024 (Formula 1, 2023a), la qual serà la més llarga de la història de la Fórmula 1. Aquest increment en el nombre de Grans Premis per temporada no és casual i per entendre'l és necessari repassar l'evolució de l'esport al llarg de les dècades posteriors a la seva creació.

Durant el lapse comprès entre els anys cinquanta i els setanta, la Fórmula 1 va experimentar un creixement lent i irregular. Els Grans Premis no estaven professionalitzats i no existien mesures de seguretat eficients ni cap mena de garanties que asseguressin la participació de la totalitat dels pilots i escuderies a les proves, puix eren els promotors de cada circuit els encarregats de signar acords individuals amb els equips per tal que disputessin els seus respectius Grans Premis. Per aquest motiu, era habitual que alguns es cancel·lessin al no comptar amb monoplaques suficients per poder dur a terme les sessions de competició (Sylt, 2016).

Tot va canviar l'any 1981, quan l'expilot de Fórmula 1 i propietari de l'equip Brabham, Bernie Ecclestone, va aconseguir convèncer a tota la resta de constructors per signar el denominat "Pacte de la Concòrdia". La signatura d'aquest pacte incloïa la condició que tots els equips es comprometien a participar en la totalitat de les curses del calendari del Campionat Mundial de Fórmula 1 i a assumir el compliment d'una reglamentació conjunta, amb la promesa d'obtenir un repartiment econòmic més atractiu i disposar de millors perspectives de creixement (Shields i Reavis, 2020).

Amb el permís de la resta d'equips, Ecclestone va aprofitar la signatura del referit pacte per negociar les primeres vendes centralitzades dels drets televisius de la totalitat del campionat a diverses cadenes televisives de tot el món perquè retransmetessin les curses del calendari a canvi d'una determinada quantitat de diners que es repartiria entre els equips, a més d'una comissió pel mateix Ecclestone. El fet que els equips tinguessin assegurada la seva presència a les televisions de tot el món durant tot el campionat va provocar que la popularitat de la Fórmula 1 entre la societat comencés a augmentar significativament. A més, aquest fet va facilitar que els equips i la mateixa Fórmula 1 aconseguissin importants acords de patrocini amb empreses de tot el món, amb la qual cosa els ingressos econòmics de la Fórmula 1 es van incrementar notablement (Shields i Reavis, 2020).

A partir de la signatura del primer Pacte de la Concòrdia, la figura i la importància de Bernie Ecclestone a la Fórmula 1 van créixer substancialment i de forma paral·lela al certamen automobilístic. La FIA s'encarregava d'establir i controlar les regulacions tècniques i reglamentàries de la Fórmula 1 i l'executiu britànic del control i la gestió de quasi tots els aspectes comercials de la Fórmula 1 (The Gentleman's Journal, 2012). Des d'aquell moment i durant més de quatre dècades, Bernie Ecclestone va ser la persona encarregada de gestionar i negociar els contractes relatius als drets televisius, els contractes amb els circuits per albergar Grans Premis, el marxandatge, els patrocinis i la publicitat de la categoria automobilística. Segons explica Stuart (2018), la gestió d'Ecclestone al capdavant de la parcel·la comercial de la Fórmula 1 va permetre “*transforming Formula One Grand Prix motor racing (F1) from the elitist pastime of a small number of rich, thrill-seeking aristocrats into the highly professional yet glamorous and powerful media spectacle it is today*”².

El mandat de l'executiu anglès es va caracteritzar per una sèrie de grans èxits, tals com l'augment de la popularitat de la Fórmula 1 entre la gent, el creixement progressiu del valor econòmic dels contractes dels drets televisius de la categoria o

² La transformació la Formula One Grand Prix motor racing (F1) de l'oci elitista d'un petit nombre de rics aristòcrates que busquen emocions en el glamurós i poderós espectacle mediàtic altament professional que és avui en dia. (Traducció realitzada per l'autor del treball).

l'expansió del negoci de la Fórmula 1 a mercats emergents més enllà del continent europeu (Shields i Reavis, 2020) com Àsia o Orient Mitjà, amb l'arribada de Grans Premis a destinacions exòtiques com l'Índia (Khan, 2010) o Corea del Sud (Manipe F1, 2006). Tanmateix, els darrers anys d'Ecclestone com a màxim responsable de la F1 van estar marcats algunes crítiques per menystenir el públic més jove, tenir polítiques excessivament estrictes o desaprofitar les xarxes socials i les noves tecnologies per promocionar l'esport (Motorsport, 2014).

La necessitat de modernitzar la Fórmula 1 i l'esgotament del model d'Ecclestone van provocar que el setembre de l'any 2016 l'empresa especialitzada en mitjans de comunicació i entreteniment nord-americana Liberty Media adquirís el control de la Fórmula 1 a canvi del pagament de 4.400 milions d'euros pel 35% del paquet d'accions majoritari que posseïa CVC Capital Partners (Santamaría, 2016). Inicialment, Liberty va optar per una transició suau i va permetre que Ecclestone continués al capdavant de la F1, però el gener del 2017 va completar l'adquisició de la totalitat de la Fórmula 1 i va decidir relegar a l'executiu britànic del control comercial de la categoria i nomenar a l'executiu nord-americà Chase Carey com a nou president i CEO de la F1 (Liberty Media, 2017).

Des d'aquell moment, Liberty Media va començar a treballar per modernitzar la Fórmula 1 i adaptar-la als canvis del segle XXI (Wood, 2022). Entre aquests canvis en destaquen la completa renovació de la imatge gràfica de la Fórmula 1 (creant un himne, canviant l'històric logotip de la competició i redissenyant per complet els grafismes televisius) (Muñoz, 2017), l'ampliació de la fins llavors molt reduïda presència de la competició a les xarxes socials i la interacció amb els aficionats (Wood i Burkhalter, 2023), la creació de la plataforma OTT oficial de la categoria "F1 TV" i la producció de forma conjunta amb Netflix de l'exitosa sèrie televisiva sobre la F1 "Drive to Survive" (Gravel, 2024). Gràcies a aquestes accions, es va aconseguir revertir la important caiguda d'audiències televisives que patia el campionat des de la temporada 2014 (Sylt, 2015) i en les darreres quatre temporades (2020, 2021, 2022 i 2023) s'han batut diversos rècords d'espectadors (Brown, 2023).

En l'actualitat, la Fórmula 1, amb la seva gran història, és la competició de curses automobilístiques més popular i prestigiosa del món (FIA, s.d.). A més, amb els canvis introduïts per part de Liberty Media els darrers set anys, el campionat disposa d'un gran estat de forma i té unes grans perspectives a futur.

1.2. L'estructura i el format d'un Gran Premi de Fórmula 1

Des de la seva fundació l'any 1950, les temporades de Fórmula 1 es componen de Grans Premis que es disputen a diversos circuits, repartits per tota la geografia terrestre. El nombre de Grans Premis varia cada temporada, per exemple, la temporada 2023 (l'última que s'ha disputat de manera completa) va tenir un total de 22 Grans Premis (Formula 1, s.d.a); mentre que la temporada 2024 en tindrà 24 (Formula 1, 2023a), una xifra rècord, tal com s'ha comentat anteriorment.

Un Gran Premi de F1 és un esdeveniment esportiu que té lloc de divendres a diumenge en un circuit en concret i que inclou totes les activitats i sessions de competició relatives a cada prova que compon el Campionat Mundial de Fórmula 1 organitzat per la Federació Internacional d'Automobilisme (FIA). Des de l'any 2021 hi ha dues modalitats de Grans Premis: els tradicionals (adoptats en la majoria de les proves del calendari) i els esprint (emprats entre tres i sis proves del calendari) (Galloway, 2021).

Els Grans Premis tradicionals compten amb tres sessions d'entrenaments lliures d'una hora cadascuna denominades *Free Practice 1* o *FP1*, *Free Practice 2* o *FP2* i *Free Practice 3* o *FP3*, respectivament. Les dues primeres es disputen el divendres i la tercera el dissabte abans de la qualificació. Aquestes sessions tenen una gran importància pels pilots i els enginyers dels diferents equips, ja que serveixen perquè aquests es familiaritzin amb el circuit abans de la disputa de la qualificació i la cursa donant voltes amb els seus cotxes, per poder configurar correctament els reglatges dels monoplaces i per provar les parts i els components nous que puguin haver arribat des de les fàbriques dels equips. En resum, els entrenaments lliures permeten als pilots agafar confiança i maximitzar el rendiment dels cotxes de cara a les sessions més importants del cap de setmana de competició (Formula 1, s.d.b).

Un cop acabades les tres sessions d'entrenaments lliures, el dissabte a la tarda es disputa la qualificació que decidirà l'ordre de sortida dels vint pilots que conformaran la graella de sortida de la cursa de diumenge. La sessió de qualificació es subdivideix en tres parts anomenades Q1, Q2 i Q3; de 18, 15 i 12 minuts de durada, respectivament. A la Q1 s'eliminen els cinc pilots que hagin marcat el temps de volta més lent (establint les posicions de sortida del setzè al vintè), a la Q2 es fa el mateix amb els cinc pilots que hagin marcat el temps de volta més lent d'entre els quinze restants (configurant les posicions d'arrencada de l'onzè al quinzè) i a la Q3 els deu pilots supervivents competeixen entre ells per aconseguir la millor volta possible i endreçar-se entre les deu primeres posicions (Formula 1, s.d.b).

El diumenge està reservat a la disputa de la cursa, que quasi sempre oscil·la al voltant dels 305 quilòmetres de distància, variant el seu nombre de voltes en funció de la longitud de cada circuit. És l'esdeveniment més important del cap de setmana, ja que és la sessió amb major dosi d'emoció i d'acció en pista i l'única que reparteix punts entre els pilots i els equips en un GP tradicional. Concretament, n'assigna un al pilot i equip que hagi aconseguit la volta més ràpida al llarg de totes les voltes i es reparteixen 101 punts més entre els deu primers classificats, en funció de la posició final de cada pilot al final de la cursa (Formula 1, s.d.b):

Taula 2

Sistema de puntuació a les curses d'un Gran Premi tradicional

Posició	1r	2n	3r	4t	5è	6è	7è	8è	9è	10è	VR
Punts	25	18	15	12	10	8	6	4	2	1	1

Nota. A la taula es mostra el nombre exacte de punts que rep cada pilot, en funció de la seva posició final, a la cursa d'un GP amb format tradicional. Les sigles "VR" de la columna situada més a la dreta fan referència al terme volta ràpida, fita per la qual el pilot que marca el temps de volta més ràpid al llarg de totes les voltes de la cursa aconsegueix un punt extra.

Font: Formula 1 (s.d.b). Elaboració pròpia.

D'altra banda, els Grans Premis esprint adopten un format molt més vertiginós, amb una major quantitat d'acció competitiva a la pista. Una de les principals diferències d'aquesta modalitat es troba en les sessions d'entrenaments lliures, que

passen de les tres que té un cap de setmana tradicional, a una sola sessió de proves que es disputa divendres al matí. El divendres a la tarda es disputa la qualificació per la cursa *sprint* (Mercadal, 2023), una sessió que compta amb el mateix funcionament que la qualificació d'un GP tradicional, però amb una durada temporal inferior de cadascuna de les seves tres subdivisions (anomenades SQ1, SQ2 i SQ3; de 12, 10 i 8 minuts cadascuna, respectivament). El dissabte al matí té lloc la cursa *sprint*, que té el mateix funcionament que una cursa tradicional, però amb una distància equivalent a un terç i en la qual els pilots surten segons els resultats obtinguts a la sessió de qualificació del dia anterior a la tarda. Aquesta sessió també reparteix punts, però solament als vuit primers classificats (Formula 1, s.d.b).

Taula 3

Sistema de puntuació a les curses sprint d'un Gran Premi sprint

Posició	1r	2n	3r	4t	5è	6è	7è	8è
Punts	8	7	6	5	4	3	2	1

Nota. A la taula es mostra el nombre exacte de punts que rep cada pilot, en funció de la seva posició final, a la cursa d'un GP amb format *sprint*.

Font: Formula 1 (s.d.b). Elaboració pròpia.

La resta del cap de setmana d'un Gran Premi *sprint* és exactament igual al d'un tradicional, amb la disputa de la sessió de qualificació convencional el dissabte a la tarda i la cursa llarga que reparteix el gruix dels punts del cap de setmana el diumenge (Formula 1, s.d.b).

Malgrat que oficialment un GP dura de divendres a diumenge, es podria considerar que els dijous també formen part de l'estructura pròpia d'un Gran Premi, ja que és un dia que compta amb una gran atenció mediàtica i el primer en el qual la totalitat dels pilots acudeixen al circuit. És quan té lloc la roda de premsa oficial dels pilots (FIA, 2023) —les quals es retransmeten en directe a diverses cadenes de televisió que disposen dels drets televisius de la Fórmula 1 com Sky Sports F1 a Anglaterra (Sky Sports, 2024) o DAZN F1 a Espanya (Ivars, 2024)— i també la jornada en el que els mitjans de comunicació disposen d'una major llibertat per

elaborar reportatges i entrevistes amb els protagonistes del gran circ³, que en el cas de les televisions serviran per generar continguts audiovisuals complementaris com entrevistes o reportatges que s'emetran als programes previs o posteriors a les diferents sessions de competició de Fórmula 1 al llarg de tot el Gran Premi (Illman, 2020).

2. Objectius

Els objectius d'aquest treball són fonamentalment quatre. El primer consisteix a analitzar en profunditat la cobertura híbrida que realitza habitualment el canal televisiu DAZN F1 a la majoria dels Grans Premis de la temporada 2024 (a 21 dels 24 del calendari).

El segon radica en comparar el producte televisiu resultant de la cobertura híbrida anteriorment analitzada amb la cobertura totalment presencial que realitza DAZN F1 en uns pocs Grans Premis del calendari, com al Gran Premi d'Espanya de cada temporada, on es realitzen unes retransmissions especials que disposen de tot l'equip de periodistes i analistes del canal cobrint el GP *in situ* al Circuit de Barcelona-Catalunya.

D'altra banda, el tercer objectiu d'aquest treball és examinar les necessitats i implicacions tècniques, logístiques, econòmiques i humanes que suposa l'adopció de cadascun dels dos models de retransmissió anteriorment esmentats pels periodistes i professionals implicats en la preparació i la realització de les retransmissions d'un Gran Premi. A banda d'això, es volen discernir els motius que han provocat el canvi de model de retransmissió. Tot tenint en compte que fins al final de la temporada 2014, les cadenes en obert retransmetien els Grans Premis amb tots els seus periodistes als circuits i que la cadena de pagament Movistar Fórmula 1 també va fer el propi fins al terme de la temporada 2015.

Per acabar, com a quart objectiu es vol conèixer quin dels dos models de retransmissió (híbrid o presencial) disposa d'una major acceptació per part dels aficionats a la Fórmula

³ La Fórmula 1 es coneix com el "Gran Circ" per diverses raons, però la més destacada és que antigament tots els pilots viatjaven als circuits acompanyats de molts dels seus familiars en caravanes, com passa als circs actuals (Hermana, 2022).

1 de la comunitat educativa del Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals de la Universitat de Lleida (UdL).

3. Marc teòric

3.1. L'esport, el periodisme esportiu i les retransmissions esportives televisives

Seoane defineix l'esport com "un dels fenòmens més amplis i difosos de la nostra època, un dels successos del nostre temps, fet individual i social de gran intensitat, així com una forma molt popular d'utilització del temps d'oci"⁴ (Seoane, 2003, p. 106). En una societat cada vegada més fragmentada i despersonalitzada, l'esport es presenta com un dels pocs elements que tenen la capacitat d'establir relacions afectives i d'unir als membres de la nostra societat. La pràctica, col·lectiva o individual, d'un esport facilita l'assoliment de valors positius, així com la consecució i l'establiment de relacions afectuoses entre els individus (Pérez Flores i Muñoz Sánchez, 2018). En una entrevista encabida a l'Informe "Termómetro del ecosistema del deporte en España", l'eurodiputat i ex Secretari Federal de Cultura i Esports del PSOE, Iban García, assegura que "l'esport és un element de salut i benestar públic, a més d'un lloc d'acollida interclassista i intergeneracional"⁵ (Jiménez Gutiérrez et al., 2020, p. 74).

Tot l'exposat en el paràgraf precedent ajuda a comprendre perquè les institucions polítiques espanyoles van començar a aprovar i impulsar diverses iniciatives legislatives destinades a protegir i incrementar la importància de l'esport a la societat, així com a garantir la seva presència en els plans lectius del sistema educatiu nacional a finals del segle XX (González Ramallal, 2004). Es podria intuir que aquestes actuacions han contribuït a fer que actualment el sector esportiu a Espanya compti amb una gran importància, tant a escala social com econòmica. Així ho reflecteix l'Informe preliminar sobre l'Impacte Social i Econòmic del sector de l'activitat física i l'esport a Espanya de l'any 2021, que xifra en 9.100 milions d'euros l'estimació del valor social total generat per la pràctica de l'activitat física i l'esport a Espanya durant aquell any (Jiménez et al., 2022).

⁴ Traducció pròpia.

⁵ Ídem.

En referència a la parcel·la purament financera, destacar que la indústria esportiva va generar quasi 40.000 milions d'euros l'any 2018 a Espanya, l'equivalent al 3,3% del producte interior brut del país (Jiménez Gutiérrez et al., 2020). Dins del mercat esportiu nacional, el futbol és la indústria que genera un major impacte macroeconòmic i social, amb LaLiga com a principal motor. Segons les darreres dades publicades, durant la temporada 2021-2022 la competició presidida per Javier Tebas va facturar 18.350 milions d'euros, l'equivalent a l'1,44% del PIB espanyol i va generar 194.381 llocs de treball (KPMG, 2023). Unes xifres que denoten la transcendència i l'impacte d'aquest sector a Espanya.

D'altra banda, el seguiment mediàtic i poblacional de les competicions esportives demostra que aquest tipus d'esdeveniments interessen a una àmplia majoria de la societat espanyola. El 74,8% dels habitants d'Espanya van consumir almenys un espectacle esportiu complet al llarg de l'any 2022: 3 de cada 10 ho van fer assistint-hi presencialment, mentre que els altres 7 ho van fer a través de mitjans audiovisuals com Internet, la ràdio o la televisió. Les dades mostren que tot i l'auge d'Internet en els darrers anys, la televisió continua sent el mitjà predominant pel consum de les competicions esportives en directe (Ministerio de Cultura y Deporte, 2023).

Existeix una relació d'interdependència entre les competicions esportives i la televisió, donat que ambdues es necessiten i es retroalimenten mútuament. Per un costat, les competicions esportives aconseguixen finançar-se econòmicament gràcies al mitjà televisiu (per a moltes competicions els ingressos econòmics obtinguts per la venda dels drets televisius suposen la majoria dels seus beneficis), al mateix temps que es beneficien de les sofisticacions tecnològiques, l'abast i la posada en escena de les retransmissions televisives per augmentar la seva popularitat i millorar la seva imatge (Marín Montín, 2004). D'altra banda, les cadenes televisives adquireixen els drets de les competicions esportives perquè saben que són un tipus de contingut que capitalitza un gran nombre d'espectadors i els hi són rendibles econòmicament (Marín Montín, 2011). Tot això ha derivat en una mediatització de l'esport, que fins i tot ha arribat a modificar el funcionament i el reglament d'algunes competicions per exigències dels operadors televisius (Marín Montín, 2004).

Les retransmissions televisives esportives en directe compten amb una sèrie de característiques que fan que puguin ser considerades com un gènere televisiu propi. Aquestes estan directament relacionades amb els elements i l'estructura dramàtica que configuren la idiosincràsia de cada esport i que la televisió aprofita i adapta al seu mitjà per tal de retransmetre cada competició de la forma més atractiva possible per atraure el major nombre d'espectadors (Marín Montín, 2004).

La tecnologia juga un paper clau per tal de fer unes retransmissions esportives televisives atractives pels espectadors. L'evolució tecnològica de la indústria televisiva permet oferir estètiques cada vegada més atractives visualment gràcies a la utilització de millors sistemes de captació de so i imatge, nous recursos gràfics i tècniques de realització innovadores. A més, els comentaristes i els narradors també són fonamentals, ja que són els encarregats de desxifrar i traslladar l'emoció de l'esport a l'espectador (Marín Montín, 2011).

D'ençà que les emissions d'esdeveniments esportius en directe a la televisió es popularitzessin a finals del segle XX, el cost dels drets que permeten la seva emissió ha anat creixent de forma progressiva a conseqüència de l'enorme competència entre les diferents cadenes televisives i els operadors per aconseguir-ne l'exclusivitat (García Santamaría, i Alcolea-Díaz, 2013). Inicialment, TVE, la televisió pública nacional, era l'encarregada d'emetre la majoria dels principals esdeveniments esportius a Espanya, però l'anteriorment referit augment en el cost d'adquisició dels drets i la limitació de pressupost que va patir l'ens públic van provocar el *sorpasso* de les cadenes privades en obert com Antena 3 o Telecinco. Més tard, va arribar l'entrada en el mercat televisiu dels esports de les plataformes de televisió de pagament com Canal Satélite Digital, Vía Digital o Canal+, que van privatitzar l'accés a aquests continguts i van canviar completament el funcionament del mercat (Alcolea-Díaz, i García-Santamaría, 2019).

L'establiment d'un mur de pagament per accedir a les retransmissions en directe d'esdeveniments esportius a la televisió es va accentuar a partir de l'adquisició de Canal+ per part de Telefónica l'any 2015. Aquesta compra va derivar en la creació d'una nova plataforma de televisió de pagament anomenada Movistar+, resultat

de la fusió entre la recentment adquirida Canal+ i Movistar TV, la plataforma de televisió propietat de Telefónica que ja ostentava els drets d'algunes competicions esportives com la Fórmula 1, MotoGP o l'Eurocopa (PR Noticias, 2014). A partir d'aquell moment, la presència d'esdeveniments esportius de primer nivell a la televisió en obert va anar-se reduint de forma progressiva en favor dels canals de televisió de pagament. (Alcolea-Díaz, i García-Santamaría, 2019).

Competicions esportives de primer ordre que històricament havien sigut emeses en obert (de forma total o parcial) com l'ACB (Expansión, 2016), la Fórmula 1 (Mancebo, 2016), MotoGP (Jiménez, 2014) o la UEFA Champions League (Méndez, 2017) han passat en els darrers anys a ser transmises de forma total i exclusiva a través dels canals de les plataformes de pagament, amb l'excepció dels continguts catalogats com a esdeveniments d'interès general que s'han d'emetre obligatòriament en obert (Boletín Oficial del Estado núm. 163, 2022).

Movistar+ va dominar quasi en exclusiva el mercat nacional dels drets televisius de les principals competicions esportives entre 2015 i 2019, amb el permís i la col·laboració de beIN Sports en el cas del futbol (Alcolea-Díaz, i García-Santamaría, 2019). Aquell any es va produir el desembarcament de DAZN a Espanya, una plataforma de *streaming* especialitzada en esports amb experiència a altres mercats com l'italià o l'alemany i que va suposar un punt d'inflexió al sector. Per primera vegada a la història del nostre país, una plataforma OTT emetia en exclusiva competicions esportives de qualitat com la Premier League o MotoGP (García, 2018).

Inicialment, DAZN es va presentar com una alternativa econòmica, flexible i moderna pels amants de l'esport davant de la rigidesa i l'alt cost de les plataformes televisives de pagament tradicionals com Movistar+ o Orange TV. La plataforma britànica va entrar al mercat espanyol amb una oferta de 4,99 € mensuals que incloïa un exclusiu catàleg de continguts esportius en directe amb MotoGP, l'Eurolliga de bàsquet i la Premier League com a principals reclams, així com documentals i programes de producció pròpia. Aquest dossier de continguts va anar evolucionant i creixent amb el pas dels mesos, juntament amb el preu mensual de la subscripció (Moya-López et al., 2024).

L'aventura en solitari de DAZN va finalitzar a principis de 2021, moment en el qual l'OTT britànica va assolir un acord amb Movistar Plus mitjançant el qual es van crear cinc canals televisius tradicionals que emetrien els continguts propis de DAZN i que estarien disponibles pels abonats a la plataforma televisiva de Telefónica. Les dificultats econòmiques i una baixada d'abonats per la pandèmia del coronavirus van ser els detonants que van provocar que DAZN hagués de renunciar a l'exclusivitat dels seus continguts esportius (Palco23, 2021).

3.2. Cobertura i realització internacional del senyal televisiu de la F1

El senyal televisiu de tots els Grans Premis del Campionat Mundial de Fórmula 1 que s'envia a les més de setanta televisions de tot el món que compten amb els drets televisius de la competició és produïda per la FOM (Formula One Management), la qual és la principal empresa operativa del Formula One Group (Evans, 2013). Això sí, fins a la temporada 2023 el GP de Mònaco encara era realitzat per *l'Automobile Club of Monaco*, a causa de certes raons històriques (Saez de Asteasu, 2023).

La realització i la cobertura televisiva d'un Gran Premi de F1 requereix d'un gran desplegament tècnic, logístic, econòmic i humà. Segons les dades oficials de la mateixa competició, la FOM desplega un total de 90 càmeres d'ultra alta definició repartides entre les diferents corbes i zones del circuit i els vint monoplaces que conformen la graella, 147 micròfons, 1 helicòpter i més de 80 quilòmetres de cablejat a cada circuit (Formula 1, 2020) per cobrir tota l'acció i elaborar la retransmissió televisiva oficial. Tot aquest operatiu és gestionat per 300 professionals de la producció (Kew, 2024) que s'encarreguen de combinar adequadament els senyals oferts per totes aquestes càmeres amb els grafismes televisius oficials de la competició i les ràdios dels pilots per tal d'elaborar el senyal del *feed* internacional que arribarà als espectadors de tot el planeta (Evans, 2013). Concretament, 130 persones treballen *in situ* al *F1 Broadcast Centre* que la FOM munta i trasllada a tots i cadascun dels *paddocks* dels diferents circuits del calendari i 170 més ho fan de forma remota al *F1 Media & Technology Center* que la Fórmula 1 té a la petita localitat anglesa de Biggin Hill (Kew, 2024).

3.3. Els drets televisius de la F1 a Espanya al llarg de la història

D'ençà que comencessin a retransmetre's en directe tots els Grans Premis de la Fórmula 1 l'any 1978 (Schneiders i Rocha, 2022), les cadenes encarregades de retransmetre els campionats de la competició als diferents països del món i els tipus de cobertura que aquestes han fet han anat canviant constantment.

En el cas d'Espanya, les retransmissions de la Fórmula 1 van ser bastant precàries fins a l'arribada dels èxits de Fernando Alonso a principis del segle XXI, el primer pilot espanyol en guanyar una cursa i ser campió del món. La primera presa de contacte amb les retransmissions en directe de la Fórmula 1 data de l'any 1961, quan TVE va retransmetre en directe una part de la cursa del GP de Mònaco (Gómez Fernández, 2000). Durant les dècades dels anys seixanta, setanta, vuitanta i els principis dels noranta Televisión Española va retransmetre diverses curses del Campionat Mundial de Fórmula 1, però no en la totalitat dels Grans Premis. A més, aquestes es narraven des dels estudis centrals, no hi havia enviats especials i en moltes ocasions s'emetien en diferit a les nits (Mancebo, 2018).

Els anys noranta van comportar l'arribada d'unes retransmissions de la Fórmula 1 més professionalitzades. TVE, amb la narració del periodista Jesús Álvarez i els comentaris de l'expilot espanyol d'F1 Luis Pérez-Sala (Coronas de Laurel, 2021) va continuar emetent diverses curses del campionat fins a l'any 1993. L'any 1994, la cadena privada Telecinco va adquirir els drets de la competició (El Mundo, 2003) per emetre-la en obert i va continuar fent una cobertura molt similar a la de TVE, però amb un equip diferent capitanejat pel periodista Gonzalo Serrano, qui va exercir de narrador de la competició fins que Telecinco va perdre els drets d'emissió a finals dels anys noranta (Rasueros, 2014).

L'any 1997 la Fórmula 1 va fer el salt a la televisió de pagament quan Canal Satélite Digital va crear un sistema anomenat +F1 que permetia seguir totes les curses del Campionat Mundial de Fórmula 1 en directe i mitjançant sis canals que oferien diferents càmeres i senyals per seguir la cursa. L'equip encarregat de les retransmissions narrava des dels estudis de la plataforma i estava liderat pel narrador barcelonès Carlos Castellá, qui de forma canviant en funció del GP, estava acompanyat en els comentaris per personalitats del món de la comunicació i el

periodisme automobilístic actual com Raimon Duran, Oriol Martí, Josep Lluís Merlos i Pablo de Villota. Els clients de la plataforma de pagament per satèl·lit podien contractar cada cursa a canvi del pagament d'unes 1.825 pessetes. El producte no va assolir una gran popularitat entre les masses i Canal Satélite Digital va finalitzar les seves emissions de la F1 amb el GP del Japó de la temporada 2001, després d'haver cobert cinc temporades de la màxima categoria automobilística (Mercadal, 2024).

El mateix any que van començar les emissions de Canal Satélite Digital, Televisió de Catalunya va adquirir els drets televisius per emetre totes les qualificacions i les curses del Campionat Mundial de Fórmula 1 en directe i en obert. La televisió pública catalana va fer una aposta decidida per la F1 en un moment en què aquest no era un esport gaire mediàtic al nostre país i durant les temporades 1997 i 1998, TV3 va ser la única cadena en obert de tota Espanya que emetia la categoria. Les retransmissions de la televisió pública de Catalunya estaven comandades pel periodista català Josep Lluís Merlos exercint de narrador, amb l'ajuda de l'experimentat Francesc Rosés en els comentaris (García, 2015).

L'any 1999, TVE va tornar a adquirir els drets de la Fórmula 1, però fins a la temporada 2003 no va emetre la totalitat de les curses en directe (Mancebo, 2018) i va tornar a apostar per una cobertura irregular dels Grans Premis, tal com havia fet en el període anterior en el qual ja havia comptat amb els drets de la categoria. La parella formada pels periodistes Jesús Fraile i Pedro Fermín Flores va ser l'encarregada de comentar les sessions de qualificació i les curses en aquesta nova etapa de la F1 a la televisió pública espanyola, aquesta vegada des de les cabines de retransmissions dels circuits mundialistes (Mercadal, 2024).

El 2004, TVE va perdre els drets de la categoria en favor de Telecinco, que va decidir recuperar-los per la gran expectació que havia aixecat el jove pilot espanyol Fernando Alonso entre la població del país amb les seves grans actuacions la temporada anterior (Flórez, 2015). La cadena madrilenya va decidir augmentar la seva cobertura de la Fórmula 1. En concret, va començar a emetre algunes sessions d'entrenaments lliures (quasi sempre la tercera sessió i moltes vegades en diferit) i va afegir l'emissió d'una prèvia d'una hora abans del començament de les curses.

A més, també va fer algunes modificacions en l'equip de retransmissions que havia narrat la competició en l'etapa anterior. Va incorporar per primera vegada a les retransmissions de la Fórmula 1 a Espanya la figura d'un reporter amb el fitxatge del periodista argentí Víctor Seara i va apostar per Antonio Lobato, que fins aquell moment no havia tingut cap vincle amb el món del motor com a narrador, en substitució de Gonzalo Serrano, que va passar a ser comentarista i parella de Lobato a la cabina de retransmissions. Telecinco va emetre la Fórmula 1 fins al final de la temporada 2008, quan va renunciar a renovar els drets per l'augment substancial del cost d'aquests i la davallada d'audiències que patien les retransmissions, derivada de l'empitjorament dels resultats d'Alonso (Flórez, 2015).

La Sexta va agafar el relleu de Telecinco la temporada 2009 i va decidir tornar a apostar per un Antonio Lobato que s'havia convertit en la referència de la F1 a Espanya per narrar la competició i liderar les retransmissions del Campionat Mundial de Fórmula 1. La cadena televisiva verda va començar a emetre la F1 en HD a partir de 2011, va augmentar el nombre d'integrants de l'equip de retransmissions respecte a l'anterior etapa i va fitxar a l'expilota Pedro de la Rosa i a Víctor Seara (que venia de l'equip de Telecinco) com a comentaristes. La Sexta va completar l'equip amb els fitxatges de Jacobo Vega i Nira Juanco, que es van encarregar de cobrir l'actualitat del *paddock*⁶ i el *pit lane*⁷ (Delfos, 2009). La nova televisió encarregada de retransmetre la F1 també va millorar notòriament la cobertura dels Grans Premis, incorporant una prèvia des del circuit de mitja hora de duració abans de les sessions de qualificació i una de dues hores abans de les curses (FormulaTV, 2009). A més, va emetre sempre en directe els tercers entrenaments lliures de cada GP i es va convertir en la primera televisió d'emissió nacional a Espanya en retransmetre en directe els primers i els segons lliures dels divendres, això sí, solament a través de la seva pàgina web i amb so ambient (Delfos, 2009).

⁶ El *paddock* és la zona d'un circuit situada darrere dels garatges, a l'altre costat de boxes, en la qual les escuderies aparcen els seus camions i munten els seus campaments basi per a tot el cap de setmana (Villén, 2023).

⁷ El *pit lane* és el carrer o carril designat en el circuit on es troben els boxes o garatges dels equips. Aquest carril connecta la pista amb la zona de treball dels mecànics a través de l'entrada i sortida de pit (Plaza, 2023).

Tres temporades més tard, La Sexta va perdre els drets de la competició en favor d'Antena 3. La cadena televisiva d'Atresmedia va decidir mantenir a quasi el mateix equip que estava a La Sexta, amb l'excepció de Víctor Seara i la incorporació fixa del pilot de proves de Ferrari, Marc Gené (que ja havia col·laborat de forma puntual anteriorment amb La Sexta). Antena 3 va fer una gran aposta per la Fórmula 1, retransmetent per primera vegada al nostre país totes les sessions dels Grans Premis en directe i amb comentaris a la televisió a través del canal secundari de la cadena i incorporant un petit programa d'anàlisi posterior a la cursa del diumenge (Pino, 2012). La televisió principal d'Atresmedia va retransmetre la Fórmula 1 en obert i amb diversos talls publicitaris durant quatre temporades. Durant les tres primeres va mantenir a tot l'equip desplaçat als circuits, però per la temporada 2015 va decidir apostar per un format híbrid amb Antonio Lobato i Pedro de la Rosa narrant les diferents sessions de competició i participant en els programes d'anàlisi des d'un plató situat a les instal·lacions d'Antena 3 a Madrid i amb la resta de l'equip desplaçat als circuits mundialistes (Bolea, 2015).

L'any 2014, Movistar TV va adquirir els drets televisius de la Fórmula 1, els quals va compartir de forma paral·lela amb Antena 3 durant dues temporades. La plataforma televisiva de Telefónica va realitzar la major aposta televisiva per la F1 que havia existit mai a Espanya i va crear un canal televisiu temàtic de pagament dedicat en exclusiva a aquest esport anomenat Movistar Fórmula 1. El nou canal emetia en alta definició real, sense talls publicitaris i oferia un mosaic que permetia triar entre sis càmeres diferents per seguir les sessions. La programació de Movistar Fórmula 1 era molt variada i incloïa molt contingut complementari a l'activitat a la pista com reportatges, documentals, curses històriques, entrevistes o programes d'anàlisi (Muñoz, 2014). Quant al seguiment dels Grans Premis, cal destacar que Movistar Fórmula 1 va fer la cobertura més completa de la història del nostre país, amb més de 20 hores de programació en directe a cada GP que incloïen programes previs els dijous, la retransmissió en directe de les rodes de premsa i extensos programes previs i posteriors a totes i cadascuna de les sessions del cap de setmana (Javi-blogger, 2014). Movistar Fórmula 1 va comptar amb un extens equip de periodistes desplaçats a tots els circuits del calendari, amb els catalans Josep Lluís Merlos (narrador), Joan Villadelprat (comentarista i analista tècnic) i Maria Serrat (reportera i conductora dels programes) com a principals cares visibles (Illán, 2014).

Durant les seves dues primeres temporades de vida, Movistar Fórmula 1 va mantenir aquest gran desplegament de mitjans, però l'arribada de la temporada 2016 va comportar canvis substancials. Movistar Fórmula 1 va tenir els drets televisius de la F1 en exclusiva a Espanya per primera vegada i els comentaristes (Josep Lluís Merlos, Joan Villadelprat i el nouvingut Pedro de la Rosa) van deixar de viatjar als circuits i bona part dels programes i les retransmissions es van conduir des d'un plató situat a Madrid, si bé es realitzaven diverses connexions en directe amb els membres de l'equip enviats a les pistes (Sánchez de Castro, 2016). Aquest format va arribar per quedar-se, amb l'excepció del GP d'Espanya de cada temporada i algunes proves europees concretes de les temporades 2017 i 2018, en les quals es va apostar per fer tots els directes *in situ* amb la totalitat de l'equip del canal desplaçat al circuit. L'equip de comentaristes va patir una gran revolució la temporada 2017 amb les sortides de Merlos i Villadelprat (Mundo Deportivo, 2016), el manteniment de Pedro de la Rosa i els fitxatges de l'exenginyer de Ferrari Toni Cuquerella com a comentarista (SoyMotor, 2017) i el consagrat narrador automobilístic Antonio Lobato (aquest l'any 2018) (SoyMotor, 2018). Aquest equip de comentaristes es va mantenir al canal fins que va cessar les seves emissions el 28 de febrer de 2021, per transformar-se en DAZN F1.

Tal com s'explica al paràgraf anterior, l'any 2021 Movistar Fórmula 1 es va transformar en DAZN F1, fruit d'un acord entre Telefónica i la plataforma de *streaming* esportiu DAZN (Slafer, 2021). Els membres principals que conformaven l'equip de retransmissions de Movistar F1 i la cobertura es van mantenir pràcticament igual i es van traslladar a DAZN F1. A més, les retransmissions de tots els Grans Premis del calendari (excepte el d'Espanya) van continuar realitzant-se des d'un plató a Madrid, combinades amb diverses connexions amb els reporters desplaçats al circuit. A finals de 2023 es va fer oficial que DAZN va adquirir els drets de la F1 en exclusiva i en solitari, assumint la producció del canal de F1 que fins llavors havia compartit amb Telefónica (Palco23, 2023). Un fet que va comportar petites modificacions en alguns integrants de l'equip, però no en el trio de comentaristes format per Antonio Lobato, Toni Cuquerella i Pedro de la Rosa, que continuen sense viatjar a la totalitat dels Grans Premis, amb l'excepció del darrer que sí que ho fa pel seu rol d'ambaixador de l'equip Aston Martin (Boullosa, 2024). A més, aquest canvi va

derivar en una major presència i pes de les connexions amb el circuit en les prèvies i els posts, i en l'ampliació d'un a tres Grans Premis en els quals es desplacen tots els membres del canal al circuit, ja que fins aquesta temporada 2024 els comentaristes només viatjaven al GP d'Espanya i enguany ho faran també al GP de l'Emília-Romanya i al GP d'Hongria (Marañón, 2024).

3.4. Cobertura de la Fórmula 1 actual a Espanya

Com s'ha explicat a l'apartat 3.2, la Fórmula 1 envia el senyal televisiu produït a les diferents televisions mundials que ostenten els drets televisius de la competició. Durant les retransmissions de cada Gran Premi, aquestes cadenes emeten el senyal internacional de la FOM i la combinen amb la seva pròpia personalització, consistent en les narracions del seu equip de comentaristes, les aportacions dels seus reporters i els plànols i recursos que graven les seves pròpies càmeres enviades al circuit (Evans, 2013).

Cada cadena televisiva decideix les sessions i el nombre d'hores de programació complementària que emet a cada Gran Premi. En el cas d'Espanya i Andorra, DAZN F1 emet en directe totes les sessions de competició dels Grans Premis de la Fórmula 1 i ho complementa amb una cobertura pròpia que voreja la desena d'hores en directe dedicades exclusivament a la Fórmula 1 (Gallardo, 2024).

DAZN F1 comença les emissions dels Grans Premis els dijous amb "Box, box", un programa previ d'anàlisi de realització pròpia presentat per Tomás Slafer d'una hora de durada, on també es retransmet en directe la roda de premsa oficial dels pilots (Ivars, 2024). Els divendres es retransmeten les dues sessions d'entrenaments lliures, acompanyades dels seus respectius programes previs i posteriors d'anàlisi, d'uns 30 minuts de durada cadascun. Els dissabtes s'emeten la tercera sessió d'entrenaments lliures amb una prèvia de mitja hora i un post de la mateixa durada, així com la sessió de qualificació, també acompanyada d'un programa previ i un altre posterior, en aquests casos d'una hora de durada cadascun. Per últim, els diumenges DAZN F1 realitza una prèvia de la cursa de dues hores de durada (essent una de les prèvies més llargues de totes les televisions que emeten la F1 a Europa), la retransmissió de la cursa i un programa posterior d'anàlisi d'una hora. En resum, el canal temàtic de DAZN realitza un total de nou hores de

programació de producció pròpia en directe, a banda de totes les sessions de competició oficial de la Fórmula 1 (Gallardo, 2024).

Taula 4

Cobertura i programació habitual dels Grans Premis de F1 del canal DAZN F1 durant els Grans Premis amb format tradicional de la temporada 2024

Dijous	Divendres	Dissabte	Diumenge
	Previ FP1 (30 min) FP1 (1 h)	Previ FP3 (30 min) FP3 (1 h)	Previ cursa (2 h)
“Box, Box” (1 h)	Post FP1 (30 min) Previ FP2 (30 min) FP2 (1 h) Post FP2 (30 min)	Post FP3 (30 min) Previ QF (1 h) QF (1 h) Post QF (1 h)	Cursa (2 h) Post cursa (1 h)

Nota. Alguns Grans Premis poden patir modificacions en la cobertura a causa de l'emissió de les categories de suport a la graella de programació del mateix canal (F2, F3, F1 Academy i Porsche Supercup). En els casos dels Grans Premis amb format esprint, es substitueixen la sessió dels FP2 per la sessió de qualificació a l'esprint i la sessió dels FP3 per la cursa esprint. QF significa qualificació.

Font: Gallardo (2024). Elaboració pròpia.

4. Metodologia i disseny de la recerca

Per obtenir els continguts teòrics que sustenten el treball s'ha realitzat una recerca en profunditat d'articles i estudis acadèmics de quatre bases de dades: Web of Science, Scopus, Dialnet i Google Academic; mitjançant l'ús dels cercadors interns de cadascuna d'aquestes. En aquests cercadors s'han buscat continguts a partir de la utilització de paraules clau relacionades amb la temàtica d'aquest TFG com “Formula One”, “Formula One history”, “Formula One tv coverage”, “retransmisiones deportivas”, “periodismo deportivo”, “sports tv content analysis”, etc. A més, la bibliografia es completa amb un seguit d'articles periodístics dels quals s'ha verificat la seva fiabilitat i que han sigut consultats per mitjà de recerques avançades i personalitzades a la secció de notícies del motor de cerca de Google, fent un ús intensiu del filtratge per dates per tal de facilitar la troballa dels articles cercats.

Totes les fonts que ratifiquen teòricament el treball se citen seguint l'estil oficial de citació APA de la setena edició de la normativa elaborada per l'American Psychological Association (APA). Davant d'alguns dubtes que han anat sorgint en relació amb

l'aplicació de la normativa anteriorment esmentada i per tal de garantir que tant les cites al text com les referències bibliogràfiques s'han elaborat correctament, s'han consultat i seguit les directrius de les guies bibliogràfiques de citació en estil APA 7a edició de tres institucions universitàries nacionals: la de la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Madrid (2020), la de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid (2023) i la de la Biblioteca de la Universitat de les Illes Balears (s.d.).

La mostra de GPs que s'ha escollit per la consecució dels dos primers objectius del treball es compon del Gran Premi d'Austràlia de la temporada 2024, disputat entre els dies 22 i 24 de març de 2024 al Circuit d'Albert Park (Formula 1, 2024), i del Gran Premi d'Espanya de la temporada 2023, disputat entre els dies 2 i 4 de juny de 2023 al Circuit de Barcelona-Catalunya (Formula 1, 2023b). S'ha escollit la prova mundialista d'Austràlia de la temporada 2024 com a exemple de Gran Premi amb cobertura híbrida per part de l'equip de DAZN F1 perquè és un dels més recents del calendari i compleix perfectament amb els criteris d'actualitat i representativitat requerits per l'anàlisi d'aquest TFG. D'altra banda, s'ha optat pel Gran Premi d'Espanya de la temporada 2023 com a exemple de Gran Premi amb cobertura totalment presencial per tal de ser comparat amb el seu homòleg australià, atès que és el darrer emès amb suficient marge temporal per a poder-lo analitzar que ha disposat de tot l'equip de periodistes i analistes de DAZN F1 desplaçats al circuit. Si bé el GP de l'Emília-Romanya de la temporada 2024 és el GP més proper a la data de realització d'aquest TFG que compta una cobertura presencial per part de DAZN F1, l'extrema proximitat de la seva disputa (dies 18, 19 i 20 de maig) respecte a la data d'entrega oficial d'aquest TFG impossibiliten la seva elecció.

Taula 5

Mostra audiovisual dels continguts que s'analitzaran i compararan en la realització dels dos primers objectius d'aquest TFG

Gran Premi	Contingut	Tipus de contingut	Durada	Data original d'emissió aproximada
Gran Premi d'Espanya 2023	Previ cursa	Programa d'anàlisi	109'06"	04/06/2023 13:00 h
	Cursa	Sessió de competició	113'35"	04/06/2023 15:00 h
	Post cursa	Programa d'anàlisi	58'21"	04/06/2023 17:00 h
Gran Premi d' Austràlia 2024	Previ cursa	Programa d'anàlisi	95'06"	24/03/2024 03:15 h
	Cursa	Sessió de competició	112'33"	24/03/2024 05:00 h
	Post cursa	Programa d'anàlisi	74'32"	24/03/2024 07:00 h

Nota. Els horaris de les emissions originals són aproximats, donat que no és possible corroborar amb exactitud el moment en el qual van començar la retransmissions i aquestes no van ser visualitzades en directe per part de l'autor del treball en el seu moment. A més, s'ha de tenir en compte que moltes vegades la publicitat o l'emissió d'altres categories s'allarguen més del previst i les graelles de programació no es compleixen amb exactitud.

Font: Graella de programació de DAZN F1. Elaboració pròpia.

La mostra audiovisual sintetitzada a la Taula 5 s'ha obtingut i visionat mitjançant gravacions personals de l'autor d'aquest treball de les emissions en directe del canal DAZN F1 a través de l'aplicació oficial de l'operador de televisió de pagament Movistar Plus, concretament per mitjà de la seva versió web per a ordinadors.

Per la resolució del primer objectiu del TFG es duu a terme una anàlisi de continguts de la totalitat de les retransmissions del diumenge del GP d' Austràlia (Taula 5), el dia més important dels tres que formen part dels Grans Premis de Fórmula 1.

D'altra banda, en referència als continguts seleccionats per tal de realitzar la comparativa entre la cobertura híbrida del GP d' Austràlia 2024 i la cobertura totalment presencial del GP d'Espanya 2023 del segon objectiu del treball, s'ha optat per realitzar una altra anàlisi de continguts que compari la totalitat de les emissions en directe dels diumenges d'ambdós Grans Premis. És a dir, les dues curses, els dos programes previs i els dos programes posteriors.

La tria de la tècnica de l'anàlisi de continguts com a eina per donar resposta als dos primers objectius d'aquest estudi acadèmic respon al fet que "és un mètode d'investigació que permet explorar qualsevol tipus de missatge"⁸ (Igartua Perosanz, 2006, p. 180). Klaus Krippendorff, estudiós de la comunicació i les ciències socials, i president de l'Associació Internacional de Comunicació entre 1984 i 1985, va destacar l'enorme potencial d'aquesta tècnica d'investigació al seu llibre "Metodología de análisis de contenido".

El análisis de contenido puede llegar a convertirse en una de las más importantes técnicas de investigación de las ciencias sociales. Procura comprender los datos, no como un conjunto de acontecimientos físicos, sino como fenómenos simbólicos, y abordar su análisis directo. Los métodos de las ciencias naturales no se ocupan necesariamente de significados, referencias, valoraciones e intenciones. Los métodos de la investigación social derivados de esas "rigurosas" disciplinas se las ingenian para dejar de lado, en aras de la conveniencia, esos fenómenos. Sin embargo, nadie puede poner en duda la importancia que tienen los símbolos en la sociedad (Krippendorff, 1990, p. 7).

S'ha considerat aquest sistema com l'idoni per analitzar i posteriorment comparar els continguts televisius anteriorment citats, ja que la seva utilització descansa en el mètode científic, ofereix descripcions sumàries dels missatges, permet analitzar trets formals i de contingut i se centra en l'estudi del contingut manifest i latent de la comunicació (Igartua Perosanz, 2006, p. 183), unes característiques que casen a la perfecció amb els dos primers objectius d'aquest Treball Final de Grau.

Per tal d'elaborar les pautes i seleccionar les variables a analitzar quantitativa i qualitativament de la mostra audiovisual referida en els paràgrafs precedents s'empra

⁸ Traducció pròpia.

TFG: Blanco Rueda, Raúl (2024). Dels circuits a les llars: descobrint les retransmissions televisives de la Fórmula 1 i el seu rerefons. Treball de Fi de Grau. Universitat de Lleida.

com a base metodològica principal la tesi doctoral d'Herrero Gutiérrez (2013) sobre les retransmissions esportives radiofòniques anomenada "Las retransmisiones deportivas radiofónicas: Estudio de la locución y análisis de sus recursos sintácticos, gramaticales, léxico-semánticos y estilísticos dentro del contexto sociocultural español". Aquesta es complementa amb les metodologies emprades a dos estudis més: el de Horky et al. (2019) sobre les retransmissions de l'Eurocopa de Futbol de l'any 2016 anomenat "Television Sport Journalism at the UEFA Euro 2016 Championships: A Comparison of Live Commentary From Four Countries" i el de Scott i Li (2022) sobre la cobertura a Austràlia dels Jocs de la Commonwealth de l'any 2018 anomenat "Covering the Home Nation at Its Home Games: An Analysis of Australian Nationalistic Broadcast Coverage of the 2018 Commonwealth Games". Convé aclarir que els citats estudis solament es fan servir com a base metodològica i que les seves respectives metodologies s'adapten a les necessitats i característiques de l'estudi sobre les retransmissions realitzades per DAZN F1 de la Fórmula 1 d'aquest TFG. En concret, es duu a terme una anàlisi de continguts qualitativa i quantitativa de les diferents sessions de competició i dels programes d'anàlisi previs i posteriors a aquestes a partir de les pautes descrites a la Taula 6 i la Taula 7.

Taula 6

Pautes d'anàlisi de les retransmissions de les sessions de competició

Aspectes d'anàlisi	Elements analitzar	Variables
Professionals participants en les retransmissions.	Persones participants en les retransmissions.	<ul style="list-style-type: none"> - Nom. - Gènere - Funció.
Elements que enriqueixen les retransmissions.	Connexions amb els reporters.	<ul style="list-style-type: none"> - Quantitat. - Motiu o tipus. - Localització. - Durada.
	Entrevistes en directe.	<ul style="list-style-type: none"> - Quantitat. - Protagonistes. - Temàtica. - Espai i escenografia. - Durada.
Narració.	Mencions dels diferents pilots.	<ul style="list-style-type: none"> - Quantitat.
	Temàtiques tractades.	<ul style="list-style-type: none"> - Acció a pista. <ul style="list-style-type: none"> o Avançaments i atacs. o Seguiment de la sessió (voltes, situació, temps, entrades i sortides de boxes): o Decisions tècniques o estratègiques. o Accidents, avaries o sortides de pista. o Repeticions d'accions. - Repàs del cap de setmana esportiu. - Informació contextual (atmosfera, aficionats). - Informació meteorològica i estat de la pista. - Explicacions d'elements tècnics (temperatures, neumàtics, millora de les condicions de la pista...). - Esdeveniments històrics i estadístiques. - Investigacions dels comissaris. - Rumorologia i notícies d'actualitat. - Referències visió directa circuit. - Altres.
	Velocitat de dicció o ritme de la narració.	<ul style="list-style-type: none"> - Lenta: menys de 125 paraules per minut. - Normal: entre 125 i 190 paraules per minut. - Ràpida: més de 190 paraules per minut.
	Estats emocionals.	<ul style="list-style-type: none"> - Alegria, emoció, tensió, eufòria, cabreig, tristesa, tranquil·litat, depressió, sensualitat o dolçor.
	Ús de tecnicismes i anglicismes.	<ul style="list-style-type: none"> - Recopilació
	Silencis i so ambient.	<ul style="list-style-type: none"> - Durada dels silencis. - Usos, contextos i moments en què s'utilitzen.

TFG: Blanco Rueda, Raúl (2024). Dels circuits a les llars: descobrint les retransmissions televisives de la Fórmula 1 i el seu rerefons. Treball de Fi de Grau. Universitat de Lleida.

Nota. Els valors per diferenciar les tres tipologies de velocitat de dicció han sigut extrets de manera directa de l'estudi "Las retransmisiones deportivas" (Herrero Gutiérrez, 2013, p. 171). D'altra banda, en referència al darrer element d'anàlisi de la següent taula, convé aclarir que els silencis són espais prolongats sense parlar de tres segons o més (Herrero Gutiérrez, 2013, p. 379).

Font: Elaboració pròpia a partir d'Herrero Gutiérrez (2013), Horky et al. (2019) i Scott i Li (2022).

Taula 7

Pautes d'anàlisi de les retransmissions dels programes d'anàlisi previs i posteriors a les sessions de competició

Aspectes d'anàlisi	Elements analitzar	Variables
Espais on estan els analistes del canal (plató o set al paddock).	Pes a la retransmissió.	<ul style="list-style-type: none"> - Durada de la presència en pantalla del plató de Madrid (incloent-hi les peces intercalades). - Durada de la presència en pantalla del circuit (incloent-hi les peces intercalades).
	Funcionalitat.	<ul style="list-style-type: none"> - Ús i integració d'elements de realitat augmentada i virtual al plató. - Decorat o fons i informació contextual aportada. - Imatges i suports gràfics addicionals emprats.
Retransmissió.	Persones participants.	<ul style="list-style-type: none"> - Gènere - Nom. - Funció. - Tasques.
	Anàlisi i tertúlia.	<ul style="list-style-type: none"> - Temàtiques tractades. <ul style="list-style-type: none"> o Anàlisi esportiva d'acció a pista i resultats. o Narració de les voltes de reconeixement dels cotxes a partir de l'obertura del <i>pit lane</i>. o Estat de forma de pilots i equips. o Seccions tècniques. o Previsió de rendiments i estratègies. o Informació contextual (atmosfera, aficionats). o Informació meteorològica. o Esdeveniments històrics i estadístiques. o Rumorologia i notícies d'actualitat. o Altres.
	Entrevistes en directe.	<ul style="list-style-type: none"> - Quantitat. - Protagonistes. - Temàtica. - Espai i escenografia. - Durada.
	Peces, reportatges i entrevistes gravades.	<ul style="list-style-type: none"> - Quantitat. - Protagonistes. - Temàtica. - Espai i escenografia. - Durada.
	Blocs dedicats als diferents pilots.	<ul style="list-style-type: none"> - Quantitat.
	Diferenciacions per retransmetre <i>in situ</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Recopilació.
	Grafismes propis.	<ul style="list-style-type: none"> - Ús i integració. - Informació proporcionada. - Divisió de pantalles.

Per donar resposta al tercer objectiu del treball es fa una visita presencial a les instal·lacions d'un circuit que acull el Campionat Mundial de Fórmula 1 des de fa més de tres dècades i entrevistes en profunditat semiestructurades a tres persones que representen a les parts més importants implicades en la retransmissió dels Grans Premis de Fórmula 1. Concretament, s'ha contactat personalment i s'ha aconseguit tancar acords per visitar les instal·lacions del Circuit de Barcelona-Catalunya, situat a la localitat catalana de Montmeló, i per entrevistar a Montse Sogues (directora de comunicació del Circuit de Barcelona-Catalunya des del mes de gener de 2024), a Josep Lluís Merlos (narrador de la F1 a Espanya durant 15 temporades) i a Quim Domènech (vicepresident de continguts sènior de DAZN Espanya).

L'escolliment de les entrevistes en profunditat com a eina per resoldre el tercer objectiu del TFG no és casual. L'entrevista en profunditat és una de les principals tècniques d'investigació qualitativa i permet a l'investigador l'obtenció d'informació útil pel seu treball per mitjà d'una conversa professional. La idoneïtat d'aquest mètode radica en dos aspectes fonamentals. Per un costat, en la ignorància conscient de l'entrevistador, qui preguntarà als entrevistats sobre els temes necessaris per a aconseguir la informació desitjada i de tal forma que aquests aportin les respostes de la forma més natural i profunda possible. D'altra banda, en la creació d'un marc artificial que permeti obtenir dades gràcies a la relació intensa que es generi de la convivència entre l'entrevistat i l'entrevistador (Ruiz Olabuénaga, 2012, pp. 165-190). S'ha optat per adoptar el format d'entrevistes en profunditat semiestructurades perquè s'ha considerat que tant la modalitat estructurada com la no estructurada explicades per Ruiz Olabuénaga (2012: pp. 165-190) presentaven avantatges interessants per aquest estudi. La visita al Circuit de Barcelona-Catalunya s'ha documentat gràficament amb la realització de fotografies i les tres entrevistes s'han enregistrat en format àudio mitjançant la gravadora de veu del mòbil personal de l'autor del treball. A més, l'entrevista és un mètode adequat i vàlid de recopilació de dades quan un fenomen no pot ser observat de forma directa per l'investigador, bé perquè és un esdeveniment passat o bé, per una restricció d'accés. En aquest cas, es compleixen ambdós criteris i, en conseqüència, es considera idoni l'ús de l'entrevista (Ruiz Olabuénaga, 2012; Callejo, 2002)

L'assoliment dels acords per realitzar les tres entrevistes anteriorment referides han sigut fruit d'un ardu i constant treball per part de l'autor d'aquest TFG, el qual s'exposa a continuació. D'altra banda, els motius que justifiquen la realització de les referides entrevistes són diversos i varien en funció de cada cas.

La visita al Circuit de Barcelona-Catalunya i l'entrevista a Montse Sogues, directora de comunicació del traçat barcelonès (Blancafort, 2024), es van aconseguir tancar després d'unes extenses converses i negociacions que van començar el 14 de març amb els primers contactes personals a través de l'eina de missatges privats de X amb Josep Lluís Santamaría (director del Circuit de Barcelona-Catalunya), qui molt amablement va mostrar la seva predisposició personal i la de la institució que dirigeix a ajudar l'autor d'aquest treball, enviant a més, la direcció de correu electrònic de Montse Sogues. Immediatament, es va escriure un correu electrònic a la directora de comunicació explicant el propòsit d'aquest TFG i fent valdre la gran importància per aquest que suposaria el fet de poder visitar les instal·lacions del Circuit de Barcelona-Catalunya i l'entrevista personal en profunditat semiestructurada. La resposta va ser molt positiva i es va acordar realitzar la visita i l'entrevista el dimecres 17 d'abril. La realització de l'entrevista ha permès incidir en la relació operativa del Circuit de Barcelona-Catalunya amb les televisions que retransmeten el GP i la mateixa Fórmula 1, conèixer el paper que juga el traçat català en l'organització de la presència i la cobertura dels mitjans de comunicació durant el GP d'Espanya, comprendre el funcionament de la comunicació interna entre el Circuit de Barcelona-Catalunya i la premsa, i conèixer els possibles condicionaments de les marques o patrocinadors a la tasca dels mitjans de comunicació. La citada entrevista s'ha realitzat *in situ* al circuit català i es complementa amb la ja referida visita guiada a les instal·lacions del circuit barcelonès, on Montse Sogues mostra i explica a l'autor del treball les instal·lacions i el seu funcionament, un fet que permet complementar la informació extreta de l'entrevista i tenir una visió directa i fidedigna de les condicions de treball dels professionals de la premsa que cobreixen el Gran Premi d'Espanya de F1. Aquesta visita s'ha documentat gràficament amb la realització de fotografies per mitjà del mòbil personal de l'autor del treball.

D'altra banda, l'entrevista a Josep Lluís Merlos, periodista esportiu i narrador de la Fórmula 1 durant 15 temporades, es va poder acordar mitjançant uns contactes inicials que van començar el 6 de març a través de l'eina de missatges privats de X amb el

mateix periodista barcelonès, qui també va mostrar una enorme predisposició inicial a col·laborar amb l'autor d'aquest estudi acadèmic. Els contactes van seguir a través del correu electrònic fins a fructificar en un acord definitiu per realitzar l'entrevista de forma presencial el dilluns 22 d'abril a les instal·lacions de Radio Marca Barcelona, ubicades al número 460 de l'Avinguda Diagonal de la capital catalana. L'entrevista a aquest periodista esportiu especialitzat en motor amb una experimentada trajectòria professional, aporta al treball la visió i la informació d'una figura clau a l'hora de realitzar les retransmissions televisives de la Fórmula 1: la del narrador. En Josep Lluís ha sigut narrador i presentador de la Fórmula 1 durant un total de quinze temporades, sumant dues etapes a Televisió de Catalunya: entre les temporades 1997 i 2003, i entre les de 2009 i 2013, així com una altra etapa a la televisió de pagament a Movistar Fórmula 1 entre 2014 i 2016 (Merlos, s.d.). El seu testimoni resulta fonamental per conèixer el funcionament i els requisits que suposen les tasques de preparació i realització de les retransmissions televisives d'un Gran Premi de la Fórmula 1 en base als dos models de retransmissió (híbrid i presencial), així com les causes i les conseqüències que van provocar el canvi de model de retransmissió que va viure a Movistar F1 durant la temporada 2016 (vegeu l'apartat 3.3) i la relació entre els periodistes que cobreixen el Campionat Mundial de Fórmula 1, l'organització, els equips i els circuits mundialistes.

Per últim, els contactes per realitzar l'entrevista a Quim Domènech, vicepresident de continguts sènior de DAZN Espanya (Domènech, 2024), van iniciar-se el 23 de febrer a través del correu electrònic, mitjançant l'adreça de contacte del periodista sabadellenc. Des d'un inici, la resposta de Domènech va ser receptiva i es va acordar realitzar l'entrevista a través de l'eina de videoconferència de Microsoft Teams el dijous 25 d'abril. Tot i que es va intentar, els compromisos professionals i personals del senyor Domènech van impedir que l'entrevista es pogués realitzar de forma presencial. Aquesta entrevista proporciona la visió empresarial de tot el relacionat amb la producció que hi ha darrere de les retransmissions dels Grans Premis a DAZN F1, diferenciant entre la cobertura al GP d'Espanya (on tot l'equip de periodistes i analistes del canal està present al circuit) i la resta de cites del calendari (on els comentaristes estan al plató de DAZN situat a Madrid i s'envia un equip de reporters al circuit). En concret, es posa el focus en les necessitats i implicacions tècniques, logístiques, econòmiques i humanes que requereixen ambdues modalitats de retransmissió, en les diferències en el producte obtingut entre la cobertura presencial i l'híbrida, en el

funcionament de les tasques de preparació i de la realització de les retransmissions televisives dels Grans Premis, així com en la relació operativa de DAZN com a televisió emissora del Campionat Mundial de Fórmula 1 amb la resta de televisions, el campionat, els circuits, els equips i els pilots.

Finalment, per tal de respondre al quart objectiu d'aquest TFG s'elabora una enquesta a través de l'eina d'elaboració de formularis online de Google Forms. "L'enquesta constitueix una de les tècniques d'obtenció de dades sobre aspectes objectius (fets) i subjectius (opinions, actituds) basada en la informació (oral o escrita) proporcionada pel propi subjecte"⁹ (Cea d'Ancona, 1992, com es va citar a Igartua Perosanz, 2006, p. 231). S'ha considerat que l'enquesta és el mètode més adequat per donar resposta a aquest quart objectiu perquè "existeix gran varietat d'investigacions en Comunicació i en Ciències Socials que tenen com a suport el qüestionari"¹⁰ (Igartua Perosanz, 2006, p. 231) i pel fet que l'anàlisi del consum mediàtic representa un dels principals usos de l'enquesta en comunicació (Igartua Perosanz, 2006, p. 232).

L'enquesta es va dirigir als 364 alumnes que formen part de la comunitat educativa universitària del Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals de la Universitat de Lleida (UdL). Concretament, als 86 alumnes que cursen primer, als 88 de segon curs, als 98 de tercer i als 92 de quart. D'aquests, s'ha obtingut una mostra amb 40 respostes vàlides, representant una taxa de resposta del 10,99% del públic objectiu. Els participants de l'enquesta van ser seleccionats mitjançant el mètode de mostreig aleatori no probabilístic. El públic objectiu de l'enquesta va ser contactat mitjançant un missatge amb l'enllaç al qüestionari a través del grup oficial de WhatsApp del grau i també a través de la publicació del qüestionari al sistema d'enquestes de la Intranet del Consell de l'Estudiantat de la UdL. L'enquesta es va distribuir el 16 de maig i va estar disponible durant cinc dies. Les preguntes que formen part de l'enquesta són de resposta tancada, donat que s'ha considerat que aquesta és la millor opció per facilitar la resposta als enquestats, reduir l'ambigüitat i facilitar la posterior comparació i l'anàlisi de les respostes. En referència a les respostes de les preguntes, es combina l'ús d'escala de mesura dicotòmiques i de Likert. Malgrat que no s'ha estratificat la mostra, per una limitació temporal, aquesta té un nivell de confiança del 85% i un marge d'error del

⁹ Traducció pròpia.

¹⁰ Ídem.

10,76%. Això vol dir que, malgrat que els resultats de l'enquesta no seran representatius i extrapolables a tot l'estudiantat del Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals, sí que seran útils per captar tendències sobre la seva percepció en relació amb les retransmissions televisives de la Fórmula 1.

5. Resultats

Els resultats obtinguts després de visionar els continguts seleccionats per a l'anàlisi s'han traslladat a unes fitxes que s'han inclòs com a annexos a aquest treball (Annex 1 i Annex 2). Aquestes fitxes inclouen l'anàlisi qualitativa i quantitativa de les retransmissions seleccionades, d'acord amb les pautes explicades a la metodologia del treball. Les dades extretes serviran per conèixer en profunditat les característiques de la cobertura híbrida que habitualment realitza DAZN F1 als Grans Premis, així com les diferències existents entre aquest producte i les retransmissions que compten amb una cobertura presencial, on tot l'equip del canal es desplaça al circuit de forma puntual.

5.1. Anàlisi de contingut cobertura híbrida

Les característiques de la cobertura híbrida que realitza DAZN F1 durant 21 dels 24 Grans Premis la temporada 2024 són diverses. Com el seu nom indica, la cobertura híbrida dels Grans Premis consisteix en la combinació de la presència d'integrants de l'equip de DAZN F1 al plató de la cadena a Madrid amb la presència d'altres membres al circuit. Després d'analitzar les retransmissions dels programes d'anàlisi previs i posteriors a la cursa del GP d'Austràlia de la temporada 2024, s'ha observat que el pes de les retransmissions el porten els membres de DAZN F1 presents al circuit, amb el 72,35% dels minuts a la prèvia i el 56,63% al post liderats per Roldán Rodríguez, Christine GZ i Pedro de la Rosa des del Circuit d'Albert Park. Tot i ser inferior en ambdós programes, la presència del plató de DAZN F1 als seus estudis a Espanya amb Antonio Lobato i Toni Cuquerella no és menyspreable, especialment en el cas del programa posterior a la cursa amb el 43,37% dels minuts d'emissió liderats des de Madrid.

Un altre aspecte a analitzar dintre de la cobertura híbrida és el referent a l'ús i la integració d'elements de realitat augmentada i virtual al plató de DAZN F1. En tractar-se d'un plató amb un fons croma de color verd, la presència d'elements

TFG: Blanco Rueda, Raúl (2024). Dels circuits a les llars: descobrint les retransmissions televisives de la Fórmula 1 i el seu rerefons. Treball de Fi de Grau. Universitat de Lleida.

virtuals és quasi completa, amb les úniques excepcions de les cadires on s'asseuen Lobato i Cuquerella i la taula amb el logotip de DAZN.

Vista general del plató de DAZN F1 durant l'emissió del programa previ a la disputa de la cursa del Gran Premi d'Austràlia de la temporada 2024.

Font: DAZN F1.

Tal com s'observa a la fotografia anterior, el decorat del plató virtual simula el garatge d'una escuderia de Fórmula 1, amb els colors i el logotip del terra d'aquest canviant en funció de l'equip o del pilot del qual s'estigui parlant en aquell moment. Per exemple, quan es parla d'Aston Martin les línies de color es fiquen de color verd i quan es parla de Ferrari es fiquen de color vermell. Aquesta ambientació es completa amb la inclusió del logotip de l'equip en qüestió a la part inferior, la reproducció d'imatges del pilot i l'equip a les dues pantalles virtuals (una d'imatge fixa a la part esquerra i una que reproduïx vídeos a la part central) i la representació virtual del monoplaça de l'escuderia (qüestió sobre la qual s'incidirà a continuació). A més, s'integra un marcador circular rotatori a la part superior del plató que va mostrant els resultats de la sessió de competició anteriorment disputada.

Com no podia ser d'una altra forma en un plató virtual, els elements de realitat augmentada juguen un paper crucial. A l'esquerra del plató, tot i que només de forma ocasional i acompanyats de dades estadístiques, es representen personatges

TFG: Blanco Rueda, Raúl (2024). Dels circuits a les llars: descobrint les retransmissions televisives de la Fórmula 1 i el seu rerefons. Treball de Fi de Grau. Universitat de Lleida.

animats que simulen ser els pilots en qüestió, mentre que a la dreta s'observen els monoplaques de la graella a escala real.

Vista de la representació virtual del personatge animat que simula ser Carlos Sainz, acompanyat d'estadístiques de la seva carrera professional durant l'emissió del programa posterior a la disputa de la cursa del Gran Premi d'Austràlia de la temporada 2024.

Font: DAZN F1.

Vista de la representació virtual del monoplaça d'Aston Martin darrere de Toni Cuquerella al plató virtual de DAZN F1 durant l'emissió del programa previ a la disputa de la cursa del Gran Premi d'Austràlia de la temporada 2024.

Font: DAZN F1.

Centrant l'anàlisi en els aspectes relatius a la retransmissió, el GP d'Austràlia de la temporada 2024 va comptar amb la participació activa de cinc persones de l'equip de DAZN F1: quatre homes i una dona. Cal destacar, però, que la cobertura híbrida habitual dels Grans Premis de DAZN F1 compta amb la participació activa de sis persones¹¹. L'equip que va cobrir el GP d'Austràlia de la temporada 2024 es conforma per Antonio Lobato i Toni Cuquerella des dels estudis de DAZN F1 a Madrid i per Pedro de la Rosa, Roldán Rodríguez i Christine GZ des del Circuit d'Albert Park.

Les tasques de cadascun d'ells estan molt ben definides: Antonio Lobato exerceix de narrador de les sessions de competició des de la cabina de comentaristes de DAZN F1 a Madrid i de presentador i analista al plató durant els programes previs i posteriors a aquestes sessions; Toni Cuquerella duu a terme les tasques de comentarista tècnic de les sessions de competició des de la cabina de comentaristes de DAZN F1 a Madrid aportant la seva experiència com a enginyer de diversos equips de la graella i d'analista al plató de DAZN F1 durant els programes previs i posteriors a aquestes sessions; Pedro de la Rosa exerceix de comentarista tècnic de les sessions de competició aportant el seu punt de vista com a expilot de la categoria des del box d'Aston Martin al circuit i també executa les tasques de reporter i analista des del circuit; Roldán Rodríguez exerceix de presentador, reporter i analista des del circuit; i per la seva part, Christine GZ realitza les tasques d'entrevistar als pilots a la zona del *tv-pen*, a més de fer de reportera i analista des del traçat.

S'ha observat que els tipus de continguts objecte d'anàlisi i tertúlia tractats durant l'emissió dels programes d'anàlisi varien significativament en funció de si es tracta del programa previ o del posterior a la sessió de competició. La prèvia de la cursa del GP d'Austràlia 2024 se centra a analitzar l'estat de forma de pilots i equips (amb 7 blocs detectats dedicats a aquesta variable) per sobre d'analitzar les accions esportives del dia anterior (4 blocs) o de comentar la previsió de rendiments i

¹¹ S'ha de puntualitzar que l'equip habitual que cobreix els Grans Premis a DAZN F1 és de sis persones, ja que compta amb la presència addicional de Melissa Jiménez exercint de presentadora i reportera als circuits. Un fet que no va succeir al GP d'Austràlia per motius personals de la periodista espanyola (Señor de los Medios, 2024).

TFG: Blanco Rueda, Raúl (2024). Dels circuits a les llars: descobrint les retransmissions televisives de la Fórmula 1 i el seu rerefons. Treball de Fi de Grau. Universitat de Lleida.

estratègies dels competidors (2 blocs). Per contra, el post de la cursa prioritza clarament l'anàlisi esportiva de l'acció a pista viscuda a la cursa (amb 17 blocs). Resulta ressenyable que en ambdós programes s'emeti almenys un contingut dedicat a l'explicació d'un element tècnic de la competició, tot i que és al programa previ quan s'emet un contingut més especialitzat i treballat com és la secció tècnica de Toni Cuquerella anomenada "F1 de Manual", la qual compta amb una estructura de continguts ben definida i té una durada significativament major.

Tots els programes d'anàlisi de les sessions de competició disposen d'una gran quantitat d'entrevistes en directe. En total, s'emeten 12 entrevistes en directe a la prèvia del GP d'Austràlia i 10 al programa posterior. Aquestes entrevistes, però, no són gaire extenses i tenen una durada mitjana d'1 minut i 39 segons a la prèvia i de 2 minuts i 3 segons al post. Mentre que al programa previ a l'inici de la cursa es combina l'emissió d'entrevistes del senyal internacional de la FOM amb d'altres pròpies del senyal personalitzat de DAZN F1, al programa posterior són els reporters de DAZN els encarregats de realitzar totes les entrevistes emeses.

Un periodista del senyal internacional de la FOM entrevista a Fernando Alonso al camió del *divers parade* durant l'emissió del programa previ a la disputa de la cursa del Gran Premi d'Austràlia de la temporada 2024.

Font: DAZN F1.

Pedro de la Rosa i Roldán Rodríguez entrevisten a Carlos Sainz al *paddock* del Circuit d'Albert Park durant l'emissió del programa posterior a la disputa de la cursa del Gran Premi d'Austràlia de la temporada 2024.

Font: DAZN F1.

Cal destacar que a la part final de la prèvia de la cursa, els comentaristes es traslladen a la cabina de retransmissions i DAZN F1 punxa el senyal internacional de la FOM per retransmetre i narrar les voltes de reconeixement dels cotxes per anar a la graella de sortida a partir de l'obertura del Pit Lane (40 minuts abans de l'inici de la cursa). La narració d'aquestes imatges es combina amb connexions amb els reporters del canal presents al circuit i les entrevistes en directe que aquests realitzen.

En referència als continguts gravats i editats prèviament com peces, reportatges o entrevistes que s'emeten als programes d'anàlisi, destacar que aquest tipus de continguts es reserven quasi en exclusiva per les prèvies. El programa previ a la cursa del Gran Premi d'Austràlia 2024 inclou l'emissió de nou continguts en diferit: sis peces informatives i contextuals, un parell d'entrevistes gravades i un reportatge de Christine GZ amb els aficionats australians. D'altra banda, el programa posterior a la cursa solament compta amb tres peces (dues d'elles musicals resumint la cursa) que a dures penes superen el minut de durada en total.

Quant als blocs dedicats als diferents pilots durant l'emissió dels programes d'anàlisi, és destacable que tant al programa previ com al posterior es dediquen blocs d'anàlisi a menys de la meitat dels 20 pilots de la graella (8 al previ i 7 al post). Majoritàriament, els pilots que compten amb blocs propis són aquells que pertanyen als equips més forts de la competició, tot i que hi ha excepcions. Una d'aquestes és la de Daniel Ricciardo de l'equip Visa Cash App RB, qui és probable que estigui representat en aquest GP d' Austràlia en concret per ser originari del país on es disputa la cursa. Sumant les dades d'ambdós programes, s'obté que els pilots que compten amb una major quantitat de blocs informatius són Carlos Sainz, Fernando Alonso i George Russell, els dos primers essent els únics pilots espanyols de la graella de la Fórmula 1. En total, DAZN F1 dedica 8 blocs informatius a Sainz, 3 a Fernando Alonso i 3 més a George Russell. És més que probable que el gran rendiment en la jornada del dissabte i la victòria de Sainz a la cursa del diumenge siguin els causants del gran avantatge del pilot madrileny en aquesta classificació de blocs informatius, mentre que el protagonisme de Russell s'explica tenint en compte que l'anglès va patir un incident amb Fernando Alonso (l'altre pilot espanyol) a la darrera volta de la cursa.

Les emissions dels programes d'anàlisi de DAZN F1 completen la seva personalització amb l'ús dels grafismes propis del canal, dels quals es realitza un ús recurrent. Alguns s'integren per mitjà de la superposició, per sobre de la imatge, i d'altres s'integren mitjançant la mimetització que permet el fons virtual del plató de croma de DAZN F1. En total, es fan servir un total de 7 grafismes diferents:

1. **Grafismes de nom i càrrec:** permeten conèixer la persona que està intervenint. Se situen a l'extrem esquerre inferior de la pantalla.
 - Exemples: “Christine GZ”, “Carlos Sainz (Ferrari)”, “Mario Isola (Responsable Pirelli)”.
2. **Grafismes d'informació:** aporten una informació addicional que complementa el que s'està veient i parlant. Se situen a l'extrem esquerre inferior de la pantalla.
 - Exemples: “Pérez, de tercero a sexto”, “Carlos Sainz al ataque de Verstappen”, “La recuperación milagrosa de Carlos Sainz”.

3. **Grafismes de titulars:** s'utilitzen durant les entrevistes per destacar alguna declaració concreta de l'entrevistat. Se situen a la part central inferior de la pantalla.
 - Exemple: "Sainz: Tenemos que pensar en la victoria".
4. **Grafismes de traducció simultània:** s'utilitzen per mostrar en castellà les declaracions en anglès de les peces, entrevistes i reportatges gravats.
5. **Grafisme de compte enrere:** s'activa abans de l'inici de la cursa per informar del temps que resta perquè s'apaguin els semàfors i es doni la sortida. Se situa a l'extrem dret inferior de la pantalla.

Grafisme de compte enrere a 10'55" de l'inici de la sessió emès durant l'emissió del programa previ a la disputa de la cursa del Gran Premi d' Austràlia de la temporada 2024. Font: DAZN F1.

6. **Grafismes comparatius:** s'utilitzen per mostrar gràficament una comparativa entre pilots o escuderies. Se situen a la part central de la pantalla, ocupant-la majoritàriament, però deixant veure la imatge en directe del circuit de fons.
 - Exemple 1: "El 2023 de McLaren", on es comparen diferents estadístiques dels dos pilots de l'escuderia britànica.
 - Exemple 2: "Los más ganadores en Australia", on es mostren els cinc pilots amb més victòries al circuit oceànic.

Grafisme comparatiu “El 2023 de McLaren” emès durant l'emissió del programa previ a la disputa de la cursa del Gran Premi d' Austràlia de la temporada 2024.

Font: DAZN F1.

7. **Hashtag del Gran Premi:** se situa a la part superior dreta de la pantalla, just al costat del logotip del canal. S'utilitza per fomentar la participació dels espectadors de DAZN F1 a les xarxes. Exemple: #AustraliaDAZNF1.

Per últim, destacar que els programes d'anàlisi de DAZN F1 utilitzen amb assiduitat un parell de modalitats de divisió de pantalles: en dues i en tres pantalles. La divisió en dues pantalles s'utilitza per intercanviar les connexions entre els membres de l'equip situats a diferents punts del circuit i també per mostrar fragments de competició que complementen visualment el que s'està analitzant. A la pantalla que mostra la persona que està parlant es combina la utilització de la relació de pantalla 16:9 amb la 9:16. En alguns casos es redueixen les pantalles i en d'altres aquesta divisió s'integra al fons virtual del plató de DAZN F1.

TFG: Blanco Rueda, Raúl (2024). Dels circuits a les llars: descobrint les retransmissions televisives de la Fórmula 1 i el seu rerefons. Treball de Fi de Grau. Universitat de Lleida.

Divisió en dues pantalles per mostrar fragments de competició que complementen visualment el què s'està analitzant emesa durant l'emissió del programa posterior a la disputa de la cursa del Gran Premi d'Austràlia de la temporada 2024.

Font: DAZN F1.

Divisió en dues pantalles per intercanviar una connexió entre el plató i el circuit integrada al fons virtual del plató de DAZN F1 emesa durant l'emissió del programa previ a la disputa de la cursa del Gran Premi d'Austràlia de la temporada 2024.

Font: DAZN F1.

TFG: Blanco Rueda, Raúl (2024). Dels circuits a les llars: descobrint les retransmissions televisives de la Fórmula 1 i el seu rerefons. Treball de Fi de Grau. Universitat de Lleida.

D'altra banda, la divisió en tres pantalles s'utilitza durant les voltes de reconeixement dels pilots, on es fan servir dues pantalles petites amb les càmeres *onboards* de Fernando Alonso i Carlos Sainz i una gran amb l'*International Feed* de la FOM.

Divisió en tres pantalles emesa durant l'emissió del programa previ a la disputa de la cursa del Gran Premi d'Austràlia de la temporada 2024.

Font: DAZN F1.

En referència a la retransmissió de les sessions de competició, cal destacar que la retransmissió de DAZN F1 de la cursa del Gran Premi d'Austràlia va comptar amb la participació de tres persones: Antonio Lobato com a narrador i Toni Cuquerella com a comentarista tècnic des de la cabina de retransmissions de DAZN a Madrid i Pedro de la Rosa fent el propi que Cuquerella, però des de l'interior del box d'Aston Martin al circuit. Un altre aspecte a ressenyar és que durant la retransmissió de la cursa DAZN F1 no realitza ni una sola connexió amb els seus reporters presents al circuit, a banda de de la Rosa, que exerceix de comentarista *in situ*.

La narració de la cursa del GP d'Austràlia de DAZN F1 se centra clarament a explicar l'acció a pista, amb un total de 157 comentaris dedicats a la narració de les accions purament esportives viscudes durant la sessió. Dintre d'aquesta categoria, destaca especialment el seguiment general de la sessió (situació de la cursa, voltes, temps, entrades i sortides de *boxes*, etc.), que compta amb 98

mencions per part del trio de comentaristes de DAZN F1. També ho fan les decisions tècniques o estratègiques i els avançaments o atacs, amb 37 i 23 mencions, respectivament.

Deixant de banda la temàtica d'acció a pista, es realitzen 34 explicacions d'elements tècnics (temperatures del cotxe, neumàtics, millora de les condicions de pista, estils de conducció, reglatges, etc.), 18 traduccions i anàlisis de comunicacions dels pilots per ràdio i una quinzena de comentaris estadístics i històrics. A major distància se situen altres tipus de comentaris com els relacionats amb l'ambient i els aficionats, amb solament 4 mencions al respecte, o els rumors i les notícies d'actualitat, amb 4 mencions més.

Cal ponderar positivament les referències a la seva visió directa al circuit que aporta Pedro de la Rosa, present al box d'Aston Martin durant la disputa de la cursa. L'ambaixador de l'equip britànic anticipa un parell de comentaris sobre els canvis de neumàtics de Fernando Alonso, abans que aquests apareguin a la realització televisiva: “*Buena parada, buena parada. Estoy en el garaje de Aston Martin y oigo el motor, más o menos es buena*”.

En referència al ritme de la narració, dintre dels intervals descrits a la metodologia d'aquest treball, aquest es catalogaria com a normal. Després del visionament del contingut i en haver comptabilitzat de manera aleatòria diversos minuts de la retransmissió, s'ha corroborat que la velocitat de dicció se situa entre les 125 i les 190 paraules per minut. Això inclou el primer minut després de la sortida, amb 176 paraules. Dins d'aquesta narració es representen una gran varietat d'estats emocionals com ara l'alegria, l'emoció, la tensió, l'eufòria, el cabreig i la tranquil·litat.

Un altre aspecte a ponderar és que es realitza un ús recurrent, però no excessiu de tecnicismes i anglicismes. Al llarg de la retransmissió de la cursa se citen tretze paraules pertanyents a un vocabulari tècnic i especialitzat de la Fórmula 1: *DRS, graining, opposite, Safety Car, Virtual Safety Car, briefing, boxes, box, tear off, kers, clipping, lift and coast* i *undercut*. En algunes ocasions s'explica el significat

del concepte, com en el cas del *overcut*, però en d'altres es presumeix que l'espectador coneix el seu significat.

Finalment, cal ponderar que el trio de comentaristes de DAZN F1 realitza una narració molt activa, amb solament 12 silencis durant la retransmissió de la cursa del GP d'Austràlia 2024. D'aquests, 7 són per escoltar les comunicacions per ràdio dels diferents pilots, 3 per sentir les converses entre els tres primers classificats a la sala prèvia a la cerimònia del podi i els altres 2 per escoltar els himnes del pilot i l'escuderia guanyadora al podi. En definitiva, al llarg de tota la retransmissió de la sessió de competició els comentaristes de DAZN F1 realitzen ni un sol silenci que permeti sentir el so ambient dels monoplaces o els aficionats a les graderies.

5.2. Anàlisi de contingut diferències entre cobertura híbrida i presencial

En haver analitzat les retransmissions de DAZN F1 del GP d'Austràlia de la temporada 2024 (amb una cobertura híbrida) i les del GP d'Espanya de la temporada 2023 (amb una cobertura presencial), s'ha determinat que existeixen notables diferències entre ambdós productes.

Per descomptat, la primera i més evident és que als GP amb una cobertura presencial tota la retransmissió s'executa des del circuit i el plató virtual de DAZN F1 a Madrid on habitualment estan Antonio Lobato i Toni Cuquerella durant els programes d'anàlisi no apareix en cap moment de la retransmissió. Als Grans Premis on s'adopta una cobertura totalment presencial aquest plató se substitueix per un set amb tamborets que DAZN F1 munta al mig del paddock del circuit. El decorat d'aquest és natural i consisteix a mostrar els edificis del circuit i les infraestructures de les diferents escuderies de la categoria que s'ubiquen a aquell espai. Concretament, el set de DAZN F1 durant el GP d'Espanya de la temporada 2023 permet veure i està muntat just davant de l'espai entre el camió de la Federació Internacional d'Automobilisme i el de l'equip Red Bull, tot i que també es veuen d'altres de fons com el de Ferrari. A més, durant l'emissió del programa es veu com darrere van passant diferents aficionats, personalitats de la Fórmula 1 com pilots o caps d'equip i també els treballadors de Pirelli transportant les rodes

TFG: Blanco Rueda, Raúl (2024). Dels circuits a les llars: descobrint les retransmissions televisives de la Fórmula 1 i el seu rerefons. Treball de Fi de Grau. Universitat de Lleida.

dels monoplaques. Un fet que fa que la retransmissió traslladi a l'espectador de forma directa l'ambient del circuit.

Set de DAZN F1 al paddock del Circuit de Barcelona-Catalunya durant l'emissió del programa posterior a la disputa de la cursa del Gran Premi d'Espanya de la temporada 2023.

Font: DAZN F1.

La segona diferència observada entre ambdós tipus de cobertures és que amb l'adopció de la cobertura presencial hi ha un augment considerable en la durada de les entrevistes en directe durant l'emissió del programa d'anàlisi previ, que passen dels 19'53" totals amb una mitjana d'1'39" dedicats a cadascuna de les entrevistes en directe del programa previ del GP d'Austràlia 2024 als 26'01" totals amb una mitjana de 2'05" del programa previ del GP d'Espanya 2023. Aquesta tendència es repeteix al programa d'anàlisi posterior a la cursa, però amb una diferència mínima: 20'31" d'entrevistes en directe al programa post del GP d'Austràlia 2024 i 21'21" al programa post del GP d'Espanya 2023. El fet que la cobertura presencial presenti una major quantitat d'entrevistes en directe no és casual i respon a una participació més activa d'Antonio Lobato i Toni Cuquerella a les retransmissions, ja que 4 de les entrevistes del programa previ a la cursa del Gran Premi d'Espanya es realitzen al set de DAZN F1 on aquests s'ubiquen. A més, totes aquestes entrevistes superen els tres minuts de durada, per la qual cosa es pot afirmar que realitzen una gran aportació i tenen un paper protagonista.

La tercera distinció percebuda és que la cobertura presencial aporta una major quantitat de minuts d'emissió en directe al programa d'anàlisi previ, en detriment dels continguts gravats i editats. El programa previ de la jornada del diumenge del Gran Premi d'Austràlia 2024 compta amb 9 continguts gravats i editats prèviament com peces, reportatges i entrevistes; mentre que el programa previ de la cursa del Gran Premi d'Espanya 2023 solament emet 5 continguts gravats i editats amb anterioritat: tres entrevistes i dues peces.

Finalment, la darrera diferència observada entre ambdós tipus de cobertures és la referent a les referències de la seva visió directa que realitzen els comentaristes quan aquests estan comentant des de la cabina de retransmissions al circuit. En total, la retransmissió de la cursa del Gran Premi d'Espanya 2023 compta amb 4 referències directes a la visió directa del circuit que té el trio de comentaristes de DAZN F1 des de la seva posició al Circuit de Barcelona-Catalunya. La meitat d'aquestes referències són informacions relacionades amb elements estratègics, concretament, sobre equips i pilots que decideixen entrar al *pitlane* per realitzar un canvi de neumàtics. Un altre comentari és referent a la climatologia i la previsió meteorològica: “*Me levanto, miro al cielo, se está abriendo un poquito... Ya no tiene la pinta tan amenazante como hace unos instantes, así que parece que la previsión de lluvia se va desvaneciendo*”, va dir Antonio Lobato als 13'32" de la retransmissió de la cursa. Cal destacar que tots aquests comentaris es realitzen abans que aquesta circumstància aparegui al senyal televisiu, per la qual cosa la narració dels comentaristes des del circuit aporta una informació extra als espectadors.

5.3. Entrevistes en profunditat

Les retransmissions televisives dels Grans Premis de Fórmula 1 són fruit d'un treball conjunt i coordinat entre la FOM i les diferents cadenes televisives de tot el món que ostenten els drets d'emissió de la màxima categoria automobilística. La primera s'encarrega de produir el senyal televisiu internacional i les segones de transformar aquesta matèria primera, combinant l'emissió de l'*International Feed* que produeix l'organització amb les seves respectives cobertures personalitzades, que difereixen i varien en funció de cada canal que retransmet la competició al llarg de tota la geografia terrestre. És precisament sobre aquesta personalització televisiva sobre la qual s'ha volgut incidir en aquest treball. Concretament, en les necessitats i les implicacions tècniques, logístiques, econòmiques i humanes que suposa retransmetre el Campionat Mundial de Fórmula 1 per un canal de televisió.

Els aspectes tècnics i logístics que ha de contemplar una cadena televisiva que emet la Fórmula 1 són força ressenyables. El vicepresident de continguts sènior de DAZN a Espanya, Quim Domènech, pondera la intrincada logística darrere de les emissions televisives de DAZN F1 que els espectadors consumeixen a les seves pantalles "la gent no és conscient de la complexitat que suposa fer la producció de la Fórmula 1 a Espanya". Aquesta complexitat és encara major si s'ha d'aixecar un projecte des de zero amb un canal de nova creació, com va passar amb DAZN F1 a començaments de l'any 2024¹². En un cas d'aquestes característiques, les necessitats i les implicacions tècniques que suposen emetre la Fórmula 1 s'incrementen substancialment (Annex 5).

D'entrada, s'ha de crear un centre de producció que permeti crear i gestionar els continguts que nodriran les emissions del canal. En el cas de DAZN F1, aquest centre de producció es va establir a les oficines de la plataforma a Madrid i va incloure la creació d'una redacció, d'un parell de controls de realització, la

¹² És cert que el canal ja existia des de l'any 2021, però realment els drets de la Fórmula 1 continuaven sent propietat de Telefónica i era aquesta qui s'encarregava de produir les emissions de DAZN F1 fins a la temporada 2023. A partir d'aquest any 2024 és la mateixa DAZN l'encarregada de produir el canal i de la gestió total de les emissions (vegeu apartat 3.3).

construcció d'un plató virtual amb un croma i el dibuix de tot el mapa de connectivitat de les emissions, és a dir, l'arquitectura per fer arribar tots els senyals necessaris per produir els programes. Quim Domènech assegura que la confecció d'aquest mapa va ser "la part més difícil" de tot el procés dut a terme per la plataforma televisiva d'origen britànic (Annex 5).

Durant les retransmissions dels Grans Premis, la col·laboració entre els membres de DAZN F1 es coordina mitjançant una línia de comunicació interna anomenada *talkback*, en la qual els integrants de la sala de control de realització es comuniquen amb els presentadors, comentaristes i reporters del canal. Quim Domènech assenjala la importància d'aquesta línia interna: "Si tu perds la comunicació amb el control central, els deixes venuts en els talents del circuit. I, per tant, has de procurar que aquesta comunicació sigui estable, robusta i que no hi hagi cap inconvenient" (Annex 5).

Un altre aspecte a tenir en compte dintre de les implicacions i les necessitats tècniques de les emissions dels Grans Premis de la Fórmula 1 és el de la connectivitat. En el cas de DAZN F1, aquesta consisteix en la combinació del senyal de l'*International Feed* que entrega la Fórmula 1 amb la narració dels seus comentaristes, els plànols que gravin les càmeres pròpies de DAZN presents al circuit i les aparicions dels diferents professionals del canal en pantalla, tant els que estan presents al circuit, com els que estan al plató virtual que té la plataforma britànica a Madrid (Annex 5).

La realització del senyal internacional que la Fórmula 1 envia a les televisions es grava amb les càmeres pròpies de la competició, unes càmeres que es reparteixen per tot el circuit amb l'ajuda dels responsables del traçat en qüestió: "Els ajudem en temes de pista, on han de col·locar les càmeres, etc.", explica Montse Sogues, directora de comunicació del Circuit de Barcelona-Catalunya. La producció d'aquest senyal requereix d'un extens seguit d'elements tècnics que són coordinats, gestionats i editats a través de la unitat mòbil que la Fórmula 1 instal·la a la zona de *TV Compound* ubicada al paddock de cada circuit que visita la categoria automobilística. Sogues explica que el *TV Compound* és una àrea tancada del *paddock* reservada a les televisions i que en aquesta zona s'habiliten uns mòduls

que l'organització de la Fórmula 1 i les diferents cadenes televisives utilitzen durant el Gran Premi per instal·lar els ordinadors, les sales d'edició i les unitats mòbils que aquestes fan servir per produir els seus respectius senyals personalitzats. La màxima responsable de comunicació del circuit destaca que la utilització d'aquest espai varia en funció de la magnitud de cada competició: "Fórmula 1 i MotoGP fan un gran desplegament; altres campionats, per exemple, potser només venen amb una càmera i ordinador i fan una edició a posteriori, no fan directes, etc." (Annex 3).

Zona del *paddock* del Circuit de Barcelona-Catalunya on s'instal·la el *TV Compound* durant el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1.

Font: Elaboració pròpia durant la realització de la visita a les instal·lacions del Circuit de Barcelona-Catalunya i l'entrevista amb Montse Sogues, directora de comunicació de la pista de curses (17/04/2024).

A banda de la zona de *TV Compound*, els periodistes i els professionals que treballen als mitjans de comunicació cobrint els Grans Premis de forma presencial als circuits també poden fer ús de les instal·lacions de la sala de premsa. En el cas del Circuit de Barcelona-Catalunya, la sala de premsa que es fa servir durant el GP d'Espanya de Fórmula 1 compta amb una capacitat per a 400 persones i disposa de

TFG: Blanco Rueda, Raúl (2024). Dels circuits a les llars: descobrint les retransmissions televisives de la Fórmula 1 i el seu rerefons. Treball de Fi de Grau. Universitat de Lleida.

diverses pantalles de televisió que permeten seguir l'activitat a la pista i el cronometratge en directe, taquilles per guardar els objectes personals i una terrassa amb vistes al circuit.

Sala de premsa del Circuit de Barcelona-Catalunya que s'utilitza durant el transcurs de totes les competicions que organitza el circuit, a excepció dels Grans Premis de Fórmula 1 i MotoGP. Té les mateixes característiques que l'altra sala de premsa, però compta amb la meitat de capacitat: hi caben 200 periodistes i no 400.

Font: Elaboració pròpia durant la realització de la visita a les instal·lacions del Circuit de Barcelona-Catalunya i l'entrevista amb Montse Sogues, directora de comunicació de la pista de curses (17/04/2024).

Vista de la recta principal del Circuit de Barcelona-Catalunya des de la terrassa de la sala de premsa.

Font: Elaboració pròpia durant la realització de la visita a les instal·lacions del Circuit de Barcelona-Catalunya i l'entrevista amb Montse Sogues, directora de comunicació de la pista de curses (17/04/2024).

A l'hora de planificar les emissions del Gran Premi, cal tenir en compte que tots els periodistes i els professionals d'un canal de televisió o de qualsevol mitjà de comunicació que desitgin assistir de forma presencial al circuit han de demanar prèviament una acreditació oficial. Els mitjans internacionals les sol·liciten al promotor (en aquest cas a la F1) i els nacionals les demanen directament al circuit, on el Departament de Comunicació s'encarrega de gestionar-les i decidir quines aprova i quines no. Aquest procés de sol·licitud d'acreditacions el sol realitzar el cap d'esports o el director del mitjà en qüestió i funciona amb molta antelació: "Tres mesos abans s'obren les acreditacions i es tanquen un mes abans, una cosa així", explica la directora de comunicació del Circuit de Barcelona-Catalunya (Annex 3).

Però aquesta no és l'única tasca planificatòria que els canals de televisió que emeten la Fórmula 1 han de realitzar per tal de preparar les retransmissions dels Grans Premis de la temporada. Les entrevistes en format *one to one* amb els membres dels equips de la graella també requereixen d'una gran planificació prèvia amb els respectius cap de premsa de cada equip.

Normalment, comences la temporada i saps les entrevistes que tindràs al llarg de l'any. Saps que tindràs a l'Alonso aquí, aquí i aquí. I no fallis, no arribis un minut tard a l'entrevista perquè et quedaràs sense (...). Els *one to ones* els demanes a començament de temporada, demanes i els equips et diuen doncs mira, el tindràs a tal lloc, a tal i a tal altre. Normalment, et respecten el teu Gran Premi de casa i dius, hòstia, Alonso. Tu no demanis a Alonso el dijous del Gran Premi d'Espanya, però si has demanat a Alonso tres mesos abans, doncs és probable que com a deferència que està a casa, doncs et donin l'entrevista tu, m'entens? De la mateixa manera que no demanis un Russell a Silverstone perquè hòstia, el Russell a Silverstone li donaran a l'anglès, no te'l donaran a tu, m'entens? (Annex 4).

Tanmateix, en aquesta planificació tan sistematitzada també existeix un cert marge per la improvisació mitjançant l'establiment de pactes i acords entre les diferents televisions que emeten el campionat.

Parles amb el d'O Globo, hòstia, que m'han dit que tens a *fulano* i tal, hòstia, no em canviaries l'*slot* de l'entrevista i tal? Hòstia, doncs sí, val, va. Tu què em dones? Jo et dono tal dia, tal entrevista. (Annex 4).

A banda de pactar les entrevistes i els reportatges amb els quals es comptarà a cada Gran Premi, dins dels canals que emeten la Fórmula 1 també existeix un procés de preparació dels programes. A DAZN F1 es duen a terme reunions de continguts on es preparen les escaletes que estructuraran els seus programes d'anàlisi (Annex 5).

Pel que fa als periodistes que formen part dels canals que cobreixen el mundial, aquests també realitzen el seu procés de preparació previ al Gran Premi particular. Josep Lluís Merlos descriu el seu procés de documentació com “molt llarg i molt

intens”. El periodista barcelonès destaca les facilitats que ofereix la xarxa per realitzar aquest procediment en l’actualitat.

Ara és molt més fàcil documentar-te que fa uns anys. Vull dir, ara tens Internet, i Internet és una font d’informació salvatge, tens les xarxes socials, tens accés a molts mitjans de comunicació estrangers, no? No únicament els locals. I aleshores això et posa les coses més fàcils (Annex 4).

Malgrat ponderar-ho positivament, Merlos també adverteix dels perills que suposa treballar amb l’excés d’informació que proporciona Internet: “A vegades tant que potser un excés d’informació et pot atabalar i, per tant, has de filtrar. I has de tenir en compte què agafes i què no agafes i què et creus i no et creus” (Annex 4).

Les necessitats i les implicacions de caràcter tècnic i logístic necessàries per cobrir i retransmetre un Gran Premi de Fórmula 1 es veuen multiplicades quan el canal televisiu en qüestió aposta per realitzar una cobertura cent per cent presencial amb la totalitat de l’equip del canal *in situ* al circuit. Josep Lluís Merlos, periodista esportiu especialitzat en motor i narrador televisiu de la Fórmula 1 durant quinze temporades, adverteix que “estar *in situ* té tota una sèrie de requeriments tècnics importants que t’obliguen a treballar amb molta previsió per intuir què necessitaràs, però també et fan tenir molt joc de cintura perquè quan es produeixi un imprevist ho puguis solucionar”. El periodista barcelonès exposa una sèrie d’exemples extrets de les vivències personals en les quals es va veure immers al llarg de la seva llarga trajectòria professional cobrint la Fórmula 1 per la televisió als circuits, tals com l’afectació de les tempestes al funcionament de les càmeres autònomes, l’existència de connectors de fibra diferents en funció de cada territori o els condicionants legislatius que imposen alguns països en l’ús de les freqüències de les càmeres sense cables (Annex 4).

En el cas d’Itàlia passen els *carabinieri*, que són els que controlen les freqüències, passen amb uns escàners per tot el *TV Compound* i pel *paddock* i se’t foten al costat i miren amb quina freqüència estàs treballant. Com estiguis treballant amb una freqüència diferent a la què tu has declarat i t’han autoritzat, et tanquen la transmissió automàticament i et foten una multa (Annex 4).

En la resolució d'aquests imprevistos, els circuits juguen un paper destacat. Segons Josep Lluís Merlos, especialment quan es tracta de circuits del mateix país que la televisió en qüestió i aquesta actua com a *host broadcaster*. Recordant les seves experiències professionals als traçats mundialistes, Merlos expressa que “si tens un problema, si poden ajudar-te, normalment t'ajuden”, argumentant aquesta circumstància amb la relació d'interdependència que es genera entre el circuit i la televisió: “A ells els interessa que això surti bé, i a tu també” (Annex 4). Des del Circuit de Barcelona-Catalunya confirmen aquesta tesi detallant les tasques que duen a terme a la sala de premsa del traçat català durant un Gran Premi:

És anar gestionant les necessitats que puguin tenir, facilitant això, petos, *stickers* per anar a pista, doncs, si tenen qualsevol dubte quant a comunicació... (Annex 3).

Un altre aspecte a destacar és el relatiu al funcionament de les cabines de retransmissió des d'on els comentaristes de les televisions narren les sessions de competició. Aquestes cabines compten amb diverses pantalles: una amb els quatre senyals del *live timing* o cronometratge de les sessions, una altra amb el senyal internacional i d'altres on es mostren les *onboards* dels diferents monoplaces i les càmeres personalitzades del canal en qüestió. Dins del que són les cabines de retransmissió s'han de diferenciar les que es troben a la seu de les cadenes televisives i les situades als circuits. Les primeres s'ubiquen als estudis centrals del canal en qüestió (en el cas de DAZN F1 als seus estudis de Madrid) i no permeten major visió que la que proporcionen els senyals de les pantalles, mentre que les segones se situen en indrets diferents en funció de cada circuit. Per exemple, en el cas del Circuit de Barcelona-Catalunya les cabines de retransmissió s'ubiquen a sobre de la tribuna principal.

Amb una vista, en aquest cas molt xula, perquè tenen el podi, poden veure la recta principal... Aquí al circuit estan molt bé perquè veus l'últim revolt que normalment ofereix a vegades, sobretot en motos, bons avançaments (Annex 3).

TFG: Blanco Rueda, Raúl (2024). Dels circuits a les llars: descobrint les retransmissions televisives de la Fórmula 1 i el seu rerefons. Treball de Fi de Grau. Universitat de Lleida.

Vista interior de la cabina de retransmissions situada als estudis de DAZN a Madrid que utilitzen els comentaristes de DAZN F1 durant el transcurs de 21 dels 24 Grans Premis de la temporada 2024, on es poden observar les quatre pantalles de les quals disposen els comentaristes durant les sessions de competició.

Font: Equip de redacció de DAZN F1.

TFG: Blanco Rueda, Raúl (2024). Dels circuits a les llars: descobrint les retransmissions televisives de la Fórmula 1 i el seu rerefons. Treball de Fi de Grau. Universitat de Lleida.

Tribuna principal del Circuit de Barcelona-Catalunya, espai on s'ubiquen les cabines de retransmissió que utilitzen els mitjans que narren la competició *in situ* durant els Grans Premis. Les cabines estan envidrades i es troben a la part superior de la tribuna, just a dalt dels vuit cartells amb el nom "Barcelona".

Font: Elaboració pròpia durant la realització de la visita a les instal·lacions del Circuit de Barcelona-Catalunya i l'entrevista amb Montse Sogues, directora de comunicació de la pista de curses (17/04/2024).

Vista interior de la cabina de retransmissions que van utilitzar els comentaristes de Movistar Fórmula 1 durant el transcurs del GP d'Espanya de la temporada 2019, on es poden observar les pantalles de les quals disposen els comentaristes i la visió directa de la recta principal i la zona de boxes que ofereixen les cabines del circuit català.

Font: Sánchez, 2019.

A altres circuits, les cabines de retransmissió no es troben tan ben situades com a Montmeló. Merlos exposa l'exemple de les cabines de retransmissions del Circuit de Montecarlo, situat als carrers de la ciutat de Mònaco.

En el seu moment les cabines de comentarista estaven a la recta de sortida, al pàrquing que hi ha... just quan surts de l'Anthony Nogues hi ha un pàrquing a l'esquerra, que és un pàrquing que es diu *Des Pêcheurs, Des Pêcheurs*, els pescadors, i que queda entre l'estació nova i la pista. I allà van muntar la sala de premsa i les posicions de comentarista. Com saps, Mònaco és triple raïl, amb la qual cosa tu estaves allà i el guarda-raïl et quedava aquí i tu la visió que tenies era el guarda-raïl per dintre, no veies res. Però hi havia uns vidres super fins i quan et passava el Fórmula 1, que et passava com d'aquí a la paret... Hòstia, allò tremolava tot, m'entens? I no senties

res, i era l'època dels V12 i tal i no sabies ni el que estava dient el del costat, ni si t'entrava... (Annex 4).

Quan un canal de televisió desitja utilitzar la cabina de retransmissió d'un circuit per comentar les sessions de competició durant el Gran Premi, ha d'instal·lar prèviament el seu kit de narració i pagar el cànon econòmic corresponent a la Fórmula 1. Un cànon força important, segons el vicepresident de continguts sènior de DAZN Espanya: “Cada cop que utilitzes una cabina del circuit, la FOM, Fórmula 1, et cobra un dineral per fer servir aquelles instal·lacions” (Annex 5).

Durant els Grans Premis que compten amb una cobertura híbrida, DAZN F1 utilitza un plató virtual des del qual Lobato i Cuquerella participen en l'emissió dels programes previs i posteriors a les qualificacions i les curses. Domènech explica que la mida d'aquest plató “és una mica més gran que una habitació normal d'una casa”, al mateix temps que justifica l'elecció d'aquesta tipologia de plató per la integració dels gràfics que permet i una qüestió d'eficiència.

I jo tenia molta confiança en un plató virtual. Per què? Perquè la integració dels gràfics és molt més potent, perquè pots jugar molt més amb el *background*, perquè tens la sensació que al darrere, doncs quan parles de Ferrari, tens un cotxe de Ferrari, quan parles de Red Bull, un de Red Bull, i quan és general, tens un cotxe personalitzat de DAZN. Perquè pots simular una pantalla, pots simular-ne una al darrere i una al costat, perquè pots fer una quarta paret quan mous la càmera cap enrere i veus altres cotxes com si et donés la sensació de molt més gran. I sobretot per una qüestió d'eficiència. Si jo l'any que ve vull canviar el plató, el puc canviar, puc fer un altre *background*. Si vull utilitzar-lo per un altre esport, perquè l'any que ve vull fer un programa per la lliga, ho puc fer. Llavors el que et dona el plató virtual és aquesta versatilitat (Annex 5).

D'altra banda, durant el transcurs dels Grans Premis en els quals DAZN F1 aposta per realitzar una cobertura cent per cent presencial, aquest plató desapareix de les transmissions del canal i es munta un set amb tamborets al mig del *paddock*. Un muntatge que no requereix d'uns grans permisos i tràmits previs, exceptuant

aquells casos en els quals es requereixi d'un gran espai, segons explica Montse Sogues.

Si ells volen muntar, per exemple, un plató en directe, és parlar-ho amb ells, veure de quina magnitud estem parlant i, segons sigui més gran o més petit, doncs, li assignem un lloc o un altre. Però, per exemple, les entrevistes que es puguin veure aquí al paddock, que són dues cadires, això és fàcil. Vull dir, no es necessita una gestió prèvia molt gran, sinó que, diguéssim, que ja forma part d'un Gran Premi i es fa de forma molt ràpida i ho poden fer ells sense problema, vull dir, sense haver-ho de demanar al circuit. Diferent és si s'ha de muntar un camió, que té un plató a dalt, etc. Aleshores, sí que des d'operacions, al nostre Departament d'Operacions, se'ls hi assigna una àrea (Annex 3).

Set al *paddock* del Circuit de Barcelona-Catalunya que DAZN F1 va muntar durant l'emissió del post de la cursa del Gran Premi d'Espanya de la temporada 2023.

Font: DAZN F1.

També s'ha de tenir en compte l'existència de “diferents nivells de *broadcasters*”, diferenciant entre aquells mitjans que compten amb els drets televisius de la Fórmula 1 durant tota la temporada i els que solament s'acrediten per una cursa en concret.

Qui té els drets per emetre, per exemple, si posem exemples, DAZN. DAZN està a cada circuit. DAZN quan vingui aquí al circuit de Barcelona-Catalunya tindrà un espai molt gran, perquè com que és un mitjà que cobreix tot el Mundial, normalment se li assigna un espai més gran i pot gaudir de més facilitats. Que ve, per exemple, una televisió local, que es vol acreditar per la Fórmula 1, aleshores és mirar com s'acrediten, però aquests, per exemple, no gaudeixen d'un espai en si com pot tenir DAZN. Aquests normalment s'instal·larien a sala de premsa... (Annex 3).

En referència a les implicacions econòmiques que suposa per a les televisions l'emissió de la Fórmula 1, és important començar contextualitzant el fet que no és la Fórmula 1 la que paga als circuits per utilitzar les seves instal·lacions, sinó a la inversa. Són els circuits els encarregats de pagar a la Fórmula 1 a canvi de què el seu traçat formi part del calendari de la competició automobilística. Els imports que aquests paguen solen ser elevats, però des del Departament de Comunicació del Circuit de Barcelona-Catalunya justifiquen la realització d'aquesta inversió.

Econòmicament té un impacte molt positiu en la zona i diguéssim que això ho compensa i fins i tot fa que guanyi. Ja no només econòmicament sinó amb imatge del circuit que es projecta de forma internacional i això també ens reporta molts beneficis (Annex 3).

De la mateixa forma que els circuits, les cadenes televisives que ostenten els drets de la categoria automobilística també paguen un cànon a la Fórmula 1 a canvi d'emetre la competició. Però aquests no són els únics costos econòmics que assumeixen les televisions, sinó que també han de pagar tots els conceptes relatius a la producció necessària per realitzar les retransmissions dels Grans Premis. Una producció que el vicepresident de continguts sènior de DAZN Espanya xifra en “molts milions d'euros”, catalogant la Fórmula 1 com “l'esport que té els costos més elevats” (Annex 5). D'altra banda, Montse Sogues, pondera els costos del mitjà televisiu en general “si compares tots els mitjans, el de televisió clarament és el més costós i el que normalment et reporta menys beneficis” (Annex 3).

Si a tot això li sumem que el nombre de Grans Premis que componen els calendaris de la Fórmula 1 és cada temporada més elevat i que la FOM cobra a les televisions

per l'ús de les cabines de retransmissió dels circuits, no sorprèn que en els darrers anys la presència i el nombre de periodistes de les televisions que viatgen als Grans Premis s'hagi vist reduïda, tal com confirma la directora de comunicació del Circuit de Barcelona-Catalunya a l'entrevista realitzada per aquest treball.

La tendència doncs és a desplaçar cada cop menys gent per això, per un motiu purament econòmic (...). Aleshores el que s'està fent gràcies a la tecnologia, que també s'ha accelerat a partir del Covid, el que fan les televisions, la tendència és que enviïn, normalment és clar depèn molt del mitjà, però normalment que enviïn un o dos periodistes que poden venir a fer la senyal més personalitzada. És a dir, que venen a fer les entrevistes als pilots, els reportatges més personalitzats i normalment el que és el comentarista de les curses es queda a les oficines que tingui aquella televisió en el país de torn (Annex 3).

El cas de Movistar Fórmula 1 serveix per exemplificar aquesta tendència i és que la cadena de televisió de pagament de Telefónica va començar l'any 2014 les seves emissions del Mundial de Fórmula 1 amb un gran desplegament tècnic, logístic, econòmic i humà, realitzant una cobertura molt àmplia i fent la totalitat les seves emissions des dels circuits: “La primera transmissió de Movistar érem 70 persones a l'equip”, declara Merlos (Annex 4). A partir de la temporada 2016, els comentaristes del canal de Telefónica van deixar de viatjar als Grans Premis (amb l'excepció del GP d'Espanya) i van passar a participar en els programes d'anàlisi des d'un plató a Madrid i a comentar les sessions de competició des de la cabina de retransmissions que va habilitar Movistar als seus estudis. Un canvi que segons relata Josep Lluís Merlos, narrador de Movistar F1 durant les temporades 2014, 2015 i 2016, va venir motivat per diversos motius, entre ells, l'estalvi econòmic.

Bueno, llavors aterrem allà, el primer any de “*puta mare*”, el segon any els del Plus comencen a manar i pretenen retallar-nos el sou. Se siente, però hi ha un contracte. I el tercer any és quan ens “*putegen*” i diuen els hem de cansar, tal i qual i és quan ens fan anar a Madrid. Va ser un cop d'estat, això va ser un cop d'estat intern disfressat d'un argument econòmic, que era veritat, que era veritat l'argument econòmic, però que hi havia un rerefons i, a part, que al tio que manava al Plus (...) no li interessava res el motor. Era un tio que no li interessava gens, al contrari, no li agradava gens

(...). I això ja et dona la mida de què va passar, això és el que va passar. Va ser una guerra interna, una guerra de poder entre els de Canal Plus i els de Telefónica i vam pagar el pato nosaltres, això va anar així, això és així (Annex 4).

Preguntat per aquesta circumstància, Quim Domènech reconeix que en l'actualitat, dos dels comentaristes de DAZN F1, Antonio Lobato i Toni Cuquerella, es queden als estudis de DAZN a Madrid a la majoria de Grans Premis i no viatgen a tots els circuits del calendari per una qüestió “purament econòmica”, argumentant que el cost de producció “es dispararia molt més” i estimant que seria necessari augmentar el pressupost de DAZN F1 en “segurament, un 30% o un 40% més d'inversió per tal que tot l'equip estigués al circuit en els 24 Grans Premis”. El vicepresident de continguts sènior de DAZN assegura que el seu “escenari ideal seria enviar tothom al circuit”, al mateix temps que reconeix que es tracta d'un escenari inabordable amb el pressupost actual de la cadena. (Annex 5)

A banda de les despeses econòmiques, hi ha moltes diferències entre les retransmissions televisives realitzades des dels estudis i les que es fan *in situ* als circuits. Una d'elles és la de les cabines de retransmissió. Com s'ha dit anteriorment, en l'actualitat Lobato i Cuquerella (dos dels integrants del trio de comentaristes de DAZN F1) comenten les sessions de competició des de la cabina de retransmissions de DAZN F1 a Madrid a la majoria de Grans Premis de la temporada, limitant la seva presència als circuits al Gran Premi de l'Emília-Romanya, al d'Espanya i al d'Hongria. Però, quines diferències hi ha entre narrar des d'una cabina situada en uns estudis a fer-ho en una situada en un circuit? La principal i probablement la més evident és la relativa a les vistes. El fet de tenir la cabina de retransmissió al circuit et proporciona, almenys en alguns casos com el del circuit de Montmeló, una visió directa dels monoplaques al seu pas per la pista o la zona de *boxes*. Una informació addicional que pot ser útil pels comentaristes i els hi pot permetre la possibilitat d'aportar un extra a la retransmissió. Josep Lluís Merlos, adverteix, però, dels riscos que suposa recolzar-se en excés de la visió directa.

T'has d'oblidar de la visió directa perquè a més a més no és el mateix treballar per la ràdio que per la tele, no és el mateix. Tu a la ràdio pots explicar una cosa que no s'està veient pel monitor, de fet ho has de fer per donar una informació complementària. A la tele no et pots penjar massa amb el que no es veu a la realització, per què? Perquè si no... Hòstia, t'estàs emportant el discurs a un altre lloc que no aporta, que no aporta res. Tu t'has de cenyir molt, diu l'ortodòxia... I és que a més a més si no els realitzadors s'agafen un "*puteig de collons*", et diuen que comentis el que s'està veient, després pots fer un apunt del què no s'està veient, però no al revés (Annex 4).

Merlos declara que amb la tecnologia actual, a banda de la visió directa, "no tens masses més eines diferents de les que tindries a *l'off tube*¹³", fent referència al fet de comentar les sessions de competició d'un GP des de la cabina de retransmissions del circuit. Tanmateix, el periodista català, defensa que comentar des dels circuits proporciona un "plus de qualitat a la transmissió", ja que permet que els comentaristes es nodreixin de la informació i el contacte directe amb les diferents personalitats del *paddock*, a més de poder transmetre més fidelment les sensacions dels pilots.

Quan vas cap a la cabina et trobes el Jackie Stewart i parles amb el Jackie Stewart a l'ascensor i el Jackie Stewart et dona un detall de no sé què i quan surts a pixar... hòstia, estàs allà pixant amb el Martin Brundle i el Martin Brundle t'explica no sé què... I quan s'ha acabat la sessió baixes a fer una Coca-Cola al paddock i et fots una Coca-Cola amb un mecànic o amb un enginyer o amb un pilot. I això si estàs a casa no ho tens i això és el que dona aquest plus de qualitat a la transmissió (...). I que a més a més has de viure allò i si fa calor, has de sentir la calor perquè això et farà explicar millor el que pot estar vivint el pilot, m'entens? Si tu estàs suant com un porc a Singapur o a Sepang, hòstia, imagina't el tio que va dintre un

¹³ *Off tube* és quan l'equip de comentaristes es limita a veure les imatges televisades. Tot i que els comentaristes gairebé sempre disposen d'un monitor d'imatge (o «tub»), independentment de la seva ubicació, és molt avantatjós estar en posició de veure l'esdeveniment amb els seus propis ulls i, possiblement, sentir millor l'ocasió en estar-hi immersos (Institute of Professional Sound, s.d.). Traducció pròpia.

habitable d'un *cockpit* jugant-se la vida a 300 per hora, hòstia, imagina't.
(Annex 4).

L'exnarrador de la Fórmula 1 assenyala els programes previs i els posts a les sessions de competició com els continguts on més es ressent la qualitat en fer-los des de l'estudi. Merlos assegura que “no és el mateix” intentar transmetre l'emoció i captar l'atmosfera de la Fórmula 1 des d'un plató als estudis a fer-ho des del circuit, ponderant els “intangibles” que adquireixen les retransmissions cobrint el GP *in situ*.

No hi ha color, no hi ha color. M'entens? Perquè, hòstia pot haver passat alguna cosa en una sessió anterior... Hòstia, tu no saps... Tu arribes al circuit i veus que els mecànics han trencat el *curfew*, que han estat allà tota la nit treballant i tal... I hòstia, allà ha passat algo... pots preguntar el què. I això en un previ és el que el fa diferent, m'entens? (...). Després, hòstia, estar a Monza, per exemple. Un cap de setmana que Ferrari ho fa bé o ho fa malament, veus els *tifosis* com ho viuen... Això és un intangible. Que ho pots fer sense això? Evidentment, evidentment que ho pots fer. Que no és el mateix? Evidentment (Annex 4).

Josep Lluís Merlos critica els continguts repetitius i subjectius que, segons la seva opinió, predominen a les retransmissions fetes des dels estudis i aposta per una cobertura presencial on es doni veu als protagonistes de l'esport: “A mi a la prèvia què m'agrada? A la prèvia a mi m'agrada parlar amb la gent que hi ha allà, hòstia, i si ve el Mansell, entrevistar el Mansell, i si passa el Briatore, entrevistar el Briatore...”. El periodista barcelonès també assenyala les situacions imprevistes com l'ingrés de Carlos Sainz a l'hospital durant el GP de l'Aràbia Saudita del passat mes d'abril com el millor argument a favor de la presencialitat dels periodistes.

Dona'm l'última, m'entens? Dona'm l'última. Hòstia, no em diguis que a Carlos Sainz l'han operat de l'apèndix, ves-te'n a l'hospital i entra des de l'hospital i intenta parlar amb ell o parla amb el metge o ensenya'm algo, m'entens? Vull això i això és el que dona valor estar allà o no estar allà, m'entens? (Annex 4).

Quim Domènech es mostra d'acord amb les declaracions de Merlos, defensant l'augment de la presència del circuit a les retransmissions de DAZN F1 en comparació amb les retransmissions de la temporada passada: "Per això nosaltres tenim a tres persones cada Gran Premi al circuit. Tres persones com a mínim. Si no hi creéssim, no hauríem apostat per aquesta fórmula". Com s'ha comentat anteriorment, Domènech exposa les limitacions pressupostàries com el principal motiu pel qual s'envia a tot l'equip de DAZN F1 als circuits durant els 24 Grans Premis de la temporada (Annex 5).

5.4. Enquesta

L'enquesta consta de 12 preguntes: tres de filtre i nou de contingut. En total, s'han obtingut 40 respostes d'estudiants del Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals de la Universitat de Lleida, representant el 10,99% del total d'alumnes del grau (364). D'aquestes 40 respostes, 25 provenen d'homes (62,5%) i 15 de dones (37,5%).

Indica el teu gènere.
40 respuestas

Font: Elaboració pròpia.

Una gran majoria de les persones enquestades té entre 18 i 25 anys (92,5%), mentre que el 7,5% restant té entre 26 i 30 anys.

En quin interval d'edat et situes?

40 respuestas

Font: Elaboració pròpia.

Quan se'ls va preguntar per la freqüència amb la qual veuen les retransmissions televisives de la Fórmula 1, els enquestats van respondre de manera molt variada. El 27,5% va reconèixer que mai mira la Fórmula 1, així que l'enquesta va finalitzar amb aquella pregunta per a ells. Un 17,5% va afirmar mirar-la poques vegades, un 27,5% va assegurar consumir-la ocasionalment, un 15% fer-ho casi sempre i un 12,5% va afirmar que mira sempre les retransmissions televisives de la categoria automobilística. En total, un 72,5% dels enquestats consumeix les retransmissions televisives de la Fórmula 1, per la qual cosa la majoria de les respostes de l'enquesta han aportat informació de valor a aquesta.

Amb quina freqüència consumeixes la Fórmula 1 a la televisió?

40 respuestas

Font: Elaboració pròpia.

La primera pregunta de contingut fa referència a la importància que els enquestats donen a la presència de tots els membres de DAZN F1 als circuits per a realitzar les retransmissions televisives dels Grans Premis de la Fórmula 1. El 89,7% dels enquestats es van situar als intervals 4 i 5, és a dir, els que donen més importància a aquesta qüestió. El 62,1% van catalogar la presència de tot l'equip de DAZN F1 com a molt important, el 27,6% va declarar que per a ells és una qüestió important i el 10,3% restant es va mostrar neutral al respecte.

Consideres important la presència de la totalitat dels membres de l'equip periodístic de DAZN F1 als circuits per realitzar les retransmissions televisives dels Grans Premis de Fórmula 1?

29 respuestas

Nota. El valor 1 es catalogava com a “Molt poc important” i el valor 5 com a “Molt important”.

Font: Elaboració pròpia.

En ser preguntats per si creuen que els elements de realitat virtual i el decorat del plató de DAZN F1 a Madrid poden substituir l'ambient i l'atmosfera que s'obté muntant un set al *paddock* d'un circuit, la majoria de les persones enquestades es van manifestar en contra, concretament el 75,9%. Especificant, el 34,5% va declarar estar molt en desacord amb aquesta creença i el 41,4% va mostrar-se en desacord. D'altra banda, el 6,9% adopta una postura neutral, un 13,8% afirma estar-hi d'acord i solament un 3,4% està totalment d'acord.

Creus que els elements de realitat virtual i el decorat del plató de DAZN F1 a Madrid poden substituir l'ambient i l'atmosfera que s'obté muntant un set al paddock d'un circuit?

29 respuestas

Nota. El valor 1 es catalogava com a “Molt en desacord” i el valor 5 com a “Totalment d’acord”.

Font: Elaboració pròpia.

Una aclaparadora majoria de les persones que van respondre l’enquesta (86,2%) assegura no percebre de la mateixa forma l'emoció i l'atmosfera de la Fórmula 1 si les retransmissions televisives es realitzen des dels estudis de DAZN F1 a Madrid (encara que sigui de forma parcial) com quan aquestes es fan de forma íntegra des dels circuits, mentre que tan sols el 13,8% restant no observa diferències en l'emoció i l'atmosfera que proporcionen ambdós tipus de cobertures televisives.

Perceps de la mateixa forma l'emoció i l'atmosfera de la Fórmula 1 si les retransmissions televisives es realitzen des dels estudis de DAZN F1 a Madrid (...questes es fan de forma íntegra des dels circuits?)

29 respuestas

Font: Elaboració pròpia.

D'altra banda, el 62,1% de les persones enquestades és capaç de detectar si els comentaristes de DAZN F1 estan narrant des de la cabina de retransmissions que es troba als estudis de DAZN F1 a Madrid o des d'una ubicada al circuit. En canvi, el 37,9% no detecta aquesta circumstància.

Durant l'emissió de les sessions de competició, detectes si els comentaristes estan narrant des de la cabina de retransmissions que es troba als estu...e DAZN F1 a Madrid o des d'una ubicada al circuit?
29 respuestas

Font: Elaboració pròpia.

Dintre de les 18 persones que van afirmar ser capaces d'identificar l'emplaçament de la cabina de retransmissions de DAZN F1, el 88,8% considera que les retransmissions de les sessions de competició (entrenaments lliures, qualificacions i curses) millora notablement quan els comentaristes estan narrant des del circuit. En concret, un 44,4% es mostra d'acord amb aquesta tesi, un altre 44,4% assegura estar totalment d'acord amb ella i l'11,1% restant s'absté.

En el cas d'haver respost afirmativament la pregunta anterior, consideres que el resultat de les retransmissions de les sessions de competició (entr...n els comentaristes estan narrant des del circuit)?
18 respuestas

Nota. El valor 1 es catalogava com a "Molt en desacord" i el valor 5 com a "Totalment d'acord".

Font: Elaboració pròpia.

D'altra banda, un 82,8% assegura que les retransmissions dels programes previs i posteriors a les sessions de competició els desperten un major interès quan en aquestes tot l'equip de DAZN F1 està desplaçat al circuit en qüestió. El 41,4% es mostra totalment d'acord, un altre 41,4% assegura estar-hi d'acord, mentre que un 10,3% es manté neutral al respecte i solament un 6,8% del total de les persones que van respondre aquesta qüestió afirma estar-hi en desacord, amb un 3,4% que mostra un desacord majúscul al respecte.

Desperten un major interès en tu les retransmissions dels programes d'anàlisi previs i posteriors a les sessions de competició quan en aquestes tot l'...p de DAZN F1 està desplaçat al circuit en qüestió?
29 respuestas

Nota. El valor 1 es catalogava com a “Molt en desacord” i el valor 5 com a “Totalment d’acord”.

Font: Elaboració pròpia.

Quasi nou de cada deu dels enquestats (86,2%) considera que les retransmissions que disposen de tot l'equip de DAZN F1 desplaçat al circuit permeten als espectadors connectar més i millor amb els protagonistes de la Fórmula 1, l'atmosfera i les particularitats del circuit i la cultura del país. En concret, el 37,9% mostra la seva total acceptació d'aquesta circumstància i el 48,3% es mostra d'acord. Un 10,3% no es posiciona i tan sols un 3,4% es mostra contrari a la tesi plantejada.

Consideres que les retransmissions que disposen de tot l'equip de DAZN F1 desplaçat al circuit permeten als espectadors connectar més i millor amb ...s particularitats del circuit i la cultura del país?

29 respuestas

Nota. El valor 1 es catalogava com a “Molt en desacord” i el valor 5 com a “Totalment d’acord”.

Font: Elaboració pròpia.

Consultats per quin dels dos models de retransmissió televisiva de DAZN F1 prefereixen, més de dos terços dels enquestats (69%) va decantar-se pel model presencial que s’adopta puntualment a DAZN F1 i el 31% ho va fer pel model híbrid que predomina a la majoria de Grans Premis.

Quin model de retransmissió televisiva dels Grans Premis prefereixes?

29 respuestas

- Model híbrid: és a dir, amb dos dels comentaristes (Lobato i Cuquerella) participant en els programes d’anàlisi des del plató de DAZN a Madrid i comentant les sessions des de la cabina de retransmissions situada als estudis...
- Model presencial: és a dir, amb tot l’equip de periodistes de DAZN F1 desplaçat al circuit, muntant el plató al propi paddock i el trio de comentaristes narrant des de la cabina de retransmi...

Font: Elaboració pròpia.

Finalment, i a tall de proposar una alternativa al model híbrid actual, es va preguntar als enquestats sobre com valorarien un model híbrid on els comentaristes estiguessin als circuits comentant les sessions de competició *in situ* i realitzant entrevistes i que els actuals reporters fessin d’analistes al plató. Un model que altres

països fan servir a les retransmissions televisives de la Fórmula 1 i que a Espanya s'adopta a les retransmissions de la UEFA Champions League a Movistar Liga de Campeones, on Carlos Martínez i la resta de comentaristes comenten el partit des de l'estadi i els analistes debaten al plató, per exemple. Tot i haver-hi una major varietat de respostes que en les preguntes precedents, el 64,3% de les persones enquestades es van mostrar a favor d'aquesta proposta. D'aquests, un 42,9% es van situar en un punt 4 sobre els 5 punts de l'escala de Likert, mentre que un 21,4% va assegurar estar-hi molt a favor. Per contra, un 7,1% es va mostrar molt en contra, un 3,6% en contra i un 25% indiferent.

Com valoraries un model híbrid on els comentaristes estiguessin als circuits comentant les sessions de competició in situ i realitzant entrevistes...stadi i els analistes debaten al plató, per exemple.

28 respuestas

Font: Elaboració pròpia.

6. Conclusions i discussió

Després d'haver obtingut, treballat i redactat els resultats de l'anàlisi de contingut, les entrevistes i l'enquesta, la investigació acadèmica sobre les retransmissions televisives de la Fórmula 1 d'aquest TFG presenta una sèrie de conclusions que se sintetitzen a continuació, de forma conjunta amb la discussió del treball.

El primer objectiu d'aquest treball acadèmic consistia a analitzar en profunditat la cobertura híbrida que realitza DAZN F1 de forma habitual a la majoria de Grans Premis en l'actualitat. Es conclou que aquesta cobertura híbrida prioritza clarament la presència del circuit a les retransmissions, ja que els membres de DAZN F1 presents al traçat lideren la repartició dels minuts en pantalla als programes d'anàlisi de les sessions de competició, superant el minutatge del plató virtual que té la cadena a Madrid. Un plató que compta amb una gran quantitat d'elements virtuals i de realitat augmentada, els quals destaquen per la seva varietat i adaptabilitat al llarg de tota la retransmissió com, per exemple, amb el monoplaça virtual que canvia de manera camaleònica en funció de l'equip o competidor sobre el qual s'estigui parlant en aquell moment.

Les retransmissions dels programes d'anàlisi previs i posteriors dels Grans Premis de DAZN F1 en els quals s'adopta una cobertura híbrida destaquen per una gran personalització per part de la cadena televisiva. Aquesta personalització es reflecteix en la presència d'un equip de sis persones amb uns rols molt definits per cobrir cada GP. A més, les retransmissions es caracteritzen per un ús intens de recursos tècnics integrats, com grafismes propis i divisions de pantalla, així com per l'emissió d'una destacable quantitat de peces, entrevistes i reportatges propis. En referència als continguts, aquests difereixen substancialment en funció de si es tracta del programa d'anàlisi previ o del posterior. Els programes previs prioritzen l'anàlisi de l'estat de forma de pilots i equips, mentre que els posteriors se centren en l'anàlisi esportiva de l'acció a pista. Una característica comuna és el protagonisme que es dona a l'explicació d'elements tècnics. A més, els pilots que compten amb una major presència en aquests programes són Sainz i Alonso. Una circumstància comprensible si es té en compte que són els únics pilots espanyols de la graella i que DAZN F1 és l'única cadena televisiva que emet la competició a Espanya.

D'altra banda, les retransmissions de les sessions de competició dels Grans Premis de DAZN F1 amb una cobertura híbrida es caracteritzen pel fet que solament compten amb la participació dels tres comentaristes, amb Lobato i Cuquerella retransmetent des de la cabina de retransmissions del canal a Madrid i Pedro de la Rosa fent-ho des del circuit al box d'Aston Martin. La presència d'un dels membres del trio de comentaristes al circuit aporta un valor afegit a la retransmissió, ja que de la Rosa realitza diverses intervencions que proporcionen informació addicional als espectadors abans que aquesta es vegi el senyal internacional de la FOM. Tot i això, aquestes retransmissions manquen de connexions amb els reporters de la cadena televisiva, sacrificant possibles aportacions d'informació addicional *in situ* per part d'aquests. Pel que fa al contingut de la narració, cal destacar que aquesta se centra a explicar l'acció a pista i que compta amb una gens menyspreable presència de comentaris i explicacions de caràcter tècnic, amb la utilització de més d'una desena de tecnicismes. Per acabar, tenint en compte la reduïda presència de silencis, la velocitat de dicció emprada i la gran varietat d'estats emocionals es podria definir la narració de les sessions de competició de DAZN F1 com a activa, fluida i emocionant.

El segon objectiu d'aquest treball acadèmic perseguia conèixer les diferències existents entre les retransmissions de DAZN F1 dels Grans Premis que adopten una cobertura híbrida (quasi tots els del calendari) i els que adopten una cobertura totalment presencial, així com discernir els motius que han provocat el canvi de model de retransmissió. Es conclou l'existència de notables diferències entre ambdós productes. La primera és la desaparició dels elements de realitat virtual i augmentada que protagonitzaven les retransmissions des de plató, que són substituïts per l'atmosfera i l'escenari natural que proporciona el *paddock* del circuit. També es constaten un considerable augment en la durada de les entrevistes en directe i una disminució de la quantitat de continguts gravats i editats (com reportatges, entrevistes i peces) emesos durant la retransmissió del programa previ, que contribueix a un major minutatge de l'emissió d'imatges en directe. A més, el fet que el trio de comentaristes de DAZN F1 al complet narra des de la cabina de retransmissions del circuit impulsa la quantitat de referències a la seva visió directa. Una circumstància que permet concloure que la presència dels comentaristes al circuit aporta un valor afegit destacable a les retransmissions.

El tercer objectiu del TFG buscava examinar les necessitats i les implicacions tècniques, logístiques, econòmiques i humanes que suposen l'adopció de cadascun dels dos models de retransmissió anteriorment esmentats pels periodistes i professionals implicats en la preparació i la realització de les retransmissions d'un Gran Premi. Després d'haver realitzat tres entrevistes a persones claus relacionades amb les retransmissions televisives de la Fórmula 1 i una visita a les instal·lacions del Circuit de Barcelona-Catalunya, es conclou que les implicacions tècniques, logístiques i humanes darrere de la producció i la realització de les retransmissions de la Fórmula 1 són força importants, tant en els Grans Premis que compten amb una cobertura híbrida com en els que disposen d'una totalment presencial. A més, s'extreu que aquestes implicacions i necessitats es veuen àmpliament multiplicades quan s'ha d'aixecar un canal temàtic des de zero, com va passar amb DAZN F1 a principis de l'any 2024.

Una altra conclusió extreta referent a les necessitats i les implicacions tècniques, logístiques i humanes radica en la gran importància de la gestió de la connectivitat per combinar el senyal internacional de la FOM amb el senyal personalitzat del canal en qüestió, una tasca en la qual juguen un paper fonamental la comunicació interna dels membres del canal durant el Gran Premi i una excel·lent i meticulosa tasca de planificació prèvia que permeti fer front als possibles imprevistos que puguin sorgir i dotar a les retransmissions d'una base teòrica i d'uns continguts prou atractius per a esdevenir un bon producte televisiu. Dintre d'aquestes tasques de preparació en destaca la planificació de les entrevistes *one to one* amb els pilots i els membres dels equips, les quals es preparen amb molts mesos d'antelació, arribant a l'extrem de conèixer amb quins pilots es comptarà a cada Gran Premi abans de l'inici de la temporada. També s'ha conclòs que la tasca i el suport dels circuits és crucial en totes aquestes tasques de planificació, amb l'aportació de totes les instal·lacions i la infraestructura necessària perquè les cadenes televisives i l'organització realitzin les seves retransmissions i donant suport i col·laborant en la resolució de les possibles incidències.

En referència a les necessitats i les implicacions econòmiques de retransmetre els Grans Premis de la Fórmula 1, es conclou que les despeses associades a la retransmissió i la cobertura dels Grans Premis són molt elevades. Aquestes han crescut significativament en els darrers anys per diverses causes com l'augment de cites en el calendari, convertint a la Fórmula 1 en un dels esports que majors despeses econòmiques de producció

requereix per a les televisions. Exemplificant aquestes implicacions econòmiques, cal destacar que la Fórmula 1 cobra un cànon addicional a les televisions per la utilització de les cabines de retransmissió dels circuits durant un Gran Premi. Uns circuits que, al contrari del que es podria pressuposar, també paguen un cànon milionari a la Fórmula 1 a canvi de formar part del calendari de la competició automobilística.

Pel que fa als motius que van provocar el canvi del tipus de cobertura, es conclou que aquests són fonamentalment econòmics. Les tres parts implicades a les retransmissions van assenyalar causes pecuniàries com les principals instigadores de l'adopció del model de cobertura híbrida actual, essent especialment lloable la sinceritat del vicepresident de continguts sènior de DAZN a l'entrevista realitzada. Tot tenint en compte que la plataforma britànica és l'actual ostentadora dels drets televisiu de la competició a Espanya.

El quart objectiu d'aquesta investigació acadèmica cercava conèixer quin dels dos models de retransmissió (híbrid o presencial) disposa d'una major acceptació per part dels aficionats a la Fórmula 1 de la comunitat educativa del Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals de la Universitat de Lleida. Després de la realització de l'enquesta, s'ha conclòs que la majoria dels estudiants del grau es decanten pel model que aposta per una cobertura totalment presencial. Els enquestats consideren molt important la presència de la totalitat dels membres de l'equip de DAZN F1 als circuits per realitzar les retransmissions, al mateix temps que reconeixen que les retransmissions milloren notablement quan es compleix aquesta circumstància i que això influeix directament en el seu interès per consumir les retransmissions dels programes d'anàlisi. A més, les persones enquestades consideren que els elements de realitat virtual i el decorat del plató de DAZN F1 a Madrid no poden substituir l'ambient i l'atmosfera que s'obtenen retransmetent íntegrament des del circuit, al mateix temps que afirmen que això afecta la seva percepció de l'emoció i l'atmosfera pròpies de la Fórmula 1.

El marc teòric d'aquest treball exposava que tot i que en els darrers anys hem assistit a una privatització, tant progressiva com imparabile, de les retransmissions televisives de les principals competicions esportives a l'estat espanyol, la televisió continua sent el mitjà més escollit pels espanyols a l'hora de consumir competicions esportives. Una situació paradoxal, tenint en compte que aquesta privatització no ha comportat un

augment en el pressupost dedicat a la producció d'aquestes retransmissions, més ben al contrari.

Al llarg dels primers anys de la passada dècada, els canals en obert La Sexta, Antena 3, TV3 i el de pagament Movistar F1, retransmetien la Fórmula 1 fent una cobertura totalment presencial, enviant a la totalitat dels seus respectius equips als circuits. Una circumstància que va canviar quan la competició va passar a ser emesa en exclusiva a través de canals de pagament, els quals van decidir apostar per un model de retransmissions híbrid que combinava la presència d'alguns membres del canal al circuit amb d'altres als estudis. Un model que, curiosament, va ser impulsat per plataformes sota subscripció, esgrimint els costos econòmics de producció de la Fórmula 1 com a principals causants d'aquest canvi. Observant els resultats de l'enquesta d'aquest treball, sembla evident que aquest model no compta amb l'acceptació dels espectadors, els quals desitjarien que tots els Grans Premis es retransmetessin de forma íntegra des del circuit.

Els fonaments teòrics del treball també explicaven que les retransmissions televisives esportives en directe compten amb una sèrie de característiques que fan que puguin ser considerades com un gènere televisiu propi, destacant el paper clau que juguen els comentaristes i l'ús de la tecnologia en la creació d'un contingut atractiu pels espectadors. Els resultats obtinguts en aquesta investigació acadèmica han confirmat que les retransmissions actuals dels Grans Premis que realitza DAZN F1 segueixen a la perfecció aquesta recepta, ja que aquestes empren un ús intensiu de recursos tecnològics i compten amb un paper protagonista, molt actiu i dinàmic per part dels seus comentaristes i reporters.

TFG: Blanco Rueda, Raúl (2024). *Dels circuits a les llars: descobrint les retransmissions televisives de la Fórmula 1 i el seu rerefons*. Treball de Fi de Grau. Universitat de Lleida.

7. Referències bibliogràfiques

Alcolea-Díaz, G., i García-Santamaría, J. V. (2019, 5 febrer). Los derechos audiovisuales del fútbol en España en la era digital: entre la televisión de pago y el streaming. *Revista Latina de Comunicación Social*, 74, pp. 418-433.

<http://dx.doi.org/10.4185/RLCS-2019-1338>

Biblioteca de la Universidad Autónoma de Madrid. (2020, junio). Citas y elaboración de bibliografía: el plagio y el uso ético de la información: Estilo APA 7ª ed. Consultat el 17 d'abril de 2024. https://biblioguias.uam.es/citar/estilo_apa_7th_ed

Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. (2023, 30 novembre). Biblioguía de citas en estilo APA, 7ª edición. Consultat el 17 d'abril de 2024.

<https://biblioguias.ucm.es/estilo-apa-septima>

Biblioteca de la Universitat de les Illes Balears. (s.d.). Guia d'exemples en estil APA 7a edició. Consultat el 17 d'abril de 2024.

https://biblioteca.uib.cat/oferta/ajuda/citar_bibliografia/estil_APA/

Blancafort, R. (2024, 16 gener). Montse Sogues, nueva responsable de comunicación del Circuit de Barcelona-Catalunya. *SoyMotor*.

<https://soymotor.com/competicion/noticias/montse-sogues-nueva-responsable-de-comunicacion-del-circuit-de-barcelona>

Bolea, V. (2015, 5 març). Antena 3 presenta su último año de Fórmula 1 en abierto. *SoyMotor*.

<https://soymotor.com/noticias/antena-3-presenta-su-ultimo-ano-de-formula-1-en-abierto-99150>

Boletín Oficial del Estado núm. 163. (2022, 8 juliol). Ley 13/2022, de 7 de juliol, General de Comunicación Audiovisual.

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-11311>

TFG: Blanco Rueda, Raúl (2024). *Dels circuits a les llars: descobrint les retransmissions televisives de la Fórmula 1 i el seu rerefons*. Treball de Fi de Grau. Universitat de Lleida.

Boullosa, A. (2024, 19 maig). Equipo DAZN F1: Antonio Lobato, Pedro de la Rosa, Toni Cuquerella y quiénes son nuestros comentaristas en 2024. *DAZN*. <https://www.dazn.com/es-ES/news/motor/equipo-dazn-f1-antonio-lobato-pedro-de-la-rosa-y-quienes-son-nuestros-comentaristas/218y854bye8flavqu3c59ew4n>

Brown, M. (2023, 29 març). Inside the numbers that show Formula 1's popularity and financial growth. *Forbes*. <https://www.forbes.com/sites/maurybrown/2023/03/29/inside-the-numbers-that-show-formula-1s-popularity-and-financial-growth/?sh=aefaa184df66>

Callejo, J. (2002) Observación, Entrevista y Grupo de discusión: El silencio de tres prácticas de investigación. *Revista Española Salud Pública*, 76(5), pp. 409-422.

Coronas de Laurel. (2021, 7 octubre). *Segunda salida del Gran Premio de Italia de 1990 en Monza (Audio TVE)* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=MtyZnmSUQsQ&ab_channel=CoronasdeLaurel

Delfos (2009, 12 març). La Sexta mejorará la cobertura del Mundial de F1. *Motorpasion*. <https://www.motorpasion.com/formula1/la-sexta-mejorara-la-cobertura-del-mundial-de-f1>

Domènech, Q. (2024). Quim Domènech. *LinkedIn*. <https://www.linkedin.com/in/quimdomenech/?originalSubdomain=es>

El Mundo. (2003, 25 novembre). Telecinco compra los derechos de emisión de la Fórmula Uno. <https://www.elmundo.es/elmundo/2003/11/25/comunicacion/1069758072.html>

Evans, C. A. (2013). *The media representation of Formula One as 'spectacle': constructing sport as a live mediated event* [Tesi doctoral, Cardiff University]. Online Research Cardiff University. <https://orca.cardiff.ac.uk/id/eprint/44837/>

TFG: Blanco Rueda, Raúl (2024). Dels circuits a les llars: descobrint les retransmissions televisives de la Fórmula 1 i el seu rerefons. Treball de Fi de Grau. Universitat de Lleida.

Expansión. (2016, 20 setembre). Movistar+ emitirà la Liga Endesa en exclusiva.

<https://www.expansion.com/directivos/deporte-negocio/2016/09/20/57e189a0e2704e331b8b46a1.html>

FIA. (s.d.). 2024 FIA Formula One World Championship. Consultat el 7 de març de 2024.

<https://www.fia.com/events/fia-formula-one-world-championship/season-2024/2024-fia-formula-one-world-championship>

FIA. (2023, 2 març). F1 - 2023 Bahrain GP schedule of press conferences.

<https://www.fia.com/news/f1-2023-bahrain-gp-schedule-press-conferences>

Flórez, I. (2015, 15 desembre). La F1 en los Medios | Una Era de Fórmula 1. *PitLane Motor*.

<https://pitlanemotor.com/2015/12/15/la-f1-en-los-medios-una-era-de-formula-1/>

Formula 1. (s.d.a). 2023 RACE RESULTS. Consultat el 27 de febrer de 2024.

<https://www.formula1.com/en/results.html/2023/races.html>

Formula 1. (s.d.b). The beginner's guide to the F1 weekend. Consultat el 29 de febrer de 2024.

<https://www.formula1.com/en/latest/article.the-beginners-guide-to-the-formula-1-weekend.5RFZzGXNhEi9AEuMXwo987.html>

Formula 1. (2020, 12 novembre). F1 steers future sustainable broadcasting with innovative Remote Operations.

<https://corp.formula1.com/f1-steers-future-sustainable-broadcasting-with-innovative-remote-operations/>

Formula 1. (2022, 17 febrer). Formula 1 announces TV, race attendance and digital audience figures for 2021.

<https://www.formula1.com/en/latest/article/formula-1-announces-tv-race-attendance-and-digital-audience-figures-for-2021.1YDpVJI0HGnuok907sWcKW>

Formula 1. (2023a, 5 juliol). Formula 1 announces calendar for 2024.

<https://www.formula1.com/en/latest/article.formula-1-announces-calendar-for-2024.XL3c5Cxi0ZOQzPrUu5izL.html>

TFG: Blanco Rueda, Raúl (2024). *Dels circuits a les llars: descobrint les retransmissions televisives de la Fórmula 1 i el seu rerefons*. Treball de Fi de Grau. Universitat de Lleida.

Formula 1. (2023b). Spain 2023.

<https://www.formula1.com/en/racing/2023/Spain.html>

Formula 1. (2024). Australia 2024.

<https://www.formula1.com/en/racing/2024/Australia.html>

FormulaTV. (2009, 8 maig). La Sexta se vuelca con el GP de España de Fórmula 1.

<https://www.formulatv.com/noticias/11282/la-sexta-se-vuelca-con-el-gp-de-espana-de-formula-1/>

Gallardo, P. J. (2024, 7 març). DAZN F1: precio, programación, comentaristas y todo lo que debes saber para ver la Fórmula 1. *Auto Bild*.

<https://www.autobild.es/reportaje/dazn-f1-precio-programacion-comentaristas-1370012>

Galloway, J. (2021, 26 abril). F1 Sprint Qualifying approved for three Grands Prix in 2021 season in shake-up to weekend format. *Sky Sports*.

<https://www.skysports.com/f1/news/12433/12287690/f1-sprint-qualifying-approved-for-three-grands-prix-in-2021-season-in-shake-up-to-weekend-format>

García, A. (2015, 30 novembre). El otro adiós a la Fórmula 1 en abierto en España.

Diario Motor. <https://www.diariomotor.com/competicion/2015/11/30/el-otro-adios-a-la-formula-1-en-abierto-en-espana/>

García, A. (2018, 13 novembre). MotoGP y la Premier League dicen adiós a Movistar y se verán en DAZN. *ADSLZone*.

<https://www.adslzone.net/2018/11/13/dazn-espana-moto-gp-2019/>

García Santamaría, J. V., i Alcolea-Díaz, G. (2013, octubre). El mercado español de televisión. *Telos: Cuadernos de comunicación e innovación*, 96, pp. 115-124.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4453979>

Gómez Fernández, J. F. (2000). *Fórmula 1: 50 años de historia*. Ediciones Formula Uno: Madrid.

TFG: Blanco Rueda, Raúl (2024). *Dels circuits a les llars: descobrint les retransmissions televisives de la Fórmula 1 i el seu rerefons*. Treball de Fi de Grau. Universitat de Lleida.

González Ramallal, M. E. (2004). *Sociedad y deporte: análisis del deporte en la sociedad y su reflejo en los medios de comunicación en España* [Tesis doctoral, Universidade da Coruña]. Repositorio Universidade Coruña. <http://hdl.handle.net/2183/806>

Gravel, A. (2024, febrer). Formula 1: Drive To Survive is the ultimate branded content. *Toast Studio*. <https://www.toaststudio.com/en/articles/drive-to-survive-is-the-ultimate-branded-content/>

Hermana, D. (2022, 20 juny). *¿Por qué la F1 se conoce como el 'Gran Circo'?*. *DAZN*. <https://www.dazn.com/es-ES/news/otros/por-que-la-f1-se-conoce-como-el-gran-circo/gkoxfofvzbn17n5gwc3apseb>

Herrero Gutiérrez, F. J. (2013). *Las retransmisiones deportivas radiofónicas. Estudio de la locución y análisis de sus recursos sintácticos, gramaticales, léxico-semánticos y estilísticos dentro del contexto sociocultural español*. [Tesi doctoral, Universidad de Salamanca]. Cuadernos Artesanos de Comunicación. https://www.researchgate.net/publication/299134469_Las_retransmisiones_deportivas_radiofonicas_Estudio_de_la_locucion_y_analisis_de_sus_recursos_sintacticos_gramaticales_lexico-semanticos_y_estilisticos_dentro_del_contexto_sociocultural_espanol

Horky, T., Baranovskaa, M., Grimmer, C. G., Jakubowska, H., Stelzner, B. (2019). Television Sport Journalism at the UEFA Euro 2016 Championships: A Comparison of Live Commentary From Four Countries. *International Journal of Sport Communication*, 12(2), pp. 234-259. <https://doi.org/10.1123/ijsc.2018-0138>

Igartua Perosanz, J. J. (2006). *Métodos cuantitativos de investigación en Comunicación*. Editorial Bosch: Barcelona.

Illán, I. (2014, 20 febrer). Josep Lluís Merlos, Joan Villadelprat y Jaime Alguersuari en el equipo de Movistar para la F1. *F1aldia*. <https://www.f1aldia.com/22335/josep-lluis-merlos-joan-villadelprat-jaime-alguersuari-equipo-movistar-f1/>

TFG: Blanco Rueda, Raúl (2024). *Dels circuits a les llars: descobrint les retransmissions televisives de la Fórmula 1 i el seu rerefons*. Treball de Fi de Grau. Universitat de Lleida.

Illman, K. (2020, 20 gener). *What goes on on media day at F1?* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=uq8GHI8SKK4>

Institute of Professional Sound. (s.d.). Off Tube. Consultat el 15 de maig de 2024. <https://ips.org.uk/encyclopedia/off-tube/>

Ivars, A. (2024, 27 febrer). DAZN 'Box, Box' con Tomás Slafer: cómo y dónde ver online las ruedas de prensa de F1. *DAZN*. Consultat el 29 de febrer de 2024. <https://www.dazn.com/es-ES/news/motor/dazn-box-box-tomas-slafer-como-donde-ver-online-ruedas-de-prensa-f1/1dsvkidyc9ybt16ktu4852a7gt>

Javi-blogger. (2014, 16 abril). F1 UBS Gran Premio de China 2014 en Movistar TV. *Comunidad Movistar*. <https://comunidad.movistar.es/t5/Blog-Movisfera/F1-UBS-Gran-Premio-de-China-2014-en-Movistar-TV/ba-p/1884889>

Jiménez, A., Mayo, X., Hubbard, E., Cheeseman, S., i Mann, S. (2022, juny) *Informe preliminar sobre el Impacto Social y Económico del sector de la actividad física y el deporte en España*. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.23389.49125>

Jiménez, R. (2014, 6 febrer). El mundial de MotoGP al completo se verá en pago por primera vez en su historia. *El Periódico*. <https://www.elperiodico.com/es/yotele/20140205/mundial-motogp-completo-vera-pago-6896950>

Jiménez Gutiérrez, A., Xian Mayo, M., Gutiérrez De León-Sotelo, A., Manca Díaz, P., i Esteve J. (2020). *Termómetro del ecosistema del deporte en España*. <https://www.pwc.es/es/publicaciones/entretenimiento-y-medios/termometro-ecosistema-deporte-espana.html>

Kantar. (2021, 5 març). El tenis, la F1 y el baloncesto, los deportes más seguidos en España después del fútbol. <https://www.kantar.com/es/inspiracion/consumidor/el-tenis-la-f1-y-el-baloncesto-los-deportes-mas-seguidos-en-espana>

TFG: Blanco Rueda, Raúl (2024). *Dels circuits a les llars: descobrint les retransmissions televisives de la Fórmula 1 i el seu rerefons*. Treball de Fi de Grau. Universitat de Lleida.

Kew, M. (2024, 21 gener). Behind the scenes of F1's immense broadcast operation. *Autosport*. Consultat el 21 de març de 2024. <https://www.autosport.com/f1/news/behind-the-scenes-of-F1s-immense-broadcast-operation/10510865/>

Khan, J. (2010, 10 setembre). Indian F1 GP In 2011. *Motor Beam*. <https://www.motorbeam.com/indian-f1-gp-in-2011/>

KPMG. (2023, 31 juliol) *Impacto socio-económico del fútbol profesional en España*. <https://assets.laliga.com/assets/2023/09/28/originals/39498f156b1e8f503e793b4b882e584c.pdf>

Krippendorff, K. (1990). *Metodología de análisis de contenido*. Ediciones Paidós Ibérica: Barcelona. <https://www.metodos.work/wp-content/uploads/2020/05/krippendorff-metodologia-de-analisis-de-contenido-teoria-y-practica.pdf>

Liberty Media. (2017, 23 gener). Liberty Media Corporation Completes Acquisition of Formula 1. <https://www.libertymedia.com/news/detail/305/liberty-media-corporation-completes-acquisition-of-formula-1>

Llurba, L. (2017, 6 maig). El origen del mayor campeonato de la historia. *Red Bull*. <https://www.redbull.com/es-es/historia-origen-formula-uno-campeonato-mundial>

Mancebo, A. (2016, 18 març). ¿Cómo ver la F1 en 2016? Movistar F1 y otras alternativas. *Autobild*. <https://www.autobild.es/noticias/como-seguir-la-f1-2016-movistar-presenta-equipo-6891>

Mancebo, A. (2018, 25 novembre). ¿Cómo era la Fórmula 1 en España antes de que llegara Alonso? *Autobild*. <https://www.autobild.es/noticias/como-era-formula-1-espana-antes-exitos-alonso-335265>

TFG: Blanco Rueda, Raúl (2024). *Dels circuits a les llars: descobrint les retransmissions televisives de la Fórmula 1 i el seu rerefons*. Treball de Fi de Grau. Universitat de Lleida.

Mancebo, A. (2023, 30 novembre). Las cifras que confirman que la Fórmula 1 gusta cada vez más. *Autobild*. <https://www.autobild.es/noticias/cifras-confirman-formula-1-gusta-cada-vez-1343574>

Manipe F1. (2006, 2 octubre). Korean Grand Prix set for 2010. Consultat el 5 de març de 2024. <https://web.archive.org/web/20150714232052/http://www.manipef1.com/news/articles/3060/>

Marañón, M. (2024, 6 maig). Antonio Lobato, Pedro de la Rosa y Toni Cuquerella hacen que el Trío Calavera regrese a los circuitos y prometen liarla: "Tiene que pasar algo en Imola, evoluciones, queremos algo". *DAZN*. <https://www.dazn.com/es-ES/news/motor/antonio-lobato-pedro-de-la-rosa-toni-cuquerella-trio-calavera-regrese-circuitos-prometen-liarla-tiene-pasar-algo-imola-evoluciones-queremos/1ds5t2e9tdx511wb9yfb2x7esd>

Marín Montín, J. (2004). Las retransmisiones deportivas en televisión. *Comunicación: revista Internacional de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Estudios Culturales*, 1(2), pp. 41-50. <http://hdl.handle.net/11441/11728>

Marín Montín, J. (2011) Estética del deporte desde la realización televisiva. A Crespo Fajardo, J. L. (Coord.), i Bautista-Durán, A. (Pr.). *Estudios sobre arte y comunicación social* (pp. 15-22). CABA. <http://hdl.handle.net/11441/28839>

Méndez, M. (2017, 23 juny). Mediapro compra toda la Champions: adiós histórico al partido en abierto. *Vertele*. https://www.eldiario.es/vertele/noticias/champions-league-mediapro-abierto-uefa-espana_1_7459749.html

Mercadal, J. (2023, 5 desembre). Qué es una carrera al sprint en Fórmula 1. *Relevo*. Consultat el 18 de març de 2024. <https://www.relevo.com/formula1/carrera-sprint-formula-20230323182150-nt.html>

TFG: Blanco Rueda, Raúl (2024). *Dels circuits a les llars: descobrint les retransmissions televisives de la Fórmula 1 i el seu rerefons*. Treball de Fi de Grau. Universitat de Lleida.

Mercadal, J. (2024, 8 febrer). Todos los comentaristas, narradores y voces de la Fórmula 1. *Relevo*. <https://www.relevo.com/formula1/comentaristas-narradores-voces-formula-20240202094945-nt.html>

Merlos, J. L. (s.d.). Biografía. *Josep Lluís Merlos*.
<http://www.josepluismerlos.com/es/biografia/>

Ministerio de Cultura y Deporte. (2023, maig) *Anuario de Estadísticas Deportivas 2023*. <https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/deportes/anuario-estadisticas-deportivas.html>

Motor Sport Magazine. (s.d.). 1950 F1 World Championship. <https://www.motorsportmagazine.com/database/championships/1950-f1-world-championship/>

Motorsport. (2014, 14 novembre). Does Bernie Ecclestone mean what he says about F1 "not needing" social media and young audiences? <https://www.motorsport.com/f1/news/does-bernie-ecclestone-mean-what-he-says-about-f1-not-needing-social-media-and-young-audiences/3220447/>

Moya-López, D., Oliveira, J.-S., i Mancinas-Chavez, R. (2024, 1 gener). Poder y plataformas de streaming en el deporte: un análisis estructural de DAZN como industria creativa audiovisual en la Red. *Revista Mediterránea De Comunicación*, 15(1), pp. 185–200. <https://doi.org/10.14198/MEDCOM.25505>

Mundo Deportivo. (2016, 30 desembre). Revolución en Movistar F1: Merlos y Villadelprat se marchan. <https://www.mundodeportivo.com/motor/f1/20161229/412975060911/revolucion-en-movistar-f1-merlos-y-villadelprat-se-marchan.html>

Muñoz, M. (2014, 4 març). Merlos: "MovistarF1 no va a estar por debajo del despliegue de Sky". *SoyMotor*. <https://soymotor.com/noticias/merlos-movistarf1-no-va-estar-por-debajo-del-despliegue-de-sky-93903>

TFG: Blanco Rueda, Raúl (2024). *Dels circuits a les llars: descobrint les retransmissions televisives de la Fórmula 1 i el seu rerefons*. Treball de Fi de Grau. Universitat de Lleida.

Muñoz, M. (2017, 26 novembre). La Fórmula 1 estrena logo; anuncia un relanzamiento de su marca. *SoyMotor*. <https://soymotor.com/noticias/la-formula-1-estrena-logo-anuncia-un-relanzamiento-de-su-marca-942690>

Palco23. (2021, 20 gener). Movistar+ integra a Dazn para 2021 y le cede la Fórmula 1. <https://www.palco23.com/media/movistar-integra-a-dazn-para-2021-y-le-cede-la-formula-1>

Palco23. (2023, 30 octubre). Dazn se hace con los derechos de la Fórmula 1 en España hasta 2026. <https://www.palco23.com/media/dazn-se-hace-con-los-derechos-de-la-formula-1-en-espana-hasta-2026>

Pérez Flores, A. M. i Muñoz Sánchez, V. M. (2018, 28 abril). Deporte, cultura y sociedad: un estado actual de la cuestión. *Revista de Humanidades*, 34, pp. 11-38, ISSN 1130-5029 (ISSN-e 2340-8995).
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6462051>

Pino, A. (2012, 7 març). Antena 3 presenta la cobertura para la temporada 2012 de la Fórmula 1. *F1aldía*. <https://www.flaldia.com/14499/antena-3-presenta-temporada-2012-formula-1/>

Plaza, D. (2023, 14 juliol). Qué es el pit lane y para qué se utiliza en los circuitos. *Motor.es*. <https://www.motor.es/que-es/pit-lane>

PR Noticias. (2014, 23 abril). Movistar TV emitirá los partidos de clasificación de la Eurocopa 2016 y el Mundial 2018. <https://prnoticias.com/2014/04/23/movistar-tv-emitira-los-partidos-de-clasificacion-de-la-eurocopa-2016-y-el-mundial-2018/>

Rasueros, J. (2014, 31 desembre). Viru+: ¿La Formula 1 en España ha muerto? *Virutas F1*.
<https://web.archive.org/web/20150103220906/http://virutasf1.com/2014/12/viru-la-formula-1-en-espana-ha-muerto/>

TFG: Blanco Rueda, Raúl (2024). *Dels circuits a les llars: descobrint les retransmissions televisives de la Fórmula 1 i el seu rerefons*. Treball de Fi de Grau. Universitat de Lleida.

Ruiz Olabuénaga, J. I. (2012). *Metodología de la investigación cualitativa* (pp. 165–190). Universidad de Deusto: Bilbao.

Saez de Asteasu, G. (2023, 20 maig). La emisión del GP de Mónaco no correrá a cargo del ACM en 2023. *SoyMotor*. <https://soymotor.com/f1/noticias/la-emision-del-gp-de-monaco-no-correra-cargo-del-acm-en-2023>

Sánchez, A. (2019, 11 maig). ¿Qué esconde el Gran Premio de Montmeló? *Marca*. <https://www.marca.com/motor/formula1/gp-espana/2019/05/11/5cd61d83268e3e3b7e8b4590.html>

Sánchez de Castro, D. (2016, 19 febrer). El equipo de Movistar F1 para la temporada 2016. *Motor.es*. <https://www.motor.es/formula-1/movistar-television-formula-1-2016-201626032.html>

Santamaría, A. (2016, 8 setembre). Liberty Media cierra el acuerdo para controlar la F1 por 4.400 millones de dolares. *Expansión*. <https://www.expansion.com/empresas/tecnologia/2016/09/08/57d099e5268e3efd068b45dc.html>

Schneiders C., i Rocha C. (2022, 23 setembre). Technology Innovations and Consumption of Formula 1 as a TV Sport Product. *Sport Marketing Quarterly*, 31(3), pp. 186–197. <https://doi.org/10.32731/SMQ.313.0922.02>
<https://storre.stir.ac.uk/handle/1893/34593>

Scott, O., i Li, B. (2022, 29 abril). Covering the Home Nation at Its Home Games: An Analysis of Australian Nationalistic Broadcast Coverage of the 2018 Commonwealth Games. *Communication & Sport*, 11(6), pp. 1139–1160. <https://doi.org/10.1177/21674795221090416>

Señor de los Medios [@MedF1osTV]. (2024, 21 març). *No solo será hoy. Melissa Jiménez no estará en todo el fin de semana en el #AustralianGP. Cada temporada* [Tuit]. X. <https://x.com/MedF1osTV/status/1770812830888886396>

TFG: Blanco Rueda, Raúl (2024). Dels circuits a les llars: descobrint les retransmissions televisives de la Fórmula 1 i el seu rerefons. Treball de Fi de Grau. Universitat de Lleida.

Seoane, A. (2003). Del sentido (mágico) del deporte. A Mosquera-González, M. J., Gambau Pinasa, V., Sánchez Martín, R., i Pujadas Martí, X., *Deporte y postmodernidad* (pp.105-116). Librerías Deportivas Esteban Sanz: Madrid.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=853086>

Shields, B., i Reavis, C. (2020). Formula 1: Unleashing the Greatest Racing Spectacle on the Planet. *Sloan School of Management, 19* (194), pp. 1-31. Recuperat de:
<https://mitsloan.mit.edu/teaching-resources-library/formula-1-unleashing-greatest-spectacle-planet>

Sky Sports. (2024, 26 febrer). F1 2024: New season, schedule and how to watch live explained from A to Z ahead of Bahrain GP.
<https://www.skysports.com/f1/news/12433/13080716/f1-2024-new-season-schedule-and-how-to-watch-live-explained-from-a-to-z-ahead-of-bahrain-gp>

Slafer, T. (2021, 20 gener). DAZN y Movistar+ alcanzan un acuerdo para la explotación de F1 en España entre 2021 y 2023. *SoyMotor*.
<https://soymotor.com/noticias/dazn-y-movistar-alcanzan-un-acuerdo-para-la-explotacion-de-f1-en-espana-entre-2021-2023-984184>

SoyMotor. (2017, 6 febrer). Toni Cuquerella, nuevo fichaje de Movistar+.
<https://soymotor.com/noticias/toni-cuquerella-nuevo-fichaje-de-movistar-929304>

SoyMotor. (2018, 12 febrer). Antonio Lobato ficha por Movistar F1 y narrará la temporada 2018. <https://soymotor.com/noticias/antonio-lobato-ficha-por-movistar-f1-y-narrara-la-temporada-2018-945446>

Stuart, S. A. (2018, 11 abril). Bernie Ecclestone: Formula One's Entrepreneurial Ringmaster. A Bayle, E. i Clastres, P. (2018). *Global Sports Leaders A Biographical Analysis of International Sport Management*, pp. 363-394. Palgrave Macmillan: Cham.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-76753-6_14

TFG: Blanco Rueda, Raúl (2024). Dels circuits a les llars: descobrint les retransmissions televisives de la Fórmula 1 i el seu rerefons. Treball de Fi de Grau. Universitat de Lleida.

Sylt, C. (2015, 1 febrer). F1 Loses 25 Million Viewers Driven By Switch To Pay TV. *Forbes*.

<https://www.forbes.com/sites/csylt/2015/02/01/fl-loses-25-million-viewers-driven-by-switch-to-pay-tv/?sh=b946c441208e>

Sylt, C. (2016, 16 octubre). How Bernie Ecclestone Steered F1 To Make \$1 Billion More Than Star Wars. *Forbes*.

<https://www.forbes.com/sites/csylt/2016/10/16/how-bernie-ecclestone-steered-f1-to-make-1-billion-more-than-star-wars/?sh=5a05e3c25168>

The Gentleman's Journal. (2012) Bernie Ecclestone – How one man came to own a sport. <https://www.thegentlemansjournal.com/article/bernie-ecclestone-how-one-man-came-to-own-a-sport/>

Villén, D. (2023, 17 novembre). La escalofriante historia detrás de la prohibición de la palabra 'paddock' en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. *20 minutos*. <https://www.20minutos.es/deportes/noticia/5191016/0/escalofriante-historia-detras-prohibicion-palabra-paddock-gran-premio-las-vegas-formula-1/>

Wood, N. T. i Burkhalter, J. N. (2023, juny). A formula for success: How Formula One racing embraced digital and social media to engage fans. *Journal of Digital and Social Media Marketing*, 11(1), pp. 43-59. <https://ideas.repec.org/a/aza/jdsmm0/y2023v11i1p43-59.html>

Wood, W. (2022, 23 gener). Five years since Ecclestone's exit, how Liberty changed the F1 world he crafted. *RaceFans*. <https://www.racefans.net/2022/01/23/five-years-since-ecclestons-exit-how-liberty-changed-the-f1-world-he-crafted/>

8. Limitacions i futures línies de recerca

Aquest treball acadèmic presenta algunes limitacions. D'una banda, l'anàlisi de contingut es va realitzar amb dos Grans Premis, un de cadascuna de les dues cobertures televisives analitzades (híbrida i presencial) i hauria sigut interessant haver ampliat la mostra audiovisual dels continguts analitzats amb més Grans Premis per aconseguir uns resultats més representatius. A més, s'hauria desitjat analitzar un Gran Premi amb cobertura presencial més recent, però l'escolliment del GP d'Espanya de la temporada 2023 era l'únic que resultava viable, ja que el GP de l'Emília-Romanya de la temporada 2024 es disputava entre el 17 i el 19 de maig, solament una setmana abans del dipòsit oficial d'aquest treball acadèmic.

L'autor també hauria volgut ampliar la quantitat d'entrevistes realitzades i els perfils coberts en aquestes amb la realització d'entrevistes a un pilot de Fórmula 1 de l'actual graella i al cap de premsa d'una escuderia de Fórmula 1, a fi d'obtenir una visió més global i completa dels rerefons de les retransmissions, donant veu a tots i cadascun dels actors implicats en aquestes, però les limitacions temporals i la manca dels contactes necessaris per aconseguir aquestes entrevistes ho van impossibilitar.

Finalment, cal destacar que l'enquesta també compta amb el condicionant d'haver estat limitada a l'alumnat del Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals de la Universitat de Lleida, a causa de les limitacions econòmiques del treball. S'hauria desitjat fer una enquesta que pogués ser representativa del conjunt d'espectadors de la Fórmula 1 a Espanya, però una enquesta estratificada d'aquestes característiques i dimensions té un cost de 6.000 €, segons els preus d'una entitat demoscòpica reconeguda com YouGov. Aquest pressupost queda fora de l'abast d'aquest estudi.

En referència a futures línies de recerca que segueixin el camí iniciat en aquesta investigació acadèmica, es proposa la comparació de les retransmissions i la cobertura actual que realitza la cadena espanyola DAZN F1 amb la que realitzen altres cadenes europees temàtiques que també retransmeten la Fórmula 1 com l'anglesa Sky Sports F1 o la italiana Sky Sport F1, amb l'objectiu d'establir semblances i diferències en la cobertura televisiva i l'abordatge periodístic de la Fórmula 1 en funció de cada país.

També es proposa la creació d'una investigació acadèmica de les mateixes característiques que la d'aquest treball, però centrada en MotoGP, amb la finalitat d'establir punts comuns i divergències en el tractament televisiu de les dues competicions de motor més importants del món.

9. Dificultats a l'hora de fer-lo

Al llarg de la realització d'aquest TFG, s'ha fet front a un conjunt de dificultats que van afectar el desenvolupament i l'execució dels diferents apartats d'aquesta investigació acadèmica. La primera dificultat fa referència a l'accés a les fonts bibliogràfiques que sustenten teòricament el treball, el qual es va veure condicionat per les restriccions i l'obligatorietat d'adquisició amb els que estaven protegits alguns dels articles i estudis que es volien consultar. Afortunadament, en molts casos es va aconseguir vèncer aquesta dificultat mitjançant l'accés institucional que facilita la Universitat de Lleida al seu alumnat. Per contra, en d'altres, no existia la possibilitat d'accedir gratuïtament als continguts per mitjà de la institució universitària i aquests van haver de ser descartats en favor d'altres que no estiguessin restringits.

La segona dificultat enfrontada ha estat extreure el temps necessari per anar progressant en la investigació acadèmica i la redacció d'aquest treball. El fet d'haver hagut de compatibilitzar la realització de les pràctiques acadèmiques relatives al Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals que cursa l'autor amb la confecció d'aquest treball acadèmic ha comportat una important càrrega de treball diària, que va arribar a posar en perill el compliment del calendari de treball establert per l'autor del treball. Per fortuna, aquestes dificultats van poder ser superades i es va aconseguir acabar el treball en el termini previst inicialment.

Finalment, una altra adversitat que va afectar a la realització del treball acadèmic és la dificultat per assolir els pactes necessaris per a la realització de les entrevistes. Per una banda, va haver-hi dificultats per establir contacte amb les persones que es desitjava entrevistar, complicació que va ser solucionada gràcies a una constant tasca d'insistència. A més, en algunes de les entrevistes va ser bastant difícil aconseguir tancar una data de realització, ja que les respectives agendes dels entrevistats comptaven amb una important càrrega de compromisos. Sortosament, també es va aconseguir vèncer aquesta dificultat, aplicant l'adaptabilitat i la flexibilitat.

10. Annexos

10.1. Annex 1

Gran Premi: GP d'Austràlia

Temporada: 2024

ANÀLISI DE LA PRÈVIA DE LA CURSA	
Durada.	95'06"
Espais on estan els analistes del canal (plató o set al paddock).	
Pes a la retransmissió (durada en pantalla).	<ul style="list-style-type: none"> - Plató de DAZN F1 a Madrid: 26 minuts i 17 segons (27,65%). <ul style="list-style-type: none"> o 5 min 44 s + 5 min 8 s + 9 min 39 s + 5 min 46 s. - Circuit: 68 minuts i 49 segons (72,35%). <ul style="list-style-type: none"> o 3 min 47 s + 15 min 9 s + 6 min 16 s + 4 min 5 s + 39 min 32 s
Funcionalitat.	<ul style="list-style-type: none"> - Ús i integració d'elements de realitat augmentada i virtual al plató. <ul style="list-style-type: none"> o Es mostren representacions virtuals dels monoplaces i els pilots dels diferents equips que ajuden a contextualitzar la informació que s'està explicant al plató. Exemples: quan es parla de Carlos Sainz apareix un ninot virtual en moviment a la part esquerra de la pantalla que representa al pilot madrileny i una representació virtual del seu Ferrari a la part dreta. També es mostren les 10 primeres posicions de la graella de sortida amb les representacions virtuals dels 10 cotxes. o S'integren grafismes virtuals rotatius que simulen el marcador d'un recinte esportiu on es mostren els resultats de la sessió qualificatòria del dia anterior. - Decorat o fons i informació contextual aportada: el decorat del plató virtual simula el garatge d'una escuderia de Fórmula 1, amb els colors i el logotip del terra d'aquest canviant en funció de l'equip del qual s'estigui parlant.

	<p>També existeix una versió neutral amb els colors corporatius de DAZN (groc i negre) que inclou un monoplaça fictici de la mateixa DAZN.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imatges i suports gràfics addicionals emprats: s'integren dues pantalles virtuals, una amb imatges fixes a la part esquerra i una altra amb imatges en moviment a la part central.
<p>Retransmissió.</p>	
<p>Persones participants: (5)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Antonio Lobato (home): narrador, presentador i analista. Realització de les tasques de presentador i analista al plató de DAZN F1 a Madrid i de narrador des de la cabina de retransmissions. - Toni Cuquerella (home): comentarista i analista. Realització de les tasques d'analista al plató de DAZN F1 a Madrid i de comentarista des de la cabina de retransmissions. - Pedro de la Rosa (home): comentarista i reporter. Realització de les tasques d'analista des del circuit. - Roldán Rodríguez (home): presentador, reporter i analista. Realització de les tasques de presentador, reporter i analista des del circuit. - Christine GZ (dona): reportera i analista. Realització de les tasques de reportera i analista des del circuit.
<p>Anàlisi i tertúlia.</p>	<p>Temàtiques tractades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anàlisi esportiva d'acció a pista: (4) IIII <ul style="list-style-type: none"> o Revisió de voltes, accions i resultats del dia anterior. - Narració de les voltes de reconeixement dels cotxes i les imatges senyal internacional a partir de l'obertura del Pit Lane: Durada: 30 min 02 s. - Estat de forma de pilots i equips: (7) IIIIII - Seccions tècniques: (2) II <ul style="list-style-type: none"> o F1 de Manual: Toni Cuquerella explica el funcionament del repartiment de pesos en un

	<p>monoplaça de Fórmula 1 amb l'ajuda de la realitat virtual del plató. Durada: 3 min 11 s.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Explicació tècnica <i>in situ</i> de Roldán Rodríguez analitzant l'estat de l'asfalt del circuit. Durada: 27 s. - Previsió de rendiments i estratègies: (2) II - Informació contextual (atmosfera, aficionats): (2) II - Informació meteorològica: (2) II - Esdeveniments històrics i estadístiques: (2) II - Rumorologia i notícies d'actualitat: (0) - Altres: (4) III <ul style="list-style-type: none"> ○ Repàs a la graella de sortida. Durada: 40 s. ○ Publicitat de la casa d'apostes DAZN Bet. Durada: 42 s. ○ Promoció de les emissions de DAZN MotoGP. Durada: 50 s. ○ Promoció del programa de DAZN Gearbox. Durada: 37 s.
<p>Entrevistes en directe: (12)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entrevista de Christine GZ a Carlos Sainz davant de l'<i>hospitality</i> de l'equip Ferrari per analitzar les expectatives del pilot madrileny de cara a la cursa i la jornada de qualificació del dia anterior. Durada: 1 min 2. Entrevista del senyal internacional de la FOM a Fernando Alonso al camió del <i>drivers parade</i> que recorre el circuit per abordar les expectatives del pilot asturià de cara a la cursa i analitzar la jornada de qualificació del dia anterior. Durada: 1 min 1s. 3. Entrevista del senyal internacional de la FOM a Lando Norris al camió del <i>drivers parade</i> que recorre el circuit per tractar les expectatives del pilot anglès de cara a la cursa i analitzar la jornada de qualificació del dia anterior. Durada: 55s.

	<ol style="list-style-type: none">4. Entrevista del senyal internacional de la FOM a Daniel Ricciardo i Oscar Piastri, els dos pilots australians de la graella, a la recta principal del circuit per abordar les expectatives dels pilots locals de cara a la cursa i analitzar la jornada de qualificació del dia anterior. Durada: 2 min 2s.5. Entrevista del senyal internacional de la FOM a Max Verstappen al camió del <i>drivers parade</i> que recorre el circuit per tractar les expectatives del pilot neerlandès de cara a la cursa i analitzar la jornada de qualificació del dia anterior. Durada: 49s.6. Entrevista de Roldán Rodríguez i Christine GZ a Jack Doohan (pilot reserva d'Alpine) i Mick Doohan (expilot de motociclisme) davant del box de l'equip Alpine. En aquesta doble entrevista s'aborda l'experiència viscuda pel fill i el pare compartint pista, les perspectives de futur del jove pilot australià i es repassa la trajectòria de Mick Doohan al motociclisme. Durada: 4 min 13s.7. Entrevista de Roldán Rodríguez i Christine GZ a Mario Isola (director de Pirelli) a la graella de sortida del Circuit Albert Park. En aquesta entrevista es pregunta al director italià per l'estratègia i el funcionament dels neumàtics. Durada: 2 min 24 s.8. Entrevista de Roldán Rodríguez i Christine GZ a Michel Salgado (exfutbolista) a la graella de sortida del Circuit Albert Park. En aquesta entrevista es fan diverses preguntes de caràcter informal, relacionades amb la seva afició a la Fórmula 1 i la seva vida professional. Durada: 2 min 23 s.9. Entrevista de Roldán Rodríguez a Fernando Alonso (pilot d'Aston Martin) a la graella de sortida del Circuit Albert Park. En aquesta entrevista es pregunta al pilot
--	---

	<p>asturià per les seves expectatives de cara a la cursa, pel rendiment del seu monoplaça i per l'estratègia prevista. Durada: 1 min 2 s.</p> <p>10. Entrevista de Roldán Rodríguez a Zak Brown (director executiu de McLaren) a la graella de sortida del Circuit Albert Park. En aquesta entrevista es pregunta al director nord-americà per les seves expectatives de cara a la cursa i per l'estratègia del seu equip. Durada: 1 min 2 s.</p> <p>11. Entrevista de Christine GZ a Christian Horner (director de l'equip Red Bull) a la graella de sortida del Circuit Albert Park. En aquesta entrevista es pregunta al director britànic per les seves expectatives de cara a la cursa i per l'estratègia del seu equip. Durada: 35 s.</p> <p>12. Entrevista de Roldán Rodríguez a Mike Krack (director de l'equip Aston Martin) a la graella de sortida del Circuit Albert Park. En aquesta entrevista es pregunta al director luxemburguès per les seves expectatives de cara a la cursa i per l'estratègia del seu equip. Durada: 1 min 27 s.</p> <p>Durada mitjana de les entrevistes: 1 min 39 s. Durada total de les entrevistes: 19 min 53 s.</p>
<p>Peces, reportatges i entrevistes gravades emeses: (9)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peça: Resum musical de la sessió de qualificació del dia anterior. Durada: 1 min 13s. 2. Entrevista gravada: Declaracions del dia anterior de Lewis Hamilton, pilot de Mercedes, a la zona del <i>tv-pen</i>. Durada: 27s. 3. Peça: Repàs als moments icònics més destacats de tots els Grans Premis disputats al Circuit Albert Park d'Austràlia. La peça combina els moments més històrics de les curses disputades al circuit australià amb el

	<p>testimoni de Fernando Alonso i les explicacions <i>in situ</i> de Roldán Rodríguez. Durada: 1 min 15s.</p> <p>4. Reportatge: Christine GZ repta als aficionats locals presents a la Fan Zone del Circuit Albert Park a un joc consistent en endevinar a quins pilots corresponen unes imatges de quan aquests encara eren nens. Durada: 1 min 48s.</p> <p>5. Peça: Aquesta peça titulada “Carlos Sainz, el renacido” resumeix la recuperació del pilot madrileny després de la seva operació d’apendicitis. Durada: 1 min 36s.</p> <p>6. Peça: Vídeo comparatiu sobreposat a l’emissió en directe on es mostren les voltes de qualificació de Carlos Sainz i Max Verstappen del dia anterior, les quals són analitzades en directe per Pedro de la Rosa. Durada: 1 min 38s.</p> <p>7. Peça: Repàs a l’actuació de Fernando Alonso durant el GP d’Austràlia de la temporada 2023, en el qual el pilot asturià va finalitzar tercer. Durada: 2 min 22s.</p> <p>8. Peça: Anàlisi de la situació actual del rendiment dels monoplaques de cada escuderia, ponderant el desenvolupament i el progrés tècnic de cada equip que conforma la graella. Durada: 2 min 36s.</p> <p>9. Entrevista gravada: Entrevista de Christine GZ a Guenther Steiner (exdirector de l’equip Haas) al paddock del Circuit d’Albert Park,. Durada: 3 min 18s.</p>
Blocs dedicats als diferents pilots.	
Carlos Sainz	(2) II
Max Verstappen	(1) I
Sergio Pérez	(1) I
Lewis Hamilton	(1) I
Lando Norris	(1) I
Oscar Piastri	(1) I
Fernando Alonso	(1) I

Daniel Ricciardo	(1) I
George Russell	(0)
Charles Leclerc	(0)
Lance Stroll	(0)
Esteban Ocon	(0)
Pierre Gasly	(0)
Valtteri Bottas	(0)
Guanyu Zhou	(0)
Yuki Tsunoda	(0)
Nico Hülkenberg	(0)
Kevin Magnussen	(0)
Logan Sargeant	(0)
Alex Albon	(0)
Grafismes propis.	
Ús i integració.	Es realitza un ús recurrent dels grafismes propis i personalitzats de DAZN F1. Alguns s'integren per mitjà de la superposició, per sobre de la imatge, i d'altres s'integren mitjançant la mimetització que permet el fons virtual del plató de croma de DAZN F1.
Informació proporcionada	<p>Hi ha set tipus de grafismes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grafismes de nom i càrrec: permeten conèixer la persona que està intervenint. Se situen a l'extrem esquerre inferior de la pantalla. <ul style="list-style-type: none"> o Exemples: “Christine GZ”, “Carlos Sainz (Ferrari)”, “Mario Isola (Responsable Pirelli)”. - Grafismes d'informació: aporten una informació addicional que complementa el que s'està veient i parlant. Se situen a l'extrem esquerre inferior de la pantalla. <ul style="list-style-type: none"> o Exemples: “Pérez, de tercero a sexto”, “Carlos Sainz al ataque de Verstappen”, “La recuperación milagrosa de Carlos Sainz”.

	<ul style="list-style-type: none"> - Grafismes de titulars: s'utilitzen durant les entrevistes per destacar alguna declaració concreta de l'entrevistat. Se situen a la part central inferior de la pantalla. <ul style="list-style-type: none"> o Exemples: "Sainz: Tenemos que pensar en la victoria". - Grafismes de traducció simultània: s'utilitzen per mostrar en castellà les declaracions en anglès de les peces, entrevistes i reportatges gravats. - Grafisme de compte enrere: s'activa 19 minuts i 15 segons abans de l'inici de la cursa per informar del temps que resta perquè s'apaguin els semàfors i es doni la sortida. Se situa a l'extrem dret inferior de la pantalla. - Grafismes comparatius: s'utilitzen per mostrar gràficament una comparativa entre pilots o escuderies. Se situen a la part central de la pantalla, ocupant-la majoritàriament però deixant veure la imatge en directe del circuit de fons. <ul style="list-style-type: none"> o Exemple 1: "El 2023 de McLaren" on es comparen diferents estadístiques dels dos pilots de l'escuderia britànica. o Exemple 2: "Los más ganadores en Australia" on es mostren els cinc pilots amb més victòries al circuit oceànic. - Hashtag del Gran Premi: se situa a la part superior dreta de la pantalla, just al costat del logotip del canal. S'utilitza per fomentar la participació dels espectadors de DAZN F1 a les xarxes. Exemple: #AustraliaDAZNF1.
<p>Divisió de pantalles</p>	<p>Hi ha dos tipus de divisió de pantalles diferents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divisió en dues pantalles: s'utilitza per intercanviar les connexions entre els membres de l'equip situats a diferents punts del circuit i també per mostrar fragments de competició que complementen visualment el que s'està parlant. A la pantalla que mostra la persona que està parlant es combina la utilització de la relació de pantalla 16:9 amb

	<p>la 9:16. En alguns casos es redueixen les pantalles i en d'altres aquesta divisió s'integra al fons virtual del plató de cromat de DAZN F1.</p> <ul style="list-style-type: none">- Divisió en tres pantalles: s'utilitza durant les voltes de reconeixement dels pilots, es fan servir dues pantalles petites amb les càmeres onboards de Fernando Alonso i Carlos Sainz i una gran amb el senyal internacional.
--	---

ANÀLISI DE LA CURSA	
Durada.	112'33"
Professionals participants en les retransmissions: (3)	
Nom, gènere i funció.	<ul style="list-style-type: none"> - Antonio Lobato (home): narrador. Realització de les tasques de narració de la sessió des de la cabina de retransmissions de DAZN F1 a Madrid. - Toni Cuquerella (home): comentarista tècnic. Realització de les tasques de comentarista de la sessió des de la cabina de retransmissions de DAZN F1 a Madrid, aportant la seva experiència com a enginyer a diversos equips de la Fórmula 1. - Pedro de la Rosa (home): comentarista tècnic. Realització de les tasques de comentarista de la sessió des del box d'Aston Martin, aportant la seva experiència com a pilot de Fórmula 1.
Elements que enriqueixen les retransmissions.	
Connexions amb els reporters: (0)	No n'hi ha.
Entrevistes en directe: (3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entrevista del senyal internacional de la FOM a Carlos Sainz a la zona de <i>Parc Fermé</i> després de la finalització de la cursa per analitzar el desenvolupament de la cursa, el resultat obtingut per part del pilot madrileny i les seves sensacions. Durada: 2 min 43 s. 2. Entrevista del senyal internacional de la FOM a Charles Leclerc a la zona de <i>Parc Fermé</i> després de la finalització de la cursa per analitzar el desenvolupament de la cursa, el resultat obtingut per part del pilot monegasc i les seves sensacions. Durada: 1 min 41 s. 3. Entrevista del senyal internacional de la FOM a Lando Norris a la zona de <i>Parc Fermé</i> després de la finalització de la cursa per analitzar el desenvolupament de la cursa, el resultat obtingut per part del pilot britànic i les seves sensacions. Durada: 1 min 38 s.

	<p>motor, más o menos es buena”. Explicant-ho abans que aparegués a la realització de la cursa.</p> <p>– Pedro de la Rosa al minut 65'40': “Buena parada también, la de Fernando”. Explicant-ho abans que aparegués a la realització de la cursa.</p>
Altres: (28)	<ul style="list-style-type: none"> - Referències càmeres onboards no visibles a la retransmissió: (5) IIIII <ul style="list-style-type: none"> o Carlos Sainz: (4) IIIII o Fernando Alonso: (1) I - Introducció: (1) I - Situació de la classificació del campionat: (1) I - Reglament: (0) - Traduccions ràdios: (18) IIIIIIIIIIIIIIIIIII - Publicitat i promocions pròpies de DAZN: (3) III
Velocitat de dicció o ritme de la narració.	
Lenta.	No.
Normal.	Sí, durant tota la retransmissió, incloent la sortida, el moment més àlgid. El primer minut després de la sortida (08:02-09:02) comprèn un total de 176 paraules per minut.
Ràpida.	No.
Estats emocionals.	
Alegria.	Sí.
Emoció.	Sí.
Tensió.	Sí.
Eufòria.	Sí.
Cabreig.	Sí.
Tristesia.	No.
Tranquil·litat.	Sí.
Depressió.	No.
Sensualitat.	No.
Dolçor.	No.
Ús de tecnicismes i anglicismes.	<i>DRS, graining, opposite, Safety Car, Virtual Safety Car, briefing, boxes, box, tear off, kers, clipping, lift and coast, undercut.</i>

Silencis i so ambient: (12)	
<p>Durada, usos, contextos i moments on s'utilitzen.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 13'35". Ràdio de Max Verstappen. Durada: 5 segons. 2. 55'00". Ràdio de Charles Leclerc. Durada: 5 segons. 3. 59'17". Ràdio d'Alexander Albon. Durada: 5 segons. 4. 88'14". Ràdio de Carlos Sainz. Durada: 5 segons. 5. 90'23". Ràdio de Carlos Sainz. Durada: 31 segons. 6. 91'23". Ràdio de Charles Leclerc. Durada: 8 segons. 7. 92'11". Ràdio de Carlos Sainz. Durada: 9 segons. 8. 103'48". So ambient sala antepodi. Durada: 19 segons. 9. 104'20". So ambient sala antepodi. Durada: 20 segons. 10. 104'50". So ambient sala antepodi. Durada: 14 segons. 11. 106'38". So ambient himne d'Espanya al podi. Durada: 47 segons. 12. 107'33". So ambient himne d'Itàlia al podi. Durada: 56 segons.

ANÀLISI DEL POST DE LA CURSA	
Durada.	74'32"
Espais on estan els analistes del canal (plató o set al paddock).	
Pes a la retransmissió (durada en pantalla).	<ul style="list-style-type: none"> - Plató de DAZN F1 a Madrid: 32 min 19 s (43,37%) <ul style="list-style-type: none"> o 4 min 13 s + 4 min 7 s + 5 min 57 s + 3 min 54 s + 6 min 43 s + 3 min 39 s + 1 min 27 s + 2 min 19 s - Circuit: 42 min 13 s (56,63%) <ul style="list-style-type: none"> o 8 min 36 s + 2 min 17 s + 10 min 41 s + 4 min 31 s + 11 min 32 s + 3 min 37 s + 59 s
Funcionalitat.	<ul style="list-style-type: none"> - Ús i integració d'elements de realitat augmentada i virtual al plató. <ul style="list-style-type: none"> o Es mostren representacions virtuals dels monoplaques i els pilots dels diferents equips que ajuden a contextualitzar la informació que s'està explicant al plató. Exemples: quan es parla de Carlos Sainz apareix un ninot virtual en moviment a la part esquerra de la pantalla que representa al pilot madrileny i una representació virtual del seu Ferrari a la part dreta. o S'integren grafismes virtuals rotatius que simulen el marcador d'un recinte esportiu on es mostren els resultats de la cursa. A més, s'afegeix un grafisme vertical al sostre del plató virtual amb la imatge del guanyador de la cursa (Carlos Sainz), que s'acompanya amb una panoràmica virtual de la càmera. o S'incorporen grafismes virtuals amb les imatges dels tres pilots del podi a la part inicial del programa. - Decorat o fons i informació contextual aportada: el decorat del plató virtual simula el garatge d'una escuderia de Fórmula 1, amb els colors i el logotip del terra d'aquest canviant en funció de l'equip del qual s'estigui parlant.

	<p>També existeix una versió neutral amb els colors corporatius de DAZN (groc i negre) que inclou un monoplaça fictici de la mateixa DAZN.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imatges i suports gràfics addicionals emprats: s'integren dues pantalles virtuals, una amb imatges fixes a la part esquerra i una altra amb imatges en moviment a la part central.
<p>Retransmissió.</p>	
<p>Persones participants: (5)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Antonio Lobato (home): presentador i analista. Realització de les tasques de presentador i analista al plató de DAZN F1 a Madrid. - Toni Cuquerella (home): analista. Realització de les tasques d'analista al plató de DAZN F1 a Madrid. - Pedro de la Rosa (home): reporter i analista. Realització de les tasques de reporter i analista des del circuit. - Roldán Rodríguez (home): presentador, reporter i analista. Realització de les tasques de presentador, reporter i analista des del circuit. - Christine GZ (dona): reportera i analista. Realització de les tasques de reportera i analista des del circuit.
<p>Anàlisi i tertúlia.</p>	<p>Temàtiques tractades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anàlisi esportiva d'acció a pista: (17) <ul style="list-style-type: none"> o Anàlisi avançaments, atacs, decisions tècniques, incidents, investigacions i sancions: (6) IIIII o Desenvolupament i resultats de la cursa: (7) IIIII o Abandonaments i accidents: (4) IIII - Estat de forma de pilots i equips: (5) IIII - Seccions tècniques: (1) <ul style="list-style-type: none"> o Explicació i anàlisi de Pedro de la Rosa de la degradació dels neumàtics de Fernando Alonso. Durada: 50 s. - Informació contextual (atmosfera, aficionats): (1) I

	<ul style="list-style-type: none"> - Rumorologia i notícies d'actualitat: (1) I - Altres: (1) I <ul style="list-style-type: none"> o Emissió en directe de la festa i celebració de la victòria de Carlos Sainz i la segona posició de Charles Leclerc.
<p>Entrevistes en directe: (10)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entrevista de Roldán Rodríguez, Antonio Lobato i Toni Cuquerella (aquests darrers des del plató i parlant amb l'entrevistat a través d'uns auriculars) a Marc Gené (ambaixador de Ferrari) davant de l'entrada de darrere del box de l'equip Ferrari. En aquesta entrevista es pregunta a Gené per la cursa de Sainz i s'incideix en el bon moment del pilot madrileny i el gran rendiment de l'equip italià. Durada: 6 min 8 s. 2. Entrevista de Roldán Rodríguez a Carlos Sainz Sr. (pare del pilot de Ferrari) davant de l'entrada de darrere del box de l'equip Ferrari. En aquesta entrevista s'incideix en el mèrit de Sainz en aconseguir la victòria i en el procés de recuperació del pilot madrileny. Durada: 2 min 30 s. 3. Entrevista de Christine GZ a Carlos Sainz Jr. a la zona del <i>TV-pen</i> per analitzar el desenvolupament de la cursa i les emocions del pilot madrileny després de la seva victòria. Durada: 1 min 30 s. 4. Entrevista de Roldán Rodríguez a Frédéric Vasseur. (director general de Ferrari) davant la zona d'entrevistes de Ferrari al paddock. En aquesta entrevista s'incideix en la victòria de Sainz i el gran resultat de l'equip Ferrari. Durada: 2 min 13 s. 5. Entrevista de Christine GZ a Fernando Alonso a la zona del <i>TV-pen</i> per analitzar el desenvolupament de la cursa i les emocions del pilot asturià. Durada: 50 s.

	<p>6. Entrevista de Christine GZ a George Russell a la zona del <i>TV-pen</i> per analitzar l'accident del pilot anglès durant la disputa de la cursa. Durada: 37 s.</p> <p>7. Entrevista de Christine GZ a Charles Leclerc a la zona del <i>TV-pen</i> per analitzar el desenvolupament de la cursa i les emocions del pilot monegasc. Durada: 1 min 4 s.</p> <p>8. Entrevista de Christine GZ a Lando Norris a la zona del <i>TV-pen</i> per analitzar el desenvolupament de la cursa i les emocions del pilot britànic després de la seva tercera posició. Durada: 1 min 21 s.</p> <p>9. Entrevista de Christine GZ a Lewis Hamilton a la zona del <i>TV-pen</i> per analitzar el desenvolupament de la cursa i les emocions del pilot britànic després del seu abandonament a la cursa. Durada: 30 s.</p> <p>10. Entrevista de Roldán Rodríguez i Pedro de la Rosa a Carlos Sainz Jr. al paddock del circuit per analitzar el desenvolupament de la cursa, el procés de recuperació viscut després de la seva operació d'apendicitis i les emocions del pilot madrileny després d'aconseguir la victòria. Durada: 3 min 38 s.</p> <p>Durada mitjana de les entrevistes: 2 min 3 s.</p> <p>Durada total de les entrevistes: 20 min 31 s.</p>
<p>Peces, reportatges i entrevistes gravades emeses.</p>	<p>1. Peça: Resum musical de la cursa. Durada: 25s.</p> <p>2. Peça: Extracte de la ràdio de George Russell després de tenir l'accident a la darrera volta de la cursa, demanant la bandera vermella. Durada: 11s.</p> <p>3. Peça: Resum musical de la cursa. Durada: 25s.</p>
<p>Blocs dedicats als diferents pilots.</p>	
<p>Carlos Sainz</p>	<p>(6) IIIIII</p>
<p>George Russell</p>	<p>(3) III</p>
<p>Fernando Alonso</p>	<p>(2) II</p>
<p>Max Verstappen</p>	<p>(1) I</p>

Lewis Hamilton	(1) I
Lando Norris	(1) I
Charles Leclerc	(1) I
Sergio Pérez	(0)
Oscar Piastri	(0)
Daniel Ricciardo	(0)
Lance Stroll	(0)
Esteban Ocon	(0)
Pierre Gasly	(0)
Valtteri Bottas	(0)
Guanyu Zhou	(0)
Yuki Tsunoda	(0)
Nico Hülkenberg	(0)
Kevin Magnussen	(0)
Logan Sargeant	(0)
Alex Albon	(0)
Grafismes propis.	
Ús i integració.	Es realitza un ús recurrent dels grafismes propis i personalitzats de DAZN F1. Alguns s'integren per mitjà de la superposició, per sobre de la imatge, i d'altres s'integren mitjançant la mimetització que permet el fons virtual del plató de croma de DAZN F1.
Informació proporcionada	Hi ha sis tipus de grafismes: <ul style="list-style-type: none"> - Grafismes de nom i càrrec: permeten conèixer la persona que està intervenint. Se situen a l'extrem esquerre inferior de la pantalla. <ul style="list-style-type: none"> o Exemples: "Lewis Hamilton (Mercedes)", "Roldán Rodríguez", "Marc Gené (Ferrari)". - Grafismes d'informació: aporten una informació addicional que complementa el que s'està veient i parlant. Se situen a l'extrem esquerre inferior de la pantalla.

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Exemples: “Heroico Sainz, del hospital a lo más alto del podio”, “La mejor carrera de Carlos Sainz”, “El accidente de Russell mientras perseguía a Alonso”. - Grafismes de titulars: s'utilitzen durant les entrevistes per destacar alguna declaració concreta de l'entrevistat. Se situen a la part central inferior de la pantalla. <ul style="list-style-type: none"> ○ Exemples: “Sainz: Nunca hay que bajar los brazos”, “Leclerc: Hoy es un gran día para Ferrari”. - Grafismes de traducció simultània: s'utilitzen per mostrar en castellà les declaracions en anglès de les peces, entrevistes i reportatges gravats. - Grafismes de resultats comparatius: s'utilitzen per mostrar els resultats a la cursa dels pilots dels diferents equips. Se situen a la part central inferior de la pantalla i s'acompanyen de les fotografies oficials d'ambdós pilots. - Hashtag del Gran Premi: se situa a la part superior dreta de la pantalla, just al costat del logotip del canal. S'utilitza per fomentar la participació dels espectadors de DAZN F1 a les xarxes. Exemple: #AustraliaDAZNF1.
<p>Divisió de pantalles</p>	<p>Hi ha dos tipus de divisió de pantalles diferents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divisió en dues pantalles: s'utilitza per intercanviar les connexions entre els membres de l'equip situats a diferents punts del circuit i també per mostrar fragments de competició que complementen visualment el que s'està parlant. A la pantalla que mostra la persona que està parlant es combina la utilització de la relació de pantalla 16:9 amb la 9:16. En alguns casos es redueixen les pantalles i en d'altres aquesta divisió s'integra al fons virtual del plató de cromat de DAZN F1. - Divisió en tres pantalles: s'utilitza per intercanviar les connexions entre el plató i el circuit. Es fa servir una pantalla gran per mostrar fragments de la cursa que complementen visualment el que s'està parlant i dues

TFG: Blanco Rueda, Raúl (2024). Dels circuits a les llars: descobrint les retransmissions televisives de la Fórmula 1 i el seu rerefons. Treball de Fi de Grau. Universitat de Lleida.

	petites: una amb el senyal dels reporters al circuit i una altra amb el senyal del plató de DAZN F1 a Madrid.
--	---

10.2. Annex 2

Gran Premi: GP d'Espanya.

Temporada: 2023.

ANÀLISI DE LA PRÈVIA DE LA CURSA	
Durada.	109'06"
Espais on estan els analistes del canal (plató o set al paddock).	
Pes a la retransmissió (durada en pantalla).	<ul style="list-style-type: none"> - Plató de DAZN F1 a Madrid: no apareix (0%). - Circuit: 109 minuts i 6 segons (100%).
Funcionalitat.	<ul style="list-style-type: none"> - Ús i integració d'elements de realitat augmentada i virtual al plató: no escau. - Decorat o fons i informació contextual aportada: el fons del set amb tamborets que munta DAZN F1 al <i>paddock</i> del Circuit de Barcelona-Catalunya és natural i consisteix a mostrar els mateixos edificis que formen part d'aquell espai i les infraestructures de les diferents escuderies de la categoria. Concretament, el set de DAZN F1 permet veure i està muntat just davant de l'espai entre el camió de la Federació Internacional d'Automobilisme i el de l'equip Red Bull, tot i que també es veuen d'altres de fons com el de Ferrari. A més, durant tot el programa es veu com darrere van passant diferents aficionats, personalitats de la Fórmula 1 com pilots o caps d'equip i també treballadors com els de Pirelli transportant les rodes dels monoplaces. Un fet que fa que la retransmissió traslladi a l'espectador de forma directa l'ambient del circuit. - Imatges i suports gràfics addicionals emprats: no escau.
Retransmissió.	
Persones participants: (5)	<ul style="list-style-type: none"> - Antonio Lobato (home): analista. Realització de les tasques d'analista al set de DAZN F1 al Circuit de Barcelona-Catalunya.

	<ul style="list-style-type: none"> - Toni Cuquerella (home): analista. Realització de les tasques d'analista al set de DAZN F1 al Circuit de Barcelona-Catalunya. - Pedro de la Rosa (home): analista. Realització de les tasques d'analista al set de DAZN F1 al Circuit de Barcelona-Catalunya. - Noemí de Miguel (dona): presentadora. Realització de les tasques de presentadora al set de DAZN F1 al Circuit de Barcelona-Catalunya. - Albert Fàbrega (home): reporter i analista. Realització de les tasques de reporter i analista des del Circuit de Barcelona-Catalunya. - Melissa Jiménez (dona): reportera. Realització de les tasques de reportera i analista des del Circuit de Barcelona-Catalunya. - Miguel Portillo (home): reporter. Realitzador de les tasques de reporter i analista des del Circuit de Barcelona-Catalunya.
<p>Anàlisi i tertúlia.</p>	<p>Temàtiques tractades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anàlisi esportiva d'acció a pista: (7) IIIIII <ul style="list-style-type: none"> o Revisió de voltes, accions i resultats del dia anterior. - Narració de les voltes de reconeixement dels cotxes i les imatges senyal internacional a partir de l'obertura del Pit Lane: Durada: 39 min 33 s. - Estat de forma de pilots i equips: (4) IIII - Seccions tècniques: (1) <ul style="list-style-type: none"> o Fabregalecciones: Albert Fàbrega explica el funcionament de l'adherència de l'asfalt en un taller muntat al mig del paddock on mostra i analitza un tros de l'asfalt del Circuit de Barcelona-Catalunya. Durada: 7 min 54 s. - Previsió de rendiments i estratègies: (6) IIIIII

	<ul style="list-style-type: none"> - Informació contextual (atmosfera, aficionats): (1) I - Informació meteorològica: (5) IIIII - Esdeveniments històrics i estadístiques: (4) IIII - Rumorologia i notícies d'actualitat: (4) IIII - Altres: (1) <ul style="list-style-type: none"> o Miguel Portillo mostra i explica les característiques de les noves botes de Fernando Alonso. Durada: 1 min.
<p>Entrevistes en directe: (13)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entrevista de Melissa Jiménez a Carlos Sainz passejant pel paddock del circuit per analitzar i incidir en les expectatives del pilot madrileny a la cursa i en els resultats obtinguts per ell i el seu equip el dia anterior. Durada: 2 min 25 s. 2. Entrevista del senyal internacional de la FOM a Fernando Alonso a la recta principal del Circuit de Barcelona-Catalunya per abordar les expectatives del pilot asturià de cara a la cursa i analitzar la jornada de qualificació del dia anterior. Durada: 1 min 53s. 3. Entrevista de Noemí de Miguel, Antonio Lobato i Toni Cuquerella a Pepe Martí (pilot de Fórmula 3) al set de DAZN F1 al <i>paddock</i> del circuit per analitzar la seva victòria a la cursa de F3 i el seu moment personal. Durada: 3 min 42 s. 4. Entrevista del senyal internacional de la FOM a Charles Leclerc al camió del <i>drivers parade</i> que recorre el circuit per abordar les expectatives del pilot monegasc de cara a la cursa i analitzar la jornada de qualificació del dia anterior. Durada: 50s. 5. Entrevista del senyal internacional de la FOM a Lando Norris al camió del <i>drivers parade</i> que recorre el circuit per abordar les expectatives del pilot britànic de cara a la cursa i analitzar la jornada de qualificació del dia anterior. Durada: 1 min.

	<ol style="list-style-type: none">6. Entrevista del senyal internacional de la FOM a Lewis Hamilton al camió del <i>drivers parade</i> que recorre el circuit per abordar les expectatives del pilot britànic de cara a la cursa i analitzar la jornada de qualificació del dia anterior. Durada: 1 min 35 s.7. Entrevista de Noemí de Miguel, Antonio Lobato i Toni Cuquerella a Carlos Sainz Sr. (pare de Carlos Sainz Jr.) al set de DAZN F1 al <i>paddock</i> del circuit per analitzar les seves sensacions de cara a la cursa i les seves expectatives amb Carlos Sainz Jr. Durada: 3 min 34 s.8. Entrevista del senyal internacional de la FOM a Carlos Sainz a la grada on s'ubiquen els aficionats del pilot madrileny per abordar les expectatives del pilot espanyol de cara a la cursa i analitzar la jornada de qualificació del dia anterior. Durada: 52 s.9. Entrevista de Noemí de Miguel, Antonio Lobato i Toni Cuquerella a Sergio Busquets (jugador de futbol) al set de DAZN F1 al <i>paddock</i> del circuit per analitzar les seves sensacions de cara a la cursa i la seva experiència com a aficionat al circuit. Durada: 3 min 23 s.10. Entrevista de Noemí de Miguel a Marc Gené (ambaixador de Ferrari) al set de DAZN F1 al <i>paddock</i> del circuit per analitzar les seves sensacions de cara a la cursa i perquè comparteixi la seva informació interna de l'equip italià. Durada: 4 min 26 s.11. Entrevista d'Albert Fàbrega a Mario Isola (responsable de Pirelli) a la graella de sortida del Circuit de Barcelona-Catalunya. En aquesta entrevista es pregunta al director italià per l'estratègia i el funcionament dels neumàtics. Durada: 51 s.12. Entrevista de Miguel Portillo a Kylian Mbappé (futbolista del PSG) al <i>pitlane</i> del Circuit de Barcelona-
--	---

	<p>Catalunya. En aquesta entrevista es pregunta al jugador de futbol francès per la seva experiència com a aficionat a la Fórmula 1 durant el GP. Durada: 51 s.</p> <p>13. Entrevista de Miguel Portillo a Pau Gasol (ex-jugador de bàsquet) i a David Bisbal al <i>pitlane</i> del Circuit de Barcelona-Catalunya. En aquesta doble entrevista es pregunta a ambdós per les seves respectives experiències com a aficionats a la F1 durant el GP. Durada: 39 s.</p> <p>Durada mitjana de les entrevistes: 2 min 5 s.</p> <p>Durada total de les entrevistes: 26 min 1 s.</p>
<p>Peces, reportatges i entrevistes gravades emeses: (5)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peça: Resum musical amb narració de la sessió de qualificació del dia anterior. Durada: 1 min 56s. 2. Entrevista gravada: Entrevista de Nira Juanco (directora de DAZN F1 la temporada 2023) a Lewis Hamilton a l'interior de l'<i>hospitality</i> de l'equip Mercedes. En aquesta entrevista s'adopta un to relaxat i es pregunta al britànic per qüestions de caràcter esportiu. Durada: 2 min 44s. 3. Peça: Recopilació de sortides d'anteriors edicions del GP d'Espanya. La peça s'emet amb una doble pantalla en la que es veu i s'escolta a Pedro de la Rosa comentant-les en directe. 4. Entrevista gravada: Entrevista de Melissa Jiménez al port de la ciutat de Barcelona. En aquesta entrevista s'incideix en l'aspecte més personal de Verstappen i en les seves expectatives esportives. Durada: 3 min 28s. 5. Entrevista gravada: Entrevista de Nira Juanco (directora de DAZN F1 la temporada 2023) a Carlos Sainz a la zona de <i>paddock</i> situada davant de l'<i>hospitality</i> de l'equip Ferrari. En aquesta entrevista es pregunta al pilot madrileny per les seves expectatives de cara al GP de Barcelona i es repassa la seva temporada fins al moment. Durada: 2 min 44s.

Blocs dedicats als diferents pilots.	
Carlos Sainz	(5) IIIII
Fernando Alonso	(4) IIII
Lando Norris	(3) III
Max Verstappen	(2) II
Charles Leclerc	(2) II
Lance Stroll	(1) I
Nico Hülkenberg	(1) I
Sergio Pérez	(0)
Lewis Hamilton	(0)
Oscar Piastri	(0)
Daniel Ricciardo	(0)
George Russell	(0)
Esteban Ocon	(0)
Pierre Gasly	(0)
Valtteri Bottas	(0)
Guanyu Zhou	(0)
Yuki Tsunoda	(0)
Kevin Magnussen	(0)
Logan Sargeant	(0)
Alex Albon	(0)
Grafismes propis.	
Ús i integració.	Es realitza un ús recurrent dels grafismes propis i personalitzats de DAZN F1. En fer tota la retransmissió des del circuit, tots s'integren per mitjà de la superposició, situant-los per sobre de la imatge.
Informació proporcionada	Hi ha deu tipus de grafismes: <ul style="list-style-type: none"> - Grafismes de nom i càrrec: permeten conèixer la persona que està intervenint. Se situen a l'extrem esquerre inferior de la pantalla. <ul style="list-style-type: none"> o Exemples: "Carlos Sainz (Ferrari)", "Pepe Martí (Piloto F3 Campos Racing)", "Sergio Busquets".

	<ul style="list-style-type: none">- Grafisme de localització: indica la ubicació des d'on està duent a terme la retransmissió. Exemple: “Directo. Circuito de Barcelona-Catalunya”, “Box Charles Leclerc”, “Box Carlos Sainz”.- Grafismes d'informació: aporten una informació addicional que complementa el que s'està veient i parlant. Se situen a l'extrem esquerre inferior de la pantalla.<ul style="list-style-type: none">o Exemples: “Pepe Martí gana la carrera de F3”.- Grafismes de resultats comparatius: s'utilitzen per mostrar els resultats a la qualificació del dia anterior dels pilots dels diferents equips. Se situen a la part central inferior de la pantalla i s'acompanyen de les fotografies oficials d'ambdós pilots.- Grafismes de posició: permeten conèixer la posició de sortida d'un pilot en concret i el seu temps de volta a la qualificació del dia anterior. S'acompanyen de la imatge oficial del pilot en qüestió i se situen a la part central inferior de la pantalla.- Grafismes de traducció simultània: s'utilitzen per mostrar en castellà les declaracions en anglès de les peces, entrevistes i reportatges gravats.- Grafisme gran de graella de sortida: s'utilitza per mostrar la graella de sortida del Gran Premi. Se situa a la part central de la pantalla, ocupant-la majoritàriament però deixant veure una imatge estàtica del circuit de fons.<ul style="list-style-type: none">o Exemple 1: “GP España / Parrilla”. Emès des del minut 18:18 fins el 18:56 del programa previ. Durada: 38 s.- Grafisme petit de graella de sortida: s'utilitza per mostrar la graella de sortida del Gran Premi. Se situa a la part central inferior de la pantalla, mostrant els pilots de dos en dos i canviant. Inclou la posició de cada pilot, el seu temps de
--	---

	<p>volta a la sessió de qualificació del dia anterior i la seva respectiva fotografia oficial.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grafisme de radar meteorològic: s'utilitza per mostrar el radar meteorològic per preveure si es possible que plogui durant la disputa de la cursa. Se situa a la part inferior dreta de la pantalla. - Hashtag del Gran Premi: se situa a la part superior dreta de la pantalla, just al costat del logotip del canal. S'utilitza per fomentar la participació dels espectadors de DAZN F1 a les xarxes. Exemple: #EspañaDAZNF1.
<p><i>Diferenciacions per retransmetre in situ.</i></p>	<p>1. 69'45": Connexió visual des de la cabina de comentaristes del Circuit de Barcelona-Catalunya amb Antonio Lobato i Toni Cuquerella des d'on asseguren que “Tenemos vistas prodigiosas de todo el pitlane. Tenemos justo enfrente de nosotros a Ferrari, sale ahora mismo Charles Leclerc, tenemos ahí a Carlos Sainz que está ya por el pitlane. He visto a Fernando que ha salido con neumáticos duros nuevos...”.</p>
<p>Divisió de pantalles</p>	<p>Hi ha dos tipus de divisió de pantalles diferents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divisió en dues pantalles: s'utilitza per intercanviar les connexions entre els membres de l'equip situats a diferents punts del circuit i també per mostrar fragments de competició que complementen visualment el què s'està parlant. A la pantalla que mostra la persona que està parlant es combina la utilització de la relació de pantalla 16:9 amb la 9:16. En tots els casos es redueixen les pantalles. - Divisió en tres pantalles: s'utilitza durant les voltes de reconeixement dels pilots, es fan servir dues pantalles petites amb les càmeres onboards de Fernando Alonso i Carlos Sainz i una gran amb el senyal internacional.

ANÀLISI DE LA CURSA	
Durada.	113'35"
Professionals participants en les retransmissions: (3)	
Nom, gènere i funció.	<ul style="list-style-type: none"> - Antonio Lobato (home): narrador. Realització de les tasques de narració de la sessió des de la cabina de retransmissions de DAZN F1 al Circuit de Barcelona-Catalunya. - Toni Cuquerella (home): comentarista tècnic. Realització de les tasques de comentarista de la sessió des de la cabina de retransmissions de DAZN F1 al Circuit de Barcelona-Catalunya, aportant la seva experiència com a enginyer a diversos equips de la Fórmula 1. - Pedro de la Rosa (home): comentarista tècnic. Realització de les tasques de comentarista de la sessió des de la cabina de retransmissions de DAZN F1 al Circuit de Barcelona-Catalunya, aportant la seva experiència com a pilot de Fórmula 1.
Elements que enriqueixen les retransmissions.	
Connexions amb els reporters: (0)	
Entrevistes en directe: (3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entrevista del senyal internacional de la FOM a Max Verstappen a la zona de <i>Parc Fermé</i> després de la finalització de la cursa per analitzar el desenvolupament de la cursa, el resultat obtingut per part del pilot neerlandès i les seves sensacions. Durada: 53 s. 2. Entrevista del senyal internacional de la FOM a Lewis Hamilton a la zona de <i>Parc Fermé</i> després de la finalització de la cursa per analitzar el desenvolupament de la cursa, el resultat obtingut per part del pilot britànic i les seves sensacions. Durada: 1 min 4 s. 3. Entrevista del senyal internacional de la FOM a George Russell a la zona de <i>Parc Fermé</i> després de la finalització de la cursa per analitzar el desenvolupament de la cursa, el

Estats emocionals.	
Alegria.	Sí.
Emoció.	Sí.
Tensió.	Sí.
Eufòria.	No.
Cabreig.	No.
Tristesia.	Sí.
Tranquil·litat.	Sí.
Depressió.	Sí.
Sensualitat.	No.
Dolçor.	No.
Ús de tecnicismes i anglicismes.	<i>DRS, undercut, overcut, grip, porpoising, track limits, box, gap, Grand Chelem.</i>
Silencis i so ambient: (18)	
Durada, usos, contextos i moments on s'utilitzen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 19'44". Ràdio de Carlos Sainz . Durada: 4 segons. 2. 25'12". Ràdio de Carlos Sainz . Durada: 10 segons. 3. 32'55". Ràdio de George Russell. Durada: 6 segons. 4. 35'30". Ràdio de George Russell. Durada: 9 segons. 5. 50'21". Ràdio de George Russell. Durada: 6 segons. 6. 59'00". Ràdio de Valtteri Bottas. Durada: 5 segons. 7. 65'27". Ràdio de Max Verstappen. Durada: 12 segons. 8. 73'11". Ràdio de Yuki Tsunoda. Durada: 8 segons. 9. 74'27". Ràdio de George Russell. Durada: 8 segons. 10. 86'50". Ràdio de Max Verstappen. Durada: 10 segons. 11. 87'28". Ràdio de Fernando Alonso. Durada: 12 segons. 12. 88'41". Ràdio de Max Verstappen. Durada: 7 segons. 13. 91'11". Ràdio de Max Verstappen. Durada: 3 segons. 14. 97'42". Ràdio de Max Verstappen. Durada: 29 segons. 15. 98'41". Ràdio de Lewis Hamilton. Durada: 29 segons. 16. 107'29". So ambient sala antepodi. Durada: 12 segons. 17. 108'53". So ambient himne dels Països Baixos al podi. Durada: 47 segons.

TFG: Blanco Rueda, Raúl (2024). Dels circuits a les llars: descobrint les retransmissions televisives de la Fórmula 1 i el seu rerefons. Treball de Fi de Grau. Universitat de Lleida.

	18. 110'50". So ambient himne d'Àustria al podi. Durada: 1 minut.
--	---

ANÀLISI DEL POST DE LA CURSA	
Durada.	58'21"
Espais on estan els analistes del canal (plató o set al paddock).	
Pes a la retransmissió (durada en pantalla).	<ul style="list-style-type: none"> - Plató de DAZN F1 a Madrid: no apareix (0%). - Circuit: 58 minuts i 21 segons (100%).
Funcionalitat.	<ul style="list-style-type: none"> - Ús i integració d'elements de realitat augmentada i virtual al plató: no escau. - Decorat o fons i informació contextual aportada: el fons del set amb tamborets que munta DAZN F1 al <i>paddock</i> del Circuit de Barcelona-Catalunya és natural i consisteix a mostrar els mateixos edificis que formen part d'aquell espai i les infraestructures de les diferents escuderies de la categoria. Concretament, el set de DAZN F1 permet veure i està muntat just davant de l'espai entre el camió de la Federació Internacional d'Automobilisme i el de l'equip Red Bull, tot i que també es veuen d'altres de fons com el de Ferrari. A més, durant tot el programa es veu com darrere van passant diferents aficionats, personalitats de la Fórmula 1 com pilots o caps d'equip i també els treballadors de Pirelli transportant les rodes dels monoplaces. Un fet que fa que la retransmissió traslladi a l'espectador de forma directa l'ambient del circuit. - Imatges i suports gràfics addicionals emprats: no escau.
Retransmissió.	
Persones participants: (7)	<ul style="list-style-type: none"> - Antonio Lobato (home): analista. Realització de les tasques d'analista al set de DAZN F1 al Circuit de Barcelona-Catalunya. - Toni Cuquerella (home): analista. Realització de les tasques d'analista al set de DAZN F1 al Circuit de Barcelona-Catalunya.

	<ul style="list-style-type: none"> - Pedro de la Rosa (home): analista. Realització de les tasques d'analista al set de DAZN F1 al Circuit de Barcelona-Catalunya. - Noemí de Miguel (dona): presentadora. Realització de les tasques de presentadora al set de DAZN F1 al Circuit de Barcelona-Catalunya. - Albert Fàbrega (home): reporter i analista. Realització de les tasques de reporter i analista des del Circuit de Barcelona-Catalunya. - Melissa Jiménez (dona): reportera. Realització de les tasques de reportera i analista des del Circuit de Barcelona-Catalunya. - Miguel Portillo (home): reporter. Realitzador de les tasques de reporter i analista des del Circuit de Barcelona-Catalunya.
Anàlisi i tertúlia.	<p>Temàtiques tractades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anàlisi esportiva d'acció a pista: (16) <ul style="list-style-type: none"> ○ Anàlisi avançaments, atacs, decisions tècniques, incidents, investigacions i sancions: (5) IIIII ○ Desenvolupament i resultats de la cursa: (11) IIIIIIIIIII ○ Abandonaments i accidents: (0) - Estat de forma de pilots i equips: (7) IIIIIII - Seccions tècniques: (0) - Informació contextual (atmosfera, aficionats): (1) I - Informació meteorològica: (1) I - Rumorologia i notícies d'actualitat: (1) I - Altres: (0)
Entrevistes en directe: (8)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entrevista de Melissa Jiménez a Sergio Pérez a la zona del <i>TV-pen</i> per analitzar el desenvolupament de la cursa i les emocions del pilot mexicà. Durada: 47 s. 2. Entrevista de Melissa Jiménez a Charles Leclerc a la zona del <i>TV-pen</i> per analitzar el desenvolupament de

	<p>la cursa i les emocions del pilot monegasc. Durada: 46 s.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Entrevista de Melissa Jiménez a Fernando Alonso a la zona del <i>TV-pen</i> per analitzar el desenvolupament de la cursa i les emocions del pilot asturià. Durada: 2 min 2 s.4. Entrevista i tertúlia de Noemí de Miguel, Antonio Lobato, Toni Cuquerella i Pedro de la Rosa amb Christian Horner (director de l'equip Red Bull) al set de DAZN F1 al <i>paddock</i> del circuit per analitzar la cursa i el moment de l'equip que dirigeix. Durada: 6 min 25 s.5. Entrevista de Melissa Jiménez a Lewis Hamilton a la zona del <i>TV-pen</i> per analitzar el desenvolupament de la cursa i les emocions del pilot britànic. Durada: 1 min.6. Entrevista de Melissa Jiménez a George Russell a la zona del <i>TV-pen</i> per analitzar el desenvolupament de la cursa i les emocions del pilot britànic. Durada: 1 min. 16 s.7. Entrevista d'Albert Fàbrega a Frédéric Vasseur (director general de Ferrari) davant de <i>l'hospitality</i> de l'equip Ferrari al <i>paddock</i>. En aquesta entrevista s'incideix en el desenvolupament de la cursa i el rendiment de l'equip Ferrari. Durada: 2 min 40 s.8. Entrevista i tertúlia de Noemí de Miguel, Antonio Lobato, Toni Cuquerella i Pedro de la Rosa amb Carlos Sainz Jr. (pilot de l'equip Ferrari) al set de DAZN F1 al <i>paddock</i> del circuit per analitzar el desenvolupament de la cursa, el moment personal del madrileny i les perspectives futures de l'equip Ferrari. Durada: 6 min 25 s. <p>Durada mitjana de les entrevistes: 2 min 40 s.</p> <p>Durada total de les entrevistes: 21 min 21 s.</p>
--	---

<p>Peces, reportatges i entrevistes gravades emeses.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peça: Resum musical de la cursa. Durada: 35 s. 2. Peça: Resum de millors les ràdios dels diferents pilots durant la cursa. Durada: 3 min 58 s. 3. Peça: Resum amb narració dels millors moments de la cursa. Durada: 2 min 58 s.
<p>Blocs dedicats als diferents pilots.</p>	
Fernando Alonso	(3) III
Carlos Sainz	(3) III
Max Verstappen	(2) II
George Russell	(2) II
Lewis Hamilton	(2) II
Sergio Pérez	(1) I
Charles Leclerc	(1) I
Lando Norris	(0)
Oscar Piastri	(0)
Daniel Ricciardo	(0)
Lance Stroll	(0)
Esteban Ocon	(0)
Pierre Gasly	(0)
Valtteri Bottas	(0)
Guanyu Zhou	(0)
Yuki Tsunoda	(0)
Nico Hülkenberg	(0)
Kevin Magnussen	(0)
Logan Sargeant	(0)
Alex Albon	(0)
<p>Grafismes propis.</p>	
<p>Ús i integració.</p>	<p>Es realitza un ús recurrent dels grafismes propis i personalitzats de DAZN F1. En fer tota la retransmissió des del circuit, tots s'integren per mitjà de la superposició, situant-los per sobre de la imatge.</p>
<p>Informació proporcionada</p>	<p>Hi ha tres tipus de grafismes:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Grafismes de nom i càrrec: permeten conèixer la persona que està intervenint. Se situen a l'extrem esquerre inferior de la pantalla. <ul style="list-style-type: none"> o Exemples: “Toni Cuquerella”, “Sergio Pérez (Red Bull Racing)”, “Charles Leclerc (Ferrari)”. - Grafismes de resultats comparatius: s'utilitzen per mostrar els resultats a la cursa dels pilots dels diferents equips. Se situen a la part central inferior de la pantalla i s'acompanyen de les fotografies oficials d'ambdós pilots. - Hashtag del Gran Premi: se situa a la part superior dreta de la pantalla, just al costat del logotip del canal. S'utilitza per fomentar la participació dels espectadors de DAZN F1 a les xarxes. Exemple: #EspanyaDAZNF1.
<p>Divisió de pantalles</p>	<p>Hi ha un sol tipus de divisió de pantalles diferents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divisió en dues pantalles: s'utilitza per mostrar fragments de la cursa que complementen visualment el què s'està parlant. La pantalla que mostra la persona que està parlant manté la relació 16:9 de forma horitzontal, però és molt més petita que la que mostra els fragments de la competició. En tots els casos es redueixen les pantalles.

10.3. Annex 3

Entrevista a Montse Sogues, directora de comunicació del Circuit de Barcelona-Catalunya

Aquesta entrevista va ser realitzada el dimecres 17 d'abril al Circuit de Barcelona-Catalunya, de manera simultània amb la visita a les instal·lacions del traçat català. La conversa de l'entrevista s'anava fent al mateix temps que es passejava pels diferents racons del circuit.

P: Com és la sala de premsa?

El Media Center, la sala de premsa, té una capacitat per a 200 persones. Normalment, la sala de premsa habitual té capacitat per a 400, però normalment només s'omple per Fórmula 1 i MotoGP. Aquesta que s'ha habilitat ara, que són per a unes 200 persones, doncs sí que, per exemple, per *Superbikes*, *European Le Mans Series*, que va ser l'esdeveniment de la setmana passada, doncs també es va omplir.

Llavors, aquí estem el personal del circuit, que aquí el que fem és una mica doncs donar suport a periodistes, fotògrafs, càmeres, que puguin necessitar... Per exemple, nosaltres el que gestionem aquí, doncs, per exemple, si han d'anar a gravar a pista, doncs aquí els fem un peto o un sticker, saps? Depèn el que necessitin, perquè puguin accedir a pista a gravar les seves imatges. Aleshores, per exemple, en el cas d'European Le Mans Series, necessitàvem fer unes entrevistes i van voler muntar aquí, doncs, un *backdrop* on feien les seves rodes de premsa.

I, no, bàsicament, la sala de premsa, doncs, s'habilita, doncs, això per donar un servei als periodistes que puguin seguir l'activitat que hi ha a pista des d'un lloc còmode. Tenen les seves taquilles... En el cas que necessitin, doncs, aigua, menjar, se'ls hi facilita. Poden seguir l'activitat per les teles, tenen el cronometratge, que poden veure aquí, poden seguir els resultats, per aquí. I, bàsicament, una mica això, és anar gestionant les necessitats que puguin tenir, facilitant això, petos, *stickers* per anar a pista, doncs, si tenen qualsevol dubte quant a comunicació, per exemple, no sé, moltes vegades ens pregunten, doncs, assistència que hi ha hagut durant l'esdeveniment al circuit, doncs, això els hi fem.

Un fotògraf et pot preguntar, ostres, com puc accedir a tal revolt per anar a fer fotos? Doncs, els hi fem un mapa. O, per exemple, la setmana passada,

desgraciadament, va haver-hi un mort al circuit. Doncs, és una mica gestionar la comunicació, informar-los, també, de notícies que puguin anar passant, etcètera, etcètera.

P: I, en el cas de les televisions, utilitzen molt la sala de premsa?

Les televisions menys, qui la utilitza més és premsa escrita, webs, fotògrafs, sobretot. Són els que més, que deixen aquí el seu ordinador, van a fer fotos i sempre, normalment, cap a la tarda, doncs, venen aquí a bolcar les seves imatges i fer els enviaments, però, sobretot, són això, periodistes i fotògrafs. Les televisions, normalment, depèn del campionat, o s'instal·len aquí, o... Ja et dic que depèn molt del campionat, perquè moltes vegades s'instal·la el que es diu un *TV Compound*, que és una àrea destinada a totes les televisions que s'acrediten per aquella cursa.

P: Això al paddock, no?

Això al *paddock*, sí. Ara, si vols, t'ho ensenyaré. Però, normalment, és una zona tancada que hi ha al *paddock*, on totes les televisions que s'han acreditat, doncs, es posen allà. I, normalment, doncs, com funcionen? S'habiliten com uns mòduls, unes casetes, i ells allà instal·len, doncs, els seus ordinadors, les seves sales d'edició, també, doncs, instal·len, per exemple, les seves unitats mòbils... Però això ja et dic que depèn molt del campionat que s'instal·li aquí.

És a dir, Fórmula 1 i MotoGP fan un gran desplaçament; altres campionats, per exemple, potser només venen amb una càmera i ordinador i fan una edició a posteriori, no fan directes, etc.

Visitant la terrassa de la sala de premsa.

Des d'aquí poden seguir l'acció, doncs, còmodament. I aquí, com veus, el marcador aquest que es va estrenar, em sembla que ara fa dos anys. Sí, que també és un dels elements ara icònics que tenim aquí al circuit.

P: Quin és el paper del Circuit de Barcelona-Catalunya a l'hora de col·laborar amb la F1 per la realització del senyal televisiu internacional que s'envia a les cadenes que emeten la competició?

Sí, això, com et comentava, depèn molt de cada campionat i, en el cas de la Fórmula 1, ells venen aquí i es realitzen única i exclusivament el seu contingut i

tot el contingut televisiu que fan. Això, bueno, jo havia treballat també a Dorna, que és l'empresa que té els drets comercials i audiovisuals del Mundial de MotoGP, i aleshores el que fan tant MotoGP com Fórmula 1 és que tots ells es produeixen el seu propi contingut. Diguem-ne que funcionen única i exclusivament com una televisió, com una agència de mitjans de comunicació i, en aquest cas, el circuit sí que actua més com a instal·lació que rep un promotor i li dona facilitats. Però, en cap cas, nosaltres no intervenim... Nosaltres no fem cap realització televisiva, sinó és que és la Fórmula 1 i, en aquest cas, Dorna, també que es produeixen la seva realització televisiva.

Aleshores, per l'experiència que jo tinc a Dorna, si vols et puc explicar una mica com funciona això. Doncs, per exemple, Dorna, que és una empresa que conec molt bé, sí que, diguéssim, que parteix de zero. Dorna què fa? Té un equip de càmeres, de realització, de producció... I va a cada circuit que va i fa el seu desplegament previ al Gran Premi. Es va a fer una inspecció de pista, es va a mirar on es posaran les càmeres... I un cop arriba l'esdeveniment es fa tant la realització televisiva, ells planten una unitat mòbil, en aquest cas serien dues, una es diu IPF, que és *International Programme Fit*, i l'altra és el *Track Fit*. Diguéssim que una unitat mòbil produeix les imatges de pista i l'altra unitat mòbil rep les imatges de les *onboards*, que són aquestes càmeres que veiem sobre els cotxes o les motos, rep les imatges de l'helicòpter, i rep les imatges d'altres càmeres que no estan a pista. I diguéssim que amb aquestes dues unitats mòbils, la que produeix les imatges de pista i la que produeix totes les altres imatges, es fa una realització televisiva, que és la que veiem nosaltres a casa.

I això tant Fórmula 1 com MotoGP, ho treballen exclusivament. No és que el circuit faci alguna cosa, sinó que a nosaltres només ens diuen quines necessitats tenen, els ajudem, per exemple, a dir a quin espai podran estar al seu *TV Compound*, que és el lloc on tenen aquestes unitats mòbils, i els ajudem en temes de pista, on han de col·locar les càmeres, etc. Però en aquest cas el circuit està més concebut com un espai, que rep un promotor, que lloga un espai per produir el seu esdeveniment. Però en aquest cas el circuit proactivament no té un paper en la realització del Gran Premi. Sí que treballem amb moltes altres coses, per exemple amb la Fórmula 1 tenim reunions bisetmanals, cada dues setmanes tenim una reunió amb ells, i pactem sobretot el que són activacions i activitats que es

poden fer al voltant d'un Gran Premi. Per exemple, el *pitwalk*, que és aquesta passejada que poden fer les persones que tenen una entrada al Gran Premi, que poden passejar pel *pitlane*, veure els pilots de prop, els *boxes*... Tot això ho organitzem des del circuit conjuntament amb la Fórmula 1. Per exemple, es vol muntar una *fan zone*. Això és el circuit qui proactivament demana a la Fórmula 1 si es pot muntar, es vol dir, per exemple, volem fer una *fan zone*, volem organitzar activitats pels joves, pels petits, volem muntar una mena de... no roda de premsa, sinó com un fòrum, una trobada, una taula rodona... Aleshores, això es treballa amb la Fórmula 1 i ells ens faciliten els pilots, fan que a tal hora estiguin allà els pilots que els hem demanat, i nosaltres ens organitzem, ens ocupem d'organitzar tot el que seria l'escenari, de muntar les activitats, etc.

P: Com funciona el procés d'acreditacions dels periodistes dels mitjans de comunicació que assisteixen al GP?

Aquí també hi ha dues modalitats. Una és si, per exemple, l'esdeveniment l'organitza el circuit, com per exemple les 24 hores d'automobilisme o les 24 hores de motociclisme, que aleshores sí que al Departament de Comunicació rebem les peticions amb un correu o també es poden acreditar a través de la nostra pàgina web i aleshores les gestionem, demanem una sèrie de documentació i aleshores ja es poden acreditar, poden venir i llavors aquí ja fem tota aquesta gestió que et deia de donar *stickers* per si han d'anar... si tenen accés als vials, *stickers* per si han de tenir accés només a paddock o per exemple a paddock i al Media Center, etc.

Llavors això amb la majoria de competicions, com són Fórmula 1, MotoGP, Superbikes o European Le Mans Series això es fa a través del promotor. És a dir, el promotor rep les peticions, sobretot internacionals, i nosaltres rebem a través de la web, que es poden acreditar, rebem més les peticions dels periodistes nacionals, perquè amb la majoria de promotors o competicions internacionals el que és fa és que aquestes competicions tenen un servei de premsa i tenen uns periodistes que normalment van assistint a cada un dels Grans Premis de forma regular, aleshores els acrediten ells. I aquí al circuit el que fem més és facilitar l'acreditació dels mitjans nacionals. Aleshores és una feina molt conjunta amb el promotor de torn, amb la competició que estigui aquí, i aleshores diguem que ens parlem molt. Ells gestionen més els periodistes internacionals i nosaltres els nacionals. Per exemple, Televisió Espanyola, TV3, RAC 1, Catalunya Ràdio, mitjans d'aquí que pugui

haver al Vallès, tot això ho gestionem més nosaltres directament. Diguem que el circuit s'ocupa de la part nacional i el promotor que vingui, si és a nivell global, s'encarrega de l'acreditació internacional.

P: I el procés per assignar els espais, indrets i localitzacions que utilitzen les televisions per retransmetre i fer programes en directe? Com funciona aquest procés per assignar aquest tipus d'espais?

Aquí tenim el Departament d'Operacions que assigna cada un dels espais a diferents entitats o usuaris. Aquí, com veus, ara estem al *paddock* i Operacions, per exemple, s'encarrega de dir on aniran els camions de tal equip, on aniran les cuines, que això també és important, on aniran els *hospitality*s dels equips... Tot això es gestiona des d'Operacions.

Pel que fa a les televisions, s'habilita aquesta zona, que és el *TV Compound*. Depèn de cada competició, es pot ubicar a un lloc o a un altre. Perquè, per exemple, la Fórmula 1 ocupa molt espai, i llavors és una mica encaixar, fer una mica de puzzle i parlar amb ells d'on es pot situar. Però, bàsicament, nosaltres els assignem la zona de *TV Compound* i després, si ells volen muntar, per exemple, un plató en directe, és parlar-ho amb ells, veure de quina magnitud estem parlant i, segons sigui més gran o més petit, doncs, li assignem un lloc o un altre. Però, per exemple, les entrevistes que es puguin veure aquí al paddock, que són dues cadires, això és fàcil. Vull dir, no es necessita una gestió prèvia molt gran, sinó que, diguéssim, que ja forma part d'un Gran Premi i es fa de forma molt ràpida i ho poden fer ells sense problema, vull dir, sense haver-ho de demanar al circuit. Diferent és si s'ha de muntar un camió, que té un plató a dalt, etc. Aleshores, sí que des d'Operacions, al nostre Departament d'Operacions, se'ls hi assigna una àrea.

P: Com és la col·laboració tècnica, logística i espacial del Circuit de Barcelona-Catalunya amb les diferents cadenes televisives que compten amb els drets de la competició per la cobertura del Gran Premi de F1? Diferenciant entre les cadenes que envien els seus periodistes al circuit i les cadenes que retransmeten des dels seus estudis.

Clar, això no té res a veure. Aquí hi ha diferents nivells de *broadcasters*, televisions que venen. Qui té els drets per emetre, per exemple, si posem exemples, DAZN. DAZN està a cada circuit. DAZN quan vingui aquí al circuit de Barcelona-

Catalunya tindrà un espai molt gran, perquè com que és un mitjà que cobreix tot el Mundial, normalment se li assigna un espai més gran i pot gaudir de més facilitats.

Que ve, per exemple, una televisió local, que es vol acreditar per la Fórmula 1. Aleshores és mirar com s'acrediten, però aquests, per exemple, no gaudeixen d'un espai en si com pot tenir DAZN. Aquests normalment s'instal·larien a sala de premsa i només podrien fer les seves gravacions pel *paddock*, en principi. Perquè el que té, per exemple, Fórmula 1 i MotoGP és que posen forces restriccions, a les gravacions. A la pista, sobretot, hi tenen accés els *broadcasters* que segueixen el Mundial tot l'any. O aquests tenen accés, potser, al *pitlane*. Però les televisions que se solen acreditar per un Gran Premi, que solen ser locals o nacionals, només tenen accés al paddock. I això és una cosa que també ens marca el promotor, és a dir, la Fórmula 1, Dorna, Superbikes o qui sigui. Això ve molt marcat i està molt estipulat i és molt difícil sortir-se d'aquí.

P: El Circuit de Barcelona-Catalunya cobra algun tipus de quota econòmica a l'organització (F1) o a les televisions que emeten el GP per l'ús de les seves instal·lacions i espais durant el Gran Premi?

En el cas de la Fórmula 1 i MotoGP és més complicat perquè funciona a través d'un cànon, que ha de pagar el circuit, això sí, conjuntament amb altres entitats que formen part del circuit. I això funciona molt diferent de... Per exemple, ara aquí tenim Fórmula 2 i Fórmula 3 i tindrem MotoGP, tindrem uns tests, uns entrenaments. Aleshores, són clients que paguen per venir aquí i nosaltres els oferim l'espai, els oferim sales, els oferim tot el que necessitin en els boxes. Però quan hi ha una gran competició funciona una mica al revés.

Però el que busca el circuit és en tot cas sempre tenir números positius. És a dir, si hem perdut amb Fórmula 1 o MotoGP, mirar de recuperar-ho amb tota l'activitat que tenim durant tot l'any. Que no és perdre en si, perquè amb Fórmula 1 i MotoGP com que tenim molts, molts visitants, això té un impacte molt positiu econòmic i social en tota l'àrea. En hotels, en bars, en restaurants... Que realment econòmicament té un impacte molt positiu en la zona i diguéssim que això ho compensa i fins i tot fa que guanyi. Ja no només econòmicament sinó amb imatge

del circuit, que es projecta de forma internacional i això també ens reporta molts beneficis.

P: La cadena televisiva anglesa Sky Sports F1 instal·la un set permanent al mig del paddock per fer les seves prèvies i post durant el GP; i la cadena espanyola DAZN F1 munta i desmunta un set mòbil amb tamborets, que canvien de localització durant els diferents programes que emeten durant cap de setmana. Qui gestiona i com funcionen els permisos per poder fer aquest tipus de muntatges?

Sky per exemple ja és un *broadcaster* que ja té els drets per tota la temporada i ja es parla prèviament amb ells de quina zona podran instal·lar un plató així. Això per exemple si ve una tele local això seria... A dia d'avui això seria impossible perquè la Fórmula 1 i MotoGP demanen moltes restriccions i també imposen un pagament molt alt que normalment una tele local per exemple no pot assumir.

P: Com funciona la cabina de retransmissions del Circuit de Barcelona-Catalunya? Fórmula 1 o MotoGP assigna, és a dir, ens diu el circuit quantes cabines necessita i nosaltres els hi assignem. I en el cas de la premsa nacional és el que també et comentava una mica doncs arriben a nosaltres les peticions, nosaltres ho comentem amb la competició de torn que hi hagi i anem assignant conjuntament les cabines de comentarista.

I en el cas del circuit estan situades a la tribuna principal i el que tenen és reben el senyal directe de la transmissió de televisió i també el *timing*, el cronometratge. I aleshores doncs amb això poden fer la transmissió de veu, diguéssim de les curses, doncs des d'allà amb una vista, en aquest cas molt xula, perquè tenen el podi, poden veure la recta principal... Aquí al circuit estan molt bé perquè veus l'últim revolt que normalment ofereix a vegades, sobretot en motos, bons avançaments. Però això clar, depèn del circuit estan col·locades en un lloc o un altre, però aquí les cabines estan a tribuna principal.

P: Aquí estan bé perquè també veus els boxes.

Sí, també veus els boxes, sí, sí, accés directe als boxes. Per la cursa està molt bé, perquè també veus per exemple si sortirà un monoplaça, una moto i això s'agraeix molt perquè depèn del circuit sí que no tens una vista tan directa de tantes coses, però aquí la veritat és que està bé.

P: Quina és la tendència en els darrers anys de les televisions quant al nombre de persones i periodistes que envien als circuits? Perquè últimament, dona la sensació que cada vegada són menys el nombre de persones que viatgen per televisions als Grans Premis.

Sí, això és correcte perquè suposa un cost molt gran per una televisió. Tu ja ho saps que ho estàs estudiant. Si compares tots els mitjans, el de televisió clarament és el més costós i el que normalment et reporta menys beneficis. Aleshores el que s'està fent gràcies a la tecnologia, que també s'ha accelerat a partir del Covid, el que fan les televisions, la tendència és que enviïn... Normalment, és clar, depèn molt del mitjà, però normalment que enviïn un o dos periodistes que poden venir a fer la senyal més personalitzada. És a dir, que venen a fer les entrevistes als pilots, els reportatges més personalitzats i normalment el que és el comentarista de les curses es queda a les oficines que tingui aquella televisió en el país de torn.

Per exemple, en el cas de DAZN amb MotoGP, que és el que conec més, els comentaristes, tant el principal com els tècnics, estan en uns estudis que estan a Sant Just Desvern i aquí què fan? Desplacen dos o tres periodistes que fan aquesta informació més personalitzada i aleshores els seus càmeres, en el cas de MotoGP, són càmeres que lloguen diguem-ne a Dorna. Dorna els hi posa a disposició uns càmeres que són els que graven aquests reportatges o entrevistes més personalitzades, però la tendència és a desplaçar cada cop menys gent per això, per un motiu purament econòmic.

P: Per exemple, DAZN F1 aquí al Gran Premi de Barcelona sí que envien a tothom al circuit, però perquè és el Gran Premi de casa.

Exacte, perquè té menys cost. Perquè estan aquí al costat de casa i aleshores no han de pagar... Potser han de pagar dietes, però no els han de pagar ni l'hotel ni l'avió, etc. I és per això que normalment aquí al circuit veiem que es desplaça un equip més gran de gent.

P: Amb quanta antelació contacten els mitjans de comunicació amb l'organització del Circuit de Barcelona-Catalunya per organitzar o pautar les retransmissions del GP?

Amb molta antelació. És a dir, aquest any per exemple la Fórmula 1 és el dia 23 de juny, doncs nosaltres hem obert perquè es puguin acreditar a la web ho vam obrir... Fa un mes estàvem a març... Doncs sí, uns tres mesos abans s'obren les

acreditacions i es tanquen un mes abans, una cosa així. S'ha de treballar amb molta antelació.

P: Qui fa aquests contactes normalment: el cap d'esports, el director del mitjà en qüestió?

Normalment és el cap d'esports o el director del mitjà que es posa en contacte amb nosaltres, aleshores ens fa arribar la llista de persones que es voldrien acreditar i llavors nosaltres ho parlem amb el promotor i veiem quin número de gent pot venir.

En el cas dels mitjans ja més reconeguts, més grans, això és més ràpid. La documentació ja la tenen preparada i ja sabem que es tracta d'un mitjà doncs fiable i que el podem acreditar, perquè com us podeu imaginar a vegades tenim moltes peticions de falsos periodistes, falsos fotògrafs... Que es volen acreditar, que són molt fans i diuen que es volen acreditar per feina quan realment no és així.

Llavors des del Departament de Comunicació el que fem és filtrar molt. Es demanen per exemple una sèrie d'acreditacions en el sentit que demanem uns vídeos, unes publicacions, unes fotos... Per veure que realment pertanyen a un mitjà de comunicació que existeix i el que normalment prioritzem és qualitat abans de quantitat. És a dir, preferim tenir 10 periodistes acreditats però bons que ens poden donar una bona informació del circuit, verídica, que no tenir-ne 200 que parlin del circuit de qualsevol cosa o que projectin mentides, etc. Vull dir que a vegades això no es pot evitar. Nosaltres no tenim problema que parlin bé o malament del circuit, però si que volem que siguin periodistes que publiquin una informació contrastada i que tinguin experiència en el món del motorsport en el que ens movem.

P: Com funciona la comunicació interna entre el Circuit de Barcelona-Catalunya i els mitjans de comunicació i els periodistes? Com es transmeten les directrius i les normatives que aquests han de complir?

Per exemple, t'ho explico amb un exemple. Ara fa poc es volia parlar de la transformació que està experimentant el circuit i volíem ensenyar les obres que estem fent amb l'objectiu de dir "ei, que hi ha hagut una inversió aquí al circuit, s'està transformant per mirar de convertir-lo en el millor d'Europa i en un dels millors del món". Què vam fer? Ens reunim el Departament de Comunicació,

juntament amb direcció, preparem una nota de premsa i en aquest cas vam preparar una visita, vam fer una convocatòria de premsa, vam convidar, vam fer una selecció de mitjans amb els que hi tenim més relació, però també amb els que tenen més impacte a Catalunya. Llavors els vam convidar aquí a fer una visita de les obres i al final de la visita podien fer una entrevista al director. Llavors quan es va acabar la visita, doncs vam fer l'enviament d'un comunicat de premsa que incloïa imatges de les obres i un text sobre el que volíem transmetre. El missatge que era que el circuit s'està transformant per millorar-lo després de 34 anys d'història, doncs ara està sofrint la transformació més gran en tota la seva història. Doncs, ja et dic, ens vam assegurar i vam pensar que això seria una bona idea, llavors una mica doncs decidim si fem comunicat, si fem notícia a la web, ho publiquem a xarxes socials...

Llavors diguéssim que aquesta comunicació primer mirem com es pot transmetre des del circuit. Això és una banda, com podem fer nosaltres la comunicació, i l'altra com volem una mica que enfoquin aquesta comunicació els mitjans, però que després ells fan la seva pròpia lectura, però com tots els comunicats. Tu tens una informació i llavors ells decideixen si agafen aquesta informació o l'han d'afegir, canviar o fer-hi un altre punt de vista. Com a tot arreu, com pot fer una empresa, un ajuntament o qui sigui, no? Que fa una nota de premsa. Tu dones un punt de vista, però cadascun dels mitjans et donarà el seu. Vull dir, amb això... No hi ha ni censura ni res, només faltaria.

P: Existeix algun protocol de seguretat o d'emergència al Circuit de Barcelona-Catalunya en relació amb els mitjans? En cas afirmatiu, com es comunica? Quins són els requisits i pautes que han de seguir els mitjans de comunicació per tal de poder transmetre-ho a la seva audiència?

Aquí amb protocols de seguretat se segueixen molts. Si la competició és més important, doncs més seguretat hi ha. Però en el cas de... No sé, moments de crisi, comunicacions de crisi o coses inesperades com la mort que t'he dit que va haver l'altre dia, doncs seguim una mica un protocol que nosaltres ja tenim establert. Vam fer un manual, per exemple de dir en moments de crisi com hem d'actuar. Nosaltres seguim aquest manual, però en el cas concret d'aquesta persona que va morir de forma inesperada clar, què vam fer? Primer doncs et reuneixes amb direcció, amb la competició i promotor que hi havia aquell dia i parles primer doncs en el cas aquí de Catalunya amb Mossos d'Esquadra per veure què ha passat,

etc. Llavors com vam actuar? Ens vam reunir amb el promotor, perquè el promotor és qui lloga l'espai del Circuit de Barcelona, però vam considerar que s'havia de fer una comunicació conjunta informant que havia mort una persona, explicant una mica que havia passat i posant declaracions de cada una de les institucions implicades, en aquest cas vam posar una declaració del CEO d'European Le Mans Series i una declaració del nostre director general i això considerem que és molt important fer-ho. Fer un comunicat, actuar de forma conjunta i ràpida per mostrar-ho als mitjans abans que per exemple a Twitter puguin dir "ostres m'he enterat que hi ha hagut una mort, ha passat alguna cosa al circuit, com pot ser, què ha passat?" No? Doncs el que volem fer és, de forma transparent i ràpida, informar del què ha passat i es fa un comunicat que s'envia a tots els mitjans i en casos així com d'una mort es mira d'implicar a totes les parts per mirar de fer un missatge unificat.

P: Com influeixen o condicionen els patrocinadors i les marques en la tasca dels mitjans de comunicació, tant en la promoció del Gran Premi com en la creació de continguts i l'accés als pilots i membres dels equips d'un Gran Premi?

Això també t'ho explico a través d'exemples. Com saps, quan hi ha un Gran Premi de motos o de cotxes sempre tenim el que es diu el *tittle sponsor*, que en el cas de Catalunya a les motos és Monster i en el cas de la Fórmula 1 és Aramco aquest any. Aleshores, això ens afecta en el sentit que, el que et deia, si volem organitzar activitats amb pilots, normalment el que et demana Dorna o Liberty, en aquest cas, la Fórmula 1, és si pots fer un acte amb pilots, en aquest cas de Monster, no? Sempre ho prefereixen que no que siguin d'una altra marca, no? Però diguem que tampoc no tenim una restricció molt clara.

I aleshores, sí que a nivell de circuit el que ens afecta és de... Per exemple, no sé, estem aquí i volem muntar una carpa, si l'sponsor és Monster no et deixarà muntar una carpa amb el logo de Red Bull, que és la seva competència. Llavors, una mica, doncs, ens hem de cenyir als contractes amb els sponsors que hi ha. Però ja et dic clar, això depèn molt, això ens ho marca molt més la Fórmula 1 i MotoGP, però en altres competicions, diguem-ne que és més lliure, no? Però sí que sempre es mira d'haver una vinculació. En el cas de... Ja no tant des de circuit, però d'altres empreses com això, com la Fórmula 1 o Dorna, si tenen un patrocinador, en aquest cas que sigui Monster, doncs han de mirar, per exemple, això, la zona de

públic, no? Doncs mirar de muntar tot un seguit d'activitats, que estiguin totes rotulades amb Monster, que tot giri al voltant de la marca, en si. Com és normal, perquè és qui paga per tenir presència, i aleshores és així.

P: Hi ha algun aspecte rellevant o puntualització addicional que vulguis afegir respecte al que s'ha parlat o en referència a algun altre tema que no s'hagi tractat en aquesta entrevista?

No, no, només això que... el circuit, nosaltres, això que actuem una mica d'instal·lació que rep els clients, que nosaltres sempre treballem per donar un servei el millor possible, per continuar tenint una bona imatge de cara a l'exterior. I aquí, al circuit, sempre treballem per seguir acollint les millors competicions del món. I és això, que és un treball final molt d'equip, de parlar amb tots els departaments i els promotors per mirar de tirar endavant la competició de la millor manera possible.

10.4. Annex 4

Entrevista a Josep Lluís Merlos, periodista esportiu especialitzat en motor i narrador de la Fórmula 1 durant 15 temporades

Aquesta entrevista va ser realitzada el dilluns 22 d'abril a l'estudi de Ràdio Marca Barcelona, situat al número 460 de l'Avinguda Diagonal de la capital de Catalunya.

P: Quin era el teu procés de preparació previ a retransmetre les sessions de competició d'un Gran Premi de Fórmula 1?

Molt llarg. Molt llarg i molt intens. A mi, històricament, m'ha agradat molt documentar-me. Entre els companys, sempre hi ha hagut molta conya amb la manera que jo em preparo les coses. Francesc Latorre, per exemple, sempre ho diu: ets un animal... Perquè jo puc anar a una cursa amb quatre llibretes plenes d'apunts. Jo em preparo molt les coses, tot. Tot m'ho preparo moltíssim. Primera, perquè m'agrada molt. O sigui, m'agrada la matèria primera que faig servir, el món de la competició, però m'agrada molt preparar-m'ho abans. I m'agrada preparar-m'ho per no fer-ho servir. Perquè, què vol dir això? Si tu t'has preparat una transmissió del que sigui, no només una cursa, un Gran Premi, del que sigui. Si tu t'ho has preparat, però no et cal tirar de beta del que t'has preparat, això vol dir que és collonut, perquè això vol dir que la cursa és de "*puta mare*". I aleshores vol dir que no necessites tirar d'aquest *background*, d'aquestes estadístiques, de tot això... Perquè el que està passant, el que està passant a la pista és prioritari. Per tant, tot el que sigui fresc del dia, doncs molt millor que el congelat que portes preparat. Però després arriba, per exemple, hi ha una situació que molta gent odia i que a mi... Hi ha molta gent que odia una situació d'una transmissió i que a mi m'encanta, que és quan hi ha una bandera vermella. O sigui, jo disfruto molt quan hi ha banderes vermelles, sobretot en uns entrenaments lliures, perquè penso, vinga va, xaval, aquest és el moment, no? Perquè això jo penso que és el que marca la diferència, no? Quan tu tens allà quatre hores la pista buida i dius, hòstia, va, has d'omplir això, m'entens? I a lo millor amb no gaires recursos, eh? No sempre tens un *pit reporter* o una càmera autònoma o un analista o no sé què... Alguna vegada estàs sol i dius, vinga va, *con mis manitas*, m'entens? I has de tirar milles. Aleshores, a mi personalment m'agrada molt.

Ara és molt més fàcil documentar-te que fa uns anys. Vull dir, ara tens Internet, i Internet és una font d'informació salvatge, tens les xarxes socials, tens accés a molts mitjans de comunicació estrangers, no? No únicament els locals. I aleshores això et posa les coses més fàcils. A vegades tant que potser un excés d'informació et pot atabalar i, per tant, has de filtrar. I has de tenir en compte què agafes i què no agafes i què et creus i no et creus. I sobretot a qui et creus i a qui no et creus, no? Perquè hi ha molt pirata, hi ha molt franc tirador, que es tiren el rotllo amb tal de tenir *likes* i clics i *followers* i tal, i després és una informació que rara vegada és veritat, no? Aleshores has de garbellar molt.

I jo quan vaig començar no hi havia res de tot això. Aleshores la nostra font d'informació era o la teva font directa, el que tu aconseguies, o *L'Équipe* o *La Gazzetta dello Sport*. I aleshores jo vaig tenir la sort que quan vaig començar a la ràdio, a la SER, hòstia, el meu jefe, que era un tio "*futbolero*", però que li agradava molt el motor, el tio sempre es feia portar *La Gazzetta dello Sport* i *L'Équipe*. En aquell moment, eren els diaris que tenien la informació més fiable de Fórmula 1, amb dos dies de retard, evidentment, però és el que hi havia. I això em va convertir en una rateta de biblioteca, perquè jo agafava, quan tots els meus companys de la redacció ja havien llegit els diaris, dic: puc quedar-me ja *L'Équipe*?, puc quedar-me ja *La Gazzeta*? I aleshores jo ho retallava tot. I em feia uns arxius de coses que passaven allà quan no existia Internet. I vaig començar a acumular... Tinc una mica complex de Diògenes, i vaig acumulant moltes coses a casa, però algunes ja les he llançat, però fins no fa gaire. I la veritat és que això, doncs, hòstia, ha fet que tingui un arxiu monstruós a casa i que em serveix molt per preparar les transmissions, molt.

P: I aquesta preparació era diferent en funció de si viatjàveu als circuits o no ho fèieu?

No, no, no, la veritat és que no. En aquest sentit, potser l'única diferència era on ho feia. Per exemple, recordo, la Laia Ferrer sempre deia, hòstia, viatjar amb tu és un rotllo als avions... perquè, diu, al vol d'anada, al vol d'anada no estàs per ningú. Perquè em passo... em passava tots els vols d'anada preparant... O sigui, si anàvem a Melbourne, Barcelona-Melbourne, estava treballant... Però tu no veus sèries?, no fots una clapadeta a l'avió?, no sé què... A l'anada mai, a l'anada mai, a l'anada

sempre tots els vols i així vaig, que sempre vaig carregat amb carpetes, llibretes, bosses, ordinadors, és un drama, no? És un drama, el Joan sempre se n'en fotia de mi, el Villadeprat, per això, perquè sempre vaig molt carregat a tot arreu i, per exemple, els vols d'anada, si era un vol transoceànic, de "*puta mare*", perquè aprofitava les 8, 10, 12, 14 hores que durava el vol per acabar de rematar els apunts, no? I treballar-los millor. A la tornada clapava tot el vol, perquè tornava molt cansat del Gran Premi i, a més a més, jo dormo molt malament, normalment, excepte als avions. L'avió és el lloc on dormo millor del món, m'encanta. Els avions, quan anem de vacances, la meva dona diu, hòstia, però com pots dormir així? Si anem de vacances, abans no ha despegat el vol d'anada ja estic dormint, o sigui, jo em cordo el cinturó de seguretat i em foto a clapar. Dormo molt bé als avions. Jo soc hiperactiu, jo tinc una síndrome d'hiperactivitat, i, en canvi, a l'avió, com que allà no tinc cobertura, normalment, no em poden trucar, no puc consultar, no sé què tal i qual, doncs, hòstia, la manera de no posar-me nerviós és dormint, em xuto un parell de pastilles i em foto a clapar i dormo. Com un campió, saps?

Però no, no, no és diferent la documentació d'anar o no anar. Què aporta el anar? Doncs anar t'aporta, evidentment, que més enllà d'una documentació ortodoxa, clàssica, a la qual pot tenir accés tothom, tothom que vulgui treballar-la, allà tens el contacte directe amb els protagonistes. I aquell cafè que et fots amb un mecànic o aquell cigarro quan fumava, que comparteixes amb no sé qui, hòstia, allò és or. Per què? Perquè t'expliquen coses, de vegades són coses que no pots utilitzar, moltes vegades sabem coses que no podem explicar, perquè si et diuen que no ho expliquis no ho has d'explicar, perquè si no acabes secant aquella font d'informació per sempre més. No pots traïr a la gent, m'entens en aquest sentit?

No et pensis que faci una gran diferència en la preparació prèvia. Per exemple, quan feia futbol, el Puyal em deia, hòstia, saps quina és una font d'informació de "*puta mare*"? No. Els taxistes. Tu arribes a un aeroport d'una ciutat perquè vas a fer un partit de futbol, agafes un taxi, i la tonteria, què, què el domingo? El Barça les va a meter 4 o no? I t'acaben explicant coses que si tu vols no tenen massa contingut científic, però tens una pulsio de com es presenta allò, i el temps t'ensenya a anar acumulant aquestes sensacions perquè de vegades no t'has de fornir

només de la font oficial de les coses, tu també has d'anar a buscar sensacions complementàries. Què diu la gent? Després, si veus que et diuen una rucada, ja està, hi ha una eufòria desmesurada de cara a aquest partit i ja està. Però, bueno, ja tens una pulsio, m'entens?

Aleshores sí que, per exemple, segons els llocs on anem, doncs si buscaves aquesta informació més enllà de l'estrictament esportiva, doncs hòstia, si vas a un Bahrain després de la Revolució de la Perla, tu has d'intentar parlar amb la gent per saber si estan a favor o en contra del Gran Premi, si estan a favor o en contra d'aquell govern. Si te'n vas a l'Índia, has de saber si els fot gaire gràcia en un país que hi ha molta gent que passa gana que els hi fotin un Gran Premi pels morros, m'entens? Perquè és un contrast de dos mons... Jo, que soc un apassionat de l'Índia i de la Fórmula 1, mai he entès què “collons” vam anar a fotre allà, m'entens? No ho he entès mai, bé, sí que ho he entès, però no hi estic d'acord, m'entens? I, per exemple, no estic d'acord que no se seguís explotant, per exemple, la via de Corea. I Corea és un dels països que menys m'agraden de tot el que he vist, no? Però què passa? “Collons”, no podem oblidar la potència mundial que és Corea en el món de l'automòbil. Aleshores, tenia molt sentit que hi hagués un Gran Premi de Fórmula a Corea. No entenc per què no es va continuar fent, m'entens? I, bé, sí, mil interessos, no? I, en canvi, a mi em fot de molta mala llet els Bakú, les Aràbies Saudís... Això em fot de molta mala llet. A mi no m'agraden aquestes carreres, no m'agraden, perquè no hi ha un pedigrí, no hi ha una raó històrica, no hi ha un *heritage* que diuen els anglesos, m'entens? Hi ha pasta i prou, m'entens? Hi ha pasta i prou. A mi això no em motiva gaire.

P: Quin és el principal repte que et vas trobar en passar de retransmetre des del circuit a fer-ho des dels estudis de Madrid? Com vas adaptar-te a aquest canvi després de 14 temporades viatjant a tots els circuits?

No, ja ho havia fet, ja ho havia fet, això. Perquè, de fet, a TV3 quan comencem, fa molts anys, no fèiem totes les curses *in situ*. Vull dir, fèiem només les d'Europa, i no totes. I a algunes curses, per exemple, viatjava el Rosés, altres viatjava jo sol, d'altres no viatjàvem cap dels dos, d'altres viatjàvem els dos, en funció de lo car que fos, m'entens? Vull dir, jo, quan TV3 comença a fer la Fórmula 1, el dia que m'ho diuen jo no m'ho creia. Em pensava que era una innocentada, m'entens?

Vull dir, jo em pensava que no... De fet, jo estava més especialitzat en motos en aquell moment que no pas en Fórmula 1, perquè hi havia el Rosés, que en sap moltíssim, i jo m'encarregava més de les motos que de la Fórmula 1. Però la direcció, doncs, va considerar que jo havia de fer aquelles transmissions i jo no m'ho creia, no? Perquè deia, què “*collons*” hem de fer la Fórmula 1? Perquè, clar, ara ens sembla molt normal, però no ho era gens de normal. Perquè, en el fons, TV3 és una tele molt petita i que, si va aconseguir la Fórmula 1, va ser per una habilíssima maniobra de la gent que manava en aquell moment al Departament d'Esports i que van aconseguir enredar l'Ecclestone, que ja és difícil d'enredar l'Ecclestone, doncs aquesta gent ho va aconseguir, però realment és un “*puto miracle*” que TV3 obtingués la Fórmula 1. Aleshores, la gent del Departament d'Esports van ser molt hàbils, el Tatxo Benet i el Jaume Roures, i van aconseguir els contractes amb la FOM, però la direcció de la casa no s'ho creia. I no hi havia un consum massiu de Fórmula 1 com hi va haver anys després o com hi ha ara actualment. Aleshores, la casa no apostava per una cosa que era clarament una aposta del Departament d'Esports, però no una aposta de la direcció de TV3. I això feia que tinguéssim molt pocs mitjans. Aleshores, bueno, em vaig acostumar a fer transmissions així. De fet, abans, a Televisió Espanyola, moltes, per exemple, hòstia, jo havia fet moltes curses *off-tube*, moltes. 24 hores de Le Mans, 500 Milles d'Indianapolis, algun Gran Premi suelto... Perquè no era tan habitual anar als llocs. M'entens? No era tan habitual.

Aleshores, clar, quan creixes anant amb un utilitari, si després et posen un superesportiu, doncs és fàcil. El fotut és fer el procés a la inversa. O sigui, adaptar-te l'inrevés, perquè sobretot et genera molta frustració, que és el que ens va passar, per exemple, a Movistar, el tercer any, no? Que de cop i volta vam decidir que ho féssim des de l'estudi, i allò era una “*merda*”, però una “*merda*” per molts conceptes, m'entens? Sobretot perquè el primer any i el segon va ser una cosa increïble. Teníem uns mitjans que probablement no necessitàvem i que mai haguéssim somiat. I que el primer que va dir, vols dir que ens cal això, vaig ser jo. Perquè jo venia d'administrar la pobresa i trobava innecessari allò. Jo deia, això és “*pan para hoy y hambre para mañana*”. Jo ho deia, això ho pagarem. No ho pagarem ara, ho pagarem d'aquí tres o quatre anys. I així va ser. Es va gastar molt al començament, es va gastar desproporcionadament al començament, i clar,

nosaltres contents perquè teníem totes les eines del món per treballar. Així quedava el producte de bé, també, no? Però després, hòstia, va ser molt frustrant, no? Frustrant a nivell personal, i no tant a nivell professional, perquè jo ja ho havia viscut, això, saps? I no em venia de nou, no em venia de nou. Però, en el meu equip, no et diré noms, però hi havia gent que això no ho va portar tan bé com ho vaig portar jo. M'entens? Jo és que em vaig fer a la idea, recordo quan ens van dir, no, no, ara ho fareu des de Madrid, des de l'estudi i tal, bueno, pretenien retallar-nos el nostre sou. Van dir, como no viajaréis... Jo vaig dir, no, no, escolti, jo, a la que surto del barri de les Corts, ja estic viatjant. A mi m'és igual, que vostè m'envii a Madrid o a Sepang. M'és exactament el mateix. És més, preferiria anar a Sepang que a Madrid, posats a triar. Però, per mi, escolti, jo la que surto, jo soc un professional. Vostè em diu que me'n vagi a Sepang, jo me'n vaig a Sepang. Que me'n vagi a Xangai, me'n vaig a Xangai. Que me'n vagi a Melbourne, me'n vaig a Melbourne. Que me'n vagi a Madrid, me'n vaig a Madrid. Però per mi és el mateix, o sigui, no em toqui els calés perquè no ho accepto. Perquè, a més a més, hi ha un contracte que m'ha de respectar. Perquè jo faré el mateix plantejament professional per una cursa des de Madrid que des de Sepang. Per mi no hi ha... I amb això et trunco amb la teva primera pregunta. O sigui, jo el nivell de dedicació, de preparació, no difereix. No és diferent. En tot cas, se'n ressentirà la qualitat del producte perquè no podré aportar aquest plus de la pulsio personal, d'estar als llocs, de respirar, de...

Mira, el primer any que fan el Gran Premi a l'Índia, jo vaig arribar més tard del que arribava normalment. El vaig fer per TV3, el primer que vam fer a l'Índia, perquè em vaig fotre una hòstia amb moto, i cada vespre estic "hostiat", i em vaig "fotre una hòstia" amb moto i tenia un genoll fet una "merda". I fins a l'últim moment no sabíem si podria viatjar o no podria viatjar, doncs se'm va fotre el genoll així, al final em van fer una infiltració i vaig poder viatjar. I quan arribo allà ja m'estaven esperant. I els de l'equip diuen, "et cagaràs amb tot". Dic, per què? Ah, em diu el Francesc Latorre, em diu, et "cagaràs" amb tot quan ho vegis. Per què? Quan vegis on tens la posició de comentarista, dic, què? No t'ho vull dir, ja ho veuràs demà. Diu, és que no m'atreveixo a dir-t'ho. Diu, perquè amb la mala llet que portes entre el genoll i el viatge i tal, escolta, descansa i tal, i demà ja ho veuràs. Arribem al circuit, i hòstia, la posició de comentarista era un sótano. Un

sótano sense finestres. Dic, “*cago en Déu*”, per això hem vingut aquí? Hòstia, no té cap sentit això. Total, hi havia una comissió de comentaristes de tot el món, i jo era el portaveu d'aquesta comissió. I les altres teles m'estaven esperant, i jo, escolta, hem de demanar una reunió amb el Bernie. Dic, què “*collons*” és això? Dic, no, no, però no l'heu demanat? Diu, no, no, t'estàvem esperant a tu, a veure què deies. Hòstia, la BBC, la RAI, Sky, els belgues, els francesos, els brasilers... Bueno. I sempre em feien anar a mi a parlar amb el Bernie, perquè jo tenia bona relació amb el Bernie. I dic, Bernie, tio, però què és aquesta broma? Què “*collons*” és això? Diu, és que no sé per què vens. Què vol dir, que no saps per què vinc? Què “*collons*” m'estàs dient? Dic, escolta, tio, amb la pasta que et paguem, i la pasta que paguem per tenir les posicions de comentarista, ens fots en un *sótano*? Dic, això és una burla. Diu, no, és que us heu d'acostumar... Tu t'has de quedar a la tele, a Barcelona, i aquest s'ha de quedar a Londres, i aquest s'ha de quedar a París, i tal. Diu, vosaltres, els narradors, us heu de quedar a casa. Diu, i qui ha de venir és la Laia, “*Fulanita*”, “*Menganito*”, tal... Els pit reporters, vosaltres, a casa... Diu, no us agrada? És el que hi ha. Toca't els “*collons*”. Si t'ho diu Bernie Ecclestone, doncs t'has d'adaptar a això.

Vull dir-te amb això que has de fer el cor fort, i has de funcionar amb el que hi ha. Però, evidentment, això va en detriment de la qualitat. No és el mateix. M'entens? No. No és el mateix. Que es pot fer? I tant que es pot fer. I tant que es pot fer. Que és més difícil? També. Però no molt més difícil. Sobretot amb la tecnologia que hi ha ara. Això, fa 20 anys, era molt fotut, però ho fèiem. I no existia Internet, no teníem *live timing*, i nosaltres vèiem... La gent és molt cruel, i la gent parla i massacra el comentarista sense saber les condicions en què estàs treballant. Per exemple, quan tu anaves a Mònaco... a Mònaco era horrorós treballar a Mònaco perquè... Et parlo de fa anys, ara és més fàcil, però en el seu moment les cabines de comentarista estaven a la recta de sortida, al pàrquing que hi ha... just quan surts de l'*Anthony Nogues* hi ha un pàrquing a l'esquerra, que és un pàrquing que es diu *Des Pêcheurs*, *Des Pêcheurs*, els pescadors, i que queda entre l'estació nova i la pista. I allà van muntar la sala de premsa i les posicions de comentarista. Com saps, Mònaco és triple raïl, amb la qual cosa tu estaves allà i el guarda-raïl et quedava aquí i tu la visió que tenies era el guarda-raïl per dintre, no veies res. Però hi havia uns vidres super fins i quan et passava el Fórmula 1, que et

passava com d'aquí a la paret... Hòstia, allò tremolava tot, m'entens? I no senties res, i era l'època dels V12 i tal i no sabies ni el que estava dient el del costat, ni si t'entrava... Pit reporter no n'hi havia en aquell moment, no existien els micròfons inalàmbrics. Era molt, molt, molt fotut, molt fotut fer això i a vegades la gent: “*aquest no té ni puta idea*”..., “*aquest gilipolles ha dit que és fulanito i és menganito*”... Bueno, tu no saps les condicions en què estàs transmetent i de vegades monitors en blanc i negre, que dius, com pot ser?

Normalment, des de casa es veu molt millor que des de qualsevol posició de comentarista a qualsevol circuit del món. Des de casa tens una tele de puta mare, estàs allà al sofà fotent-te una Coca-Cola i unes crispetes i amb el teu *live timing* amb l'iPad... M'entens? Que és com jo veig les carreres ara. Jo veig les carreres ara amb 4 pantalles, m'entens? Perquè tinc *live timing*, tinc una font d'informació de la FOM que m'envien... Jo tinc molta informació des de casa, jo podria fer una transmissió des de casa i pràcticament no es notaria. Seria... tant o més brillant que *in situ*? Segur que no, segur que no, però seria una qüestió de matisos.

P: A l'hora de retransmetre les sessions de competició des de la cabina de retransmissions, com canvia fer-ho des d'una cabina situada als circuits respecte a una cabina situada als estudis de la plataforma televisiva?

Mira... El que és la cabina en si no canvia. No canvia tant perquè tu si veiessis els llocs on estan les posicions de comentaristes... Montmeló, a Montmeló hi ha una gran diferència entre si tu estàs a la cabina de principi de la tribuna o si estàs al mig, si estàs al mig no veus una “*merda*”. Veus el box que tens al davant i veus un tros de recta d'un cotxe que ve a 300 per hora, amb la qual cosa veus... Hòstia, no. T'has d'oblidar de la visió directa perquè a més a més no és el mateix treballar per la ràdio que per la tele, no és el mateix. Tu a la ràdio pots explicar una cosa que no s'està veient pel monitor, de fet ho has de fer per donar una informació complementària. A la tele no et pots penjar massa amb el que no es veu a la realització, per què? Perquè si no... Hòstia, t'estàs emportant el discurs a un altre lloc que no aporta, que no aporta res. Tu t'has de cenyir molt, diu l'ortodòxia... I és que a més a més si no els realitzadors s'agafen un “*puteig de collons*”, et diuen que comentis el que s'està veient, després pots fer un apunt del què no s'està veient, però no al revés. Tu no pots estar... Per exemple a mi em fa molta gràcia quan es

foten a parlar de la *onboard* de Fernando i no l'estàs veient, hòstia. Per què hi ha gent que o no ho té, o ho està veient amb el telèfon i no té l'opció de la multipantalla, o senzillament no sap fer-ho funcionar, o senzillament “*li sua la polla*” Fernando Alonso, m'entens? I vol veure Alex Albon. Aleshores a mi em fa molta gràcia quan foten això, que dius, això és l'antítesi del que s'ha de fer, m'entens? Perquè tu bàsicament has de comentar allò que es veu i després fas matisos. Per tant, no hi ha tanta diferència. Per què? *Off tube*, a l'estudi, tens molta informació actualment: tens el *live timing*, tens les 4 pantalles del *live timing*, tens el monitor, tens les *onboard*, tens varies coses... Si treballes en una cadena com DAZN ara o Movistar abans tens les càmeres personalitzades, que això per exemple amb un previ i amb un post és molt important això no? Durant la carrera no, perquè bueno la carrera no punxes perquè està prohibit punxar la personalitzada, no? Però, hòstia, no tens masses més eines diferents de les que tindries a l'*off tube*.

Ara bé, hòstia, quan vas cap a la cabina et trobes el Jackie Stewart i parles amb el Jackie Stewart a l'ascensor i el Jackie Stewart et dona un detall de no sé què i quan surts a pixar... hòstia, estàs allà pixant amb el Martin Brundle i el Martin Brundle t'explica no sé què... I quan s'ha acabat la sessió baixes a fer una Coca-Cola al paddock i et fots una Coca-Cola amb un mecànic o amb un enginyer o amb un pilot. I això si estàs a casa no ho tens i això és el que dona aquest plus de qualitat a la transmissió. En el moment que comença la cursa i tal no hi ha tanta diferència, no hi ha tanta diferència. Jo de fet, per anar segons quins llocs amb segons quines condicions, a mi no em molestava quedar-me aquí, a mi no em molestava. Si volies fer la cursa pura i dura, si després vols fer una prèvia i un post... A mi a la prèvia què m'agrada? A la prèvia a mi m'agrada parlar amb la gent que hi ha allà, hòstia, i si ve el Mansell, entrevistar el Mansell, i si passa el Briatore, entrevistar el Briatore... A mi m'importa un “*bledo*” la porra i como es el *volante* de un Fórmula 1, joder tio m'ho has ensenyat 500 vegades... “*Yo creo que Fernando..., va a llover o no va a llover..., qué buen meteorólogo eres...*” A mi això “*no m'interessa una merda*”. Hòstia, entrevista'm, hòstia entrevista'm el “*capullo*” del Stroll, m'entens? Prefereixo escoltar al Stroll o al tio de Pirelli o al tio de l'electrònica o el de l'aerodinàmica... que la porra. A mi què importa el que tu pensis de qui guanyarà o deixarà de guanyar? “*M'interessa una merda*” la teva opinió.

Aleshores clar compares aquestes prèvies i aquests posts i quan veus que hi ha una persona allà per veure qui és el “*japo*” més friqui amb el vestit... Hòstia, tio, vull dir... Ahir mateix hi havia el Yao Ming, el jugador de l’NBA... no sabien ni qui era. “*Hòstia puta*”, el Yao Ming.

P: Et passen una llista de convidats i de vips, no?

Sí, però això de vegades no te'n pots fiar, perquè de vegades te la passen molt tard, a última hora o ja estàs a la cabina i tal. Però, tio, el Yao Ming s'ha de saber qui és... Si ets un periodista d'esports has de saber qui és aquest tio, m'entens? “*Este tío chino, tu eres muy alto, eh...*” Pffff... A mi és que això em ratlla molt això, saps? Em ratlla molt.

P: A l'hora de fer prèvies, posts o tertúlies en directe, com canvia fer-les des del paddock d'un circuit a fer-les des d'un plató a Madrid? Com és cada producte?

No hi ha color, no hi ha color. M'entens? Perquè, hòstia pot haver passat alguna cosa en una sessió anterior... Hòstia, tu no saps... Tu arribes al circuit i veus que els mecànics han trencat el *curfew*, que han estat allà tota la nit treballant i tal... I hòstia, allà ha passat algo... pots preguntar el què. I això en un previ és el que el fa diferent, m'entens? Jo el previ allò... *la curva 7 muy ràpida, la 8 más cerrada...* Hòstia, això ja ho sé de cada any, m'entens? Dona'm l'última, m'entens? Dona'm l'última. Hòstia, no em diguis que a Carlos Sainz l'han operat de l'apèndix, veste'n a l'hospital i entra des de l'hospital i intenta parlar amb ell o parla amb el metge o ensenya'm algo, m'entens? Vull això i això és el que dona valor estar allà o no estar allà, m'entens?

Jo recordo la nit de l'hòstia del Jules Bianchi, per exemple. Va ser una nit horrible, horrible. Però clar, estàvem tots repartits estratègicament, m'entens? I al mig de tot això un tifó i al final vam tornar a Nagoya, era? Sí, a Nagoya. Hòstia, vam tornar amb un tren bala en ple tifó, allò que dius hòstia. Però... Contents no, perquè el tio s'acabava de fotre una hòstia de la que amb tota seguretat no se'n sortiria i era un bon tio. I encara que no hagués sigut un bon tio, doncs et sap greu quan un pilot té un accident tan bèstia com aquell, però bueno jo he fet el que havia de fer.

O recordo per exemple quan l'Alonso es fot l'hòstia al Brasil amb el Renault, hòstia que jo me'n recordo d'anar a l'hospital... Colar-me a l'hospital, colar-me fins a l'habitació de l'Alonso... Ple de seguretat, jo burlant de seguretat, robant una bata de metge, fotent-me una bata de metge per poder entrar... Aquestes coses si no estàs allà, no t'enteres. Jo parlant amb l'Adrián Campos i amb l'Alonso, i l'Alonso explicant-me l'accident així... Jo sortint d'allà dient escolteu no patiu que està bé aquest tio, no patiu que està bé. Encara me'n recordo l'Alonso quan em veu aparèixer a mi amb la bata aquella que m'anava quaranta talles petita, les mànigues per aquí, no me la podia cordar... “*Qué haces? El tio descollonat de riure. De dónde sales así? Coño, de que me he colao, si no no me dejaban verte.*” Coses d'aquestes així, amb això sí que marques la diferència.

Després, hòstia, estar a Monza, per exemple. Un cap de setmana que Ferrari ho fa bé o ho fa malament, veus els *tifosis* com ho viuen... Això és un intangible. Que ho pots fer sense això? Evidentment, evidentment que ho pots fer. Que no és el mateix? Evidentment. És com els trucs del Ferran Adrià a l'hora de cuinar un plat. Tots sabem fer una truita, però segurament si la fa el Ferran Adrià aquella truita és diferent, per què? Perquè deu tenir un ingredient o deu tenir una tècnica per fer no sé què que la fa diferent, doncs és això. És això, no és un impossible i després clar hi ha esports que et permeten fer-ho amb més o menys facilitat això. No és el mateix narrar una cosa que protagonitzen vint tios a 350 per hora en un escenari que medeix 6 km, un Spa-Francorchamps. Que hòstia, és tota una muntanya, que narrar una cosa d'uns tios que juguen 11 contra 11 en un camp que fa 120 metres de llarg per 90 d'ample, m'entens? El que passa està allà i no hi ha res fora d'allà que tingui transcendència en el moment del partit. Per tant, fas així i veus l'infinit i fas així i veus el final de l'infinit i fas així i veus el final de l'infinit, però si estàs a Spa-Francorchamps, allò hòstia, allò pot haver-hi una hòstia al *Raidillon* i una altra a *La Source*, m'entens? No, no, no i no és el mateix, no té la mateixa transcendència estar *in situ* a una pista de bàsquet que està en un circuit perquè la magnitud de l'escenari on passen les coses, la dimensió no té res a veure. La velocitat a la que evolucionen els protagonistes no té res a veure, tu vas a fer un partit de futbol i hi ha un tio que porta un número així a l'esquena, a un Fórmula 1 no el veus el número. Has de conèixer, evidentment, els colors del cotxe, els cascos i para de comptar, m'entens? I després els elements com el color del

retrovisor o de la toma d'antena de sobre de la presa d'aire, m'entens? Hi ha petits detalls que... Bueno, però que no sempre són matemàtiques de cop i volta t'ho canvien o t'ho diuen i t'han fotut, m'entens? És molt fàcil “*cagar-la*”, és molt fàcil i més amb les condicions en les què estàs: t'estàs “*fotent*” de calor, t'estàs “*fotent*” de fred, plou, hòstia, tens un monitor així petit... Vull dir, és que de vegades comentem amb monitors així i el tio que està a casa té una tele com aquesta “*que no ho veu aquest idiota?*” Doncs no, no ho he vist. Posi-s'hi vostè i faci-ho, ja m'ho explicarà. No és fàcil, no és gens fàcil. Per això m'agrada tant, saps? Per això m'agrada tant.

Jo he transmès tots els esports i a mi el que de debò em posa “*cachondo*” és això, m'entens? És el que m'agrada. Per això et deia lo de la bandera vermella que per molts és hòstia, hòstia, la bandera vermella. I jo uau, la bandera vermella, m'entens? Ara és el moment de lluir-me, m'entens? Si tu vols és un divisme això i és un ego superlatiu. Sí, sí, però és així. Escolta'm, jo recordo per exemple al Canadà fa molts... les set hores de Canadà, la carrera aquella de set hores el 2011. Aquella carrera és l'hòstia perquè aquella carrera anem només la Laia i jo perquè ens va coincidir en un moment que no hi havia peles i van retallar l'equip i tal i van dir no, no, la Laia i tu. No ve el Latorre, no ve el Rosés, no ve el Joan no, no. La Laia i tu sols. Val. Aleshores, anàvem a Canadà i de Canadà després anàvem a no sé on... I, hòstia, jo estava molt cremat i tal de viatges i estava molt cansat i tal i li dic a la meva dona, necessito tres dies d'aïllar-me de la gent de la tele, de les carreres i tal... I diu, hòstia, per què no ens anem a Chicago i tal que no està tan lluny i tal, dic hòstia quina bona idea i tal dic sí, de “*puta mare*”, i a més miro i hòstia hi havia un vol directe a Montreal Chicago i dic val, de “*puta mare*”, jo el diumenge a la tarda quan s'acabi la carrera m'agafó al Montreal Chicago i tu vens des de Barcelona i ens trobem a Chicago, ens trobem a l'hotel i ja està. Hòstia, plou i la carrera s'allarga i s'allarga... Set hores. Per acabar-ho d'adobar, la Laia estava baix i jo estava a dalt, però a Canadà les cabines de comentaristes estan sobre el mur dels campions, un edifici que hi ha allà i no hi ha lavabo, no hi ha lavabo. Aleshores un any et toca la primera planta i un altre et toca la tercera o la quarta, són unes cabines molt verticals i el lavabo està a baix, és un lavabo d'aquests químics. Clar, durant una transmissió beus molta aigua per hidratar el coll i tal... Estàs bevent contínuament. Clar, i si beus has de pixar. M'estava pixant viu i clar pixar volia dir

treure't els auriculars i baixar quatre pisos i tornar a pujar per anar a pixar i tal... Hòstia què foto, què foto, què foto... I a tot això la meva dona volant des de Barcelona cap a Chicago sense saber... Clar i ella m'estava esperant i jo estava a Canadà i ella volant creuant l'Atlàntic cap a Chicago... No hi havia manera de parlar i tal i qual i quan jo vaig calcular més o menys que ja arribava a l'aeroport d'O'Hare a Chicago i em comença a trucar ella clar em truca molt i jo, però jo en directe, i jo dient les previsions més optimistes s'estan quedant curtes, tot sembla indicar que la cursa no es reprendrà fins d'aquí a una hora i tal i qual... Perquè la meva dona entengués que encara estava a Canadà al circuit i que ni tan sols havia agafat... O sigui no havia ni sortit del circuit per anar a l'aeroport a agafar l'avió de Montreal a Chicago, m'entens? Que al final vaig arribar quasi l'endemà, m'entens? Perquè, hòstia, vaig anar perdent avions, avions, avions... Sort que hi havia un company que m'anava canviant el bitllet. Vull dir-te amb això que surten uns... Hòstia, t'estàs pixant, tens un neguit personal de l'hòstia... Hi ha molts factors al voltant. Al final, què passava? Ja no baixava, tu. Botelleta i au. O, clar, què vols fer? M'entens? O això o et pixes a sobre. Clar, no, com que no.

P: Quines són les necessitats i implicacions tècniques, logístiques, econòmiques i humanes que suposa retransmetre un Gran Premi de Fórmula 1 de forma íntegra des del circuit? I des dels estudis de la cadena televisiva amb la presència al circuit reduïda a un petit equip de reporters? Per la televisió i per a tu com a professional.

Moltes, moltes. Mira, nosaltres per exemple a Movistar la primera transmissió de Movistar érem 70 persones a l'equip. Cal? No, no. Però, l'equip de TV3 i era un equip d'èxit. Érem Laia, Latorre i jo als circuits, un càmera el Ferran Figuerola, un responsable tècnic, un responsable d'enllaços i un productor. Érem 7-8 persones i tal i fotíem un milió d'espectadors amb la Fórmula 1 a TV3, ara en fan 100.000 a tota Espanya, m'entens? El que passa és que era un equip molt imaginatiu, a on tots fèiem de tot... Quan s'acabava la cursa jo recollia cable, jo tenia els meus guants, els portava al maletí amb tots els apunts i tal i qual... Em fotia uns pantalons curts i una samarreta, i la Laia igual. I ens fotíem a recollir cable. Per això et dic que el vol de tornada ens el passàvem clapanant perquè estàvem “*fets una merda*”, m'entens? Després de la transmissió, de les prèvies, dels posts, d'enviar les cròniques als telenotícies, de gravar cròniques per la ràdio com havia de gravar jo, d'escriure pel diari, d'escriure per la revista... Vull dir, clar, jo treballava vint hores seguides

el diumenge, m'entens? Era molt *heavy*, però bueno no em queixo, eh. Encantat de fer-ho i si torno a néixer em demano una segona ronda de lo mateix, no? Però, “*collons*”, és dur, m'entens?

Aleshores són uns requeriments molt importants perquè hi ha necessitats tècniques que en funció del circuit són més complicades en un lloc que un altre per moltes coses. Distàncies que has de cablejar, freqüències... No és el mateix treballar amb una càmera autònoma a Montmeló que a Sepang. A Sepang et ve una tempesta d'aquelles i la càmera autònoma no funciona, m'entens? Perquè es crea una densitat a l'aire per la pròpia pluja que fa que la senyal no arribi. Aleshores, hòstia, quan estàs treballant amb condicions extremes i t'hi trobes... Els condicionants tècnics són molt diferents i això fins que no t'hi trobes no ho pots permetre. Per exemple, Itàlia. Itàlia, que sembla un lloc fàcil i tal per treballar... Ho és relativament, però per exemple, no pots jugar amb les freqüències. O sigui, coses que dius, hòstia, això de què m'estàs parlant? Què són això les freqüències? Les càmeres inalàmbriques i els micròfons autònoms treballen amb una freqüència determinada, tu no pots fotre la freqüència que “*et surt dels collons*”. Has de declarar amb quina freqüència treballaràs, la FOM t'ho valida, però després en el cas d'Itàlia passen els *carabinieri*, que són els que controlen les freqüències, passen amb uns escàners per tot el *TV Compound* i pel *paddock* i se't foten al costat i miren amb quina freqüència estàs treballant. Com estiguis treballant amb una freqüència diferent a la què tu has declarat i t'han autoritzat, et tanquen la transmissió automàticament i et foten una multa. Per què? Per temes de seguretat, per temes de seguretat. Tu treballes amb una freqüència prohibida i pots fer caure un helicòpter, pots fer caure un helicòpter. Aleshores, hi ha països com per exemple Itàlia que són molt primmirats amb això. Itàlia, que normalment “*tot és un cachondeo i un putiferi*”, en canvi, amb això, hòstia, s'hi miren molt.

Aleshores hi ha una sèrie de condicionants tècnics que no són tan fàcils, no són tan fàcils. Te'n vas a Alemanya i els connectors de la fibra són diferents. Allà has de preveure que hi ha uns connectors diferents. Jo una vegada vaig anar a uns entrenaments del ral·li de Suècia quan el Carlos Sainz canvia de Toyota a Ford i me'n vaig anar a fer-li un reportatge abans del ral·li, un mes o dos abans del ral·li. I ens n'anem allà perquè el tio estava provant el Ford i tal i qual hòstia i bueno ens

veiem la nit abans a l'hotel i tal, sopem junts... Li faig l'entrevista i no sé què, i l'endemà ens n'anem a un bosc que és on tenia l'entrenament. Ens diuen, escolta us deixarem en una corba, la que vosaltres vulgueu, però no us podeu moure d'allà per seguretat. Aquí teniu un *walkie-talkie*, si teniu algun problema ens aviseu i us venim a buscar, això els de l'equip Toyota. I ens deixen a la corba aquesta i al cap de deu minuts ja no vam poder gravar més perquè estàvem a trenta sota zero i es va congelar la càmera i vam tornar amb una mà al davant i una mà al darrere sense poder filmar res. T'has d'habituar a les circumstàncies, m'entens?

Estar *in situ* té tota una sèrie de requeriments tècnics importants que t'obliguen a treballar amb molta previsió per intuir què necessitaràs, però també et fan tenir molt joc de cintura perquè quan es produeixi un imprevist ho puguis solucionar. Per exemple, hi va haver un moment que entra *Tata Communications* a la Fórmula 1. Fins aquell moment *Eurovisió* era qui feia, qui ens facilitava els enllaços, però entra *Tata Communications* i *Tata Communications* fa una oferta molt més econòmica per utilitzar els seus satèl·lits i les seves vies de transmissió que no pas *Eurovisió* i decidim provar amb una carrera *Tata Communications* a veure què. Són de l'Índia, són la mateixa gent dels cotxes *Tata*. Hòstia, va haver-hi un “*marrón*” de no sé quina història que al fons marí van tallar un cable de fibra òptica i la gent que sortia amb *Eurovisió* no van poder transmetre i nosaltres que anàvem amb *Tata*, vam poder transmetre. Això ho pots preveure? No, això va ser potra. Ho vam provar per dir hòstia, i si provem aquests tios que són més barats a veure si ens donen bon servei? Aquell dia, efectivament, aquests van funcionar molt bé. Actualment, són ells els que ho fan, m'entens? Però clar has de tenir joc de cintura per sobreposar-te a circumstàncies absolutament imprevisibles. Qui pot controlar una tempesta, una caiguda d'un llamp... Aquestes coses passen, m'entens? Això passa. Una vaga, la famosa tornada quan el volcà, m'entens? Hòstia, una setmana per tornar a Barcelona, m'entens? És així.

P: Els anys 2014 i 2015, Movistar F1 retransmetia la Fórmula 1 amb tot el seu equip desplaçat a tots els circuits del calendari; mentre que a partir de la temporada 2016 va passar a enviar només a tres reporters als circuits i els comentaristes i el presentador us quedàveu als estudis de Madrid. Per quins motius es va dur a terme aquest canvi?

El motiu real era una guerra interna, allà hi havia una guerra. Allà quan Telefónica compra la Fórmula 1, crea Movistar Televisión, que és el primer any. Aleshores, un cop ha creat Movistar Televisión, en paral·lel, Telefónica compra Canal Plus. Aleshores, lo més lògic era tot lo de Movistar Televisión passar-ho a Canal Plus, aleshores que va passar? La gent de Canal Plus es van sentir agredits perquè va venir Telefónica i li va fer una OPA i li va col·locar una sèrie de productes, una sèrie de persones i una sèrie de sistemes. I la gent del Canal Plus que temia pel seu lloc de treball i que a mi m'estaven trucant i em deien “*bueno nos vais a echar a todos, no?*” Dic, escolta, jo no estic aquí “*ni para echar ni para poner a nadie*”, jo estic aquí per dir si Alonso va amb tous o durs. Fins on jo sé no tenen intenció de fotre al carrer a ningú, al contrari, tenen la intenció de cohesionar els grups.

Telefónica compra Canal Plus i contràriament al que seria lògic pensar... Si en aquell moment baixa un platet volador de Mart i ve un marcià i li expliquen la situació diu, hòstia, no entenc res, els terrícoles aquests “*estan com una puta cabra*”. Telefónica compra el Plus, els del Plus tenien por dels de Telefónica i per una sèrie de moviments polítics resulta que els que es fan amb el poder són els del Plus. Surrealista totalment. Aleshores aquests tios diuen, hòstia, hem d'aniquilar la branca Telefónica com sigui, tot i que érem els amos. I aleshores “*comencen a putejar, a putejar*” per una raó econòmica, fonamentalment. Perquè jo guanyava més diners que qualsevol tio del Canal Plus, bueno, però escolti, jo quina culpa en tinc que a vostè li paguin menys? Escolti, jo estava a casa meva, a TV3, i em van dir vols venir a Telefónica? No, no m'interessa. Et pagarem tant. Hòstia, ja vinc. Va anar així, m'entens? Va anar així. ens van donar una pasta inhumana, collons vam anar ràpid entre altres coses perquè marxar a Telefónica implicava 5 anys de feina garantida, si et quedaves a TV3 et quedava un any més de feina perquè perdien els drets. Hòstia, jo vaig dir a TV3, escolteu amb tot el dolor del món, ni si se us acudeixi fer-me una contraoferta perquè no arribareu a la pasta que paguen aquesta gent, ens n'anem, ens n'anem allà. Em sap molt greu, però, escolta, aquests tios ens ofereixen 5 anys per aquests calés.

Bueno, llavors aterrem allà, el primer any “*de puta mare*”, el segon any els del Plus comencen a manar i pretenen retallar-nos el sou. Se siente, però hi ha un contracte. I el tercer any és quan ens putegen i diuen els hem de cansar, tal i qual

i és quan ens fan anar a Madrid. Va ser un cop d'estat, això va ser un cop d'estat intern disfressat d'un argument econòmic, que era veritat, que era veritat l'argument econòmic, però que hi havia un rerefons i, a part, que el tio que manava al Plus “*li tocava la polla*” la Fórmula 1, les motos, no li interessava res el motor. Era un tio que no li interessava gens, al contrari, no li agradava gens. Me'n recordo una reunió que vam fer amb aquest tio a Monza. Estàvem sopant i apareix aquest tio allà per donar-se a conèixer entre tot l'equip i tal, i el Joan em diu, aquest tio és un “*borde*”, dic sí que ho és, sí, no em cau bé aquest tio. Jo el conec, però tu l'acabes de conèixer, “*gilipolles*”. Ja et dic jo que aquest tio és un “*fill de puta*”. El Joan és així. El tio comença i diu, jo el primer que he de fer és dir que us admiro molt a vosaltres, que us admiro moltíssim perquè, hòstia, la passió amb la que vosaltres expliqueu “*aquesta merda*”... I el Joan em diu, “*li foto jo una hòstia o li fots tu?*” Dic no, “*no li fotrem una hòstia*” ningú, ni tu, ni jo. Em diu aquest tio és “*gilipolles*”, dic, ja t'he dit que sí. I això ja et dona la mida de què va passar, això és el que va passar. Va ser una guerra interna, una guerra de poder entre els de Canal Plus i els de Telefónica i vam pagar el “*pato*” nosaltres, això va anar així, això és així.

P: I després no s'ha tornat a viatjar més ja per un tema purament econòmic, no?

Exacte. Van descobrir un model, no... El següent any quan fitxen al Portillo encara viatja i després ja quan incorporen a Lobato en el seu moment, el primer any viatja i el segon any ja no, ja no viatja. I ara Lobato és el primer que no vol viatjar, la condició que posa Lobato és no viatjar. Ell sabrà, ell sabrà. Aquesta és la realitat d'això.

P: Quin model de retransmissió prefereixes, el presencial o l'off-tube? Per què?

Jo prefereixo el presencial, però no em traumatitza l'*off-tube*. De debò, no, no, has de canviar el xip. Prefereixo el presencial perquè la transmissió guanya amb aquests matisos, agafa una dimensió diferent la transmissió. Prefereixo el presencial, però no en Fórmula 1, no. En tot, m'entens? En tot, però no em ratlla. Al principi, et sap greu perquè hi ha circuits que t'agraden molt i que t'agrada molt treballar allà, però per exemple, jo em dius no aniràs mai més a Mònaco, “*puta mare*”, m'entens? Jo no suportó Mònaco, és una “*merda*” per treballar a Mònaco, no m'agrada. Bakú? “*Que s'ho fotin al cul*”. Sochi? “*Que s'ho fotin al cul*”. Ara, em

dius, hòstia, no aniràs a Melbourne, hòstia, “*merda*”, perquè Melbourne m'agrada molt. No aniràs a Montreal, “*merda*”. No aniràs a Singapur, “*joder*”. No aniràs a Austin, “*hòstia*”. No aniràs a Hockenheim, m'és igual. No aniràs a Spa, “*hòstia*”, no, a Spa vull anar-hi, m'entens? Hi ha llocs... No aniràs a Magny-Cours, m'és igual. Magny-Cours és un rotllo, m'entens?

Hi ha circuits que són una “*merda*” per treballar, si no hi vaig, hòstia, millor. Però hi ha circuits que és un gust treballar allà, m'entens? I que a més a més has de viure allò i si fa calor, has de sentir la calor perquè això et farà explicar millor el que pot estar vivint el pilot, m'entens? Si tu estàs suant com un porc a Singapur o a Sepang, hòstia, imagina't el tio que va dintre un habitacle d'un *cockpit* jugant-se la vida a 300 per hora, hòstia, imagina't. No són esportistes... No, no, que va, que va, “*no tens ni puta idea del que estàs dient*”, si no ets esportista et mors, és que et mors... M'entens? Són tios superatletes.

P: Com d'important és transmetre l'emoció i captar l'atmosfera de l'esport que es retransmet a les retransmissions de les sessions i als programes? Es pot aconseguir des d'un plató?

Doncs no és el mateix, no és el mateix. A mi em dius Miami, eh, no m'interessa gens això de Miami. Miami, Las Vegas, eh, “*que s'ho fotin al cul*” això, m'entens? Aràbia, Qatar, igual. Silverstone, hòstia, a Silverstone sí. Monza, sí. Spa, sí, perquè, hòstia, és el pedigrí, la història, l'heritage, m'entens? Hòstia, això sí, saps? Melbourne, Montreal, Singapur, Singapur no és tanta història, però, hòstia, és una carrera que té màgia. És molt xula. I si molt m'apures a Abu Dhabi. Brasil, hòstia, Brasil és un rollo tio, anar a Brasil, és un rollo, és desagradable anar a Brasil. És molt perillós, a mi no m'ha passat mai res, però als meus companys els hi han fotut una pistola al cap. Molt bèstia. Sortir del circuit i que et fotin una “*pipa*” al cap, cuidado, eh. Això als meus companys... I era un dia que jo me'n vaig anar... Estava cabrejat i vaig dir, “*aneu a la merda*”, no vinc a sopar amb vosaltres, i vaig anar per les meves amb uns japonesos. I jo me'n vaig anar amb els “*japos*” i ells surten del circuit i els van atracar. Que després fotíem conya, això és la meva venjança, us els he enviat jo. Xina, és un rotllo. Suzuka, uau, brutal, saps? Suzuka, bueno lo que vulguis a Suzuka, és bestial estar allà.

P: Té més a veure amb el circuit o amb el país?

Amb les dues coses. Perquè Bèlgica com a país... pffff. Que vols que et digui... Són uns “*sosaios*”. Però, hòstia, el lloc, el circuit, Spa, allò és màgia, m'entens? És màgia. Spa és màgia. Cada any hem tingut “*folions*” a Spa, cada any hem tingut la bronca perquè a la nit no ens hem resistit a fer una volta al circuit i ens han enganxat cada vegada i l'endemà ens han llegit la cartilla. No, no, és que teníem un problema amb una càmera... Bah, vam anar a fotre... Però dius, hòstia, no puc marxar d'aquí sense donar una volta a Spa, però què m'estàs dient? Hòstia, què dius? Coses d'aquestes que dius hòstia, és l'olor. Silverstone és brutal, m'entens? Jo soc un enamorat de Silverstone, d'Anglaterra. Mira que es menja “*com una merda*”, que et fots de calor, et fots de fred... El famós *British summer* és una merda, m'entens? Plou... Quan no plou està ple de mosques. Però, hòstia, l'ambient és únic, és excepcional.

P: Quin és el procés que ha de realitzar un canal de televisió que retransmet la F1 per obtenir entrevistes, reportatges o col·laboracions amb els membres dels diferents equips del Campionat Mundial de Fórmula 1?

S'ha de planificar amb molt de temps. A la Fórmula 1 tot es planifica amb molt de temps. Normalment, comences la temporada i saps les entrevistes que tindràs al llarg de l'any. Saps que tindràs a l'Alonso aquí, aquí i aquí. I no fallis, no arribis un minut tard a l'entrevista perquè et quedaràs sense. La Fórmula 1 funciona molt bé, a les motos és un desastre això, és un desastre. A la Fórmula 1 això està molt bé, és de les coses que funcionen modèlicament. Aleshores tu demanes les entrevistes amb molta antelació. Clar, com més transcendent és el pilot, més difícil és. No és el mateix entrevistar un tio de Ferrari que entrevistar un tio de Toro Rosso, no és el mateix. Després tens marge per fer petites correccions sobre això i si hi ha l'oportunitat i tu tens bona relació amb els equips, són els equips que et venen i et diuen vols entrevistar “*fulano*”? Que se'ns ha caigut una entrevista amb no sé qui i tal... o aquest està empenyat amb aquesta tele i no li vol donar. Vols aprofitar l'*slot* tu? Hòstia, doncs sí, sempre dius que sí. Però el procés és aquest, treballes amb molta antelació. Parles amb els caps de premsa dels diferents equips, envia *mails* sempre o personalment... Però ho lliguem tot amb molta antelació, moltíssima antelació. O sigui, les entrevistes d'Hongria fa un mes que estan tancades, saps? La Fórmula 1 és així, tot va amb molta, molta antelació.

Una cosa són els *corralitos* i els *TV-pen* que en diuen i l'altra són els *one to ones*. Els *one to ones* els demanes a començament de temporada, demanes i els equips et diuen doncs mira, el tindràs a tal lloc, a tal i a tal altre. Normalment, et respecten el teu Gran Premi de casa i dius, hòstia, Alonso. Tu no demanis a Alonso el dijous del Gran Premi d'Espanya, però si has demanat a Alonso tres mesos abans, doncs és probable que com a deferència que està a casa, doncs et donin l'entrevista a tu, m'entens? De la mateixa manera que no demanis un Russell a Silverstone perquè hòstia, el Russell a Silverstone li donaran a l'anglès, no te'l donaran a tu, m'entens? I a més a més pactem bastant les coses amb les altres teles, m'entens? Hòstia, parles amb el d'*O Globo*, hòstia, que m'han dit que tens a fulano i tal, hòstia, no em canviaries l'*slot* de l'entrevista i tal? Hòstia, doncs sí, val, va. Tu què em dones? Jo et dono tal dia, tal entrevista. Val, "*collonut*", i tal. Pactem *slots*, m'entens? O pactem imatges. Escolta, que tinc un reportatge de no sé què i tal, doncs jo tinc això, va, canviem cromos va, vinga. Saps? En aquest sentit, acostuma a haver-hi bon rotllo amb les teles dels altres països, amb les del teu país no, però amb les d'altres països sí.

Jo tinc molts amics allà, m'entens? Tinc més amics "*guiris*" que d'aquí, perquè fa molts anys que els conec. Hòstia, i tinc... Després també, si parles idiomes... Si ets un tanoca que no parles res... Fernando, Fernando, Fernando... Pues bueno, Fernando, m'entens? Hòstia, jo tinc la sort de parlar sis idiomes, m'entens? Doncs conec a tothom, m'entens? Conec a tothom. I gent que normalment són molt tancats, hòstia, si parles el seu idioma se t'obren molt més, m'entens? Això és així, és així.

P: Les retransmissions o l'accés als pilots es pot veure condicionada per les escuderies o per les marques patrocinadores? En cas afirmatiu, de quina manera poden afectar?
Totalment, totalment. Les marques patrocinadores no perquè tenen poc a dir i normalment el patrocinador el que vol és visibilitat. Per tant, el patrocinador t'ajudarà més que "*putejar-te*".

Els equips, depèn de qui hi hagi de cap de premsa perquè a vegades dius, aquest és "*gilipolles*", m'entens? I, en canvi, de cop i volta et trobes un cap de premsa que dius, hòstia, quin amor de persona, m'entens? Ferrari ha tingut els jefes de

premsa més idiotes i els jefes de premsa més encantadors, m'entens? Sí, sí, saps? Dius, hòstia, però com pot ser? Si l'any passat, hòstia, ens deixaven fer això, això altre. Pues ara no. Per què? Perquè “no li surt dels collons al pallasso de torn”, m'entens? Això és molt així. Tu acabes fent relació... Per exemple, amb Red Bull és molt difícil fer una relació perquè els canvien molt sovint, saps? Però amb altres equips, els equips més històrics, normalment, acabes fent amistat amb els responsables de comunicació dels equips, saps? Tot i que has de guardar molt les formes, o sigui, no oblidis que aquest és un món anglosaxó, aleshores la manera d'interactuar entre les persones està molt condicionat per això. O sigui, no és el mateix la manera que jo em relaciono amb els equips de MotoGP, no és la mateixa manera que jo em relaciono amb els equips de Fórmula 1 perquè els equips de Fórmula 1 són *pure british* la majoria i, per tant, has de mantenir unes formes, unes distàncies... Has de cuidar molt petits detalls de relació personal, saps? Perquè els anglesos són com són. En canvi a MotoGP, on qui manen són els catalans, els espanyols i els italians, allà la manera que tu et relaciones amb els pilots inclús és molt diferent, és molt diferent.

Jo per exemple, amb Lewis Hamilton, que ens l'han venut com un “gilipolles”, com un... És un tio de “puta mare”. Jo tinc molt bon rotllo amb Lewis Hamilton. Lewis Hamilton és amic meu, Lewis Hamilton, m'entens? Per què? Perquè, hòstia, jo amb ell tinc bon rotllo, parlo anglès, no sempre li parlo de cotxes, parlem de música, parlem de ties... Escolta, el meu Twitter me'l va configurar Lewis Hamilton. Jo no sabia què era Twitter. I estàvem a Abu Dhabi, i jo, tio, què és “aquesta merda”, tio? Com pots viure amb això de Twitter? Jo, què és això? No tens Twitter, no? Porta. I el tio em va configurar Twitter, ell. El meu compte de Twitter me'l va fer Lewis Hamilton. I vull dir-te amb això, perquè vegis el nivell de proximitat, no? Hòstia, jo amb el Michael tenia bona relació. Per què tenia bona relació amb el Michael? Perquè parlo alemany i perquè li parlava sempre de futbol. A mi no m'agrada gens, però bueno, com que al Michael li agradava molt, hòstia, doncs, saps? Vull dir, com li agrada... Doncs, li parlava de futbol, saps? I després perquè el Michael veia que jo, doncs, era molt amic del... Soc molt amic del Joan. I el Michael i el Joan, hòstia, s'estimaven molt, m'entens? I aleshores, doncs, hòstia... Però, però, el Michael, quan no el tens tractat, és un “borde”. I l'Alonso igual. Jo amb l'Alonso he passat èpoques “d'hòstia límpia” i èpoques de

“*puta mare*”, m'entens? Vull dir, èpoques molt bones i èpoques molt dolentes. Jo he estat dinant a casa de l'Alonso quan la seva mare era una modesta dependenta del Corte Inglés en un quart pis d'un edifici sense ascensor i que ens va fer el dinar l'àvia. Imagina't. Imagina't. Jo he estat dinant a casa seva. Després, doncs, hem tingut les nostres diferències i tal i ara ja fa uns anys estem molt bé. Jo tinc molt bon rotllo amb el Fernando. Per què? Perquè el Fernando és un tio que no l'has d'agobiar. No l'has d'agobiar. I els que estan tot el dia “*llepant-li el cul*” pensant-se que... No els aguanta. És que no els aguanta. El tio és molt especialet, m'entens? És molt especialet. [...] Fernando Alonso és la cosa més hermètica del món. I si ell no vol, no t'enteres de res. No t'enteres de res. Perquè és asturià, són tios tancats, desconfiats, m'entens? En canvi, després, te'n vas de festa amb ell i et pots morir de riure. Amb aquest tio fora de l'ambient, si a ell li ve de gust... Jo recordo un any, a Madonna di Campiglio, allò que feien el Brum, de Malboro. Hòstia, la festa final... La festa final va ser algo increïble. Increïble. Veure Fernando Alonso de festa menjant-se a Valentino Rossi... Dius, hòstia, no està passant, això. A casa de Valentino Rossi, m'entens? Als Dolomites. Hòstia, aquest tio és Fernando Alonso? No m'ho crec. Però sí.

P: Canvia molt de la forma professional a la seva vida personal?

Totalment, totalment. Però els que tenen la paella pel mànec són ells. Ells són els que decideixen fins on et deixen arribar i fins on no. Si tu et creus que ets tu el que els controles, et fots una hòstia. Són megaestrelles. Són megaestrelles, m'entens? I gent molt jove, de vegades, algun no té una gran preparació. La majoria sí. Tu et trobes amb tios com Jenson Button, un tio extraordinàriament educat, m'entens? Vull dir... O un Daniel Ricciardo, que és... és... la bomba. No t'ho pots imaginar. Sí, no t'ho pots... O sigui, fora de càmera, jo tots els “*tacos*” que sé i totes les expressions més “*guerres*” i tot, m'ho ensenyat Ricciardo, m'entens? És una “*puta locura*”, m'entens? És una “*puta locura*”. Per exemple, amb Checo, jo tinc bona relació amb Checo. I, en canvi és un tio molt altiu. Un tio molt altiu. Però quan va venir a viure aquí a Barcelona, a la temporada que va estar aquí, jo li muntava coses perquè es distraqués... Li agrada molt el futbol. Hòstia, al tio li agrada molt jugar a futbol. I, hòstia, tu, tal... Checo, “*a mí el fútbol no me interesa nada. Ni me gusta, ni me interesa, ni juego, ni he jugado nunca, ni voy a jugarlo, ni... Que no... Bueno, tu quieres jugar a fútbol? Sí, sí. No te*

preocupes”. El vaig fotre a la lliga del meu fill. M'entens? El tio anava a jugar amb la colla del meu fill, imagina't. Mira la relació que tinc amb un tio així, m'entens?

P: I el Sainz, com és, el Carlos?

Molt bon tio. Un tio extraordinàriament educat, extraordinàriament educat. Però bueno, veus, també jo amb el Sainz... Clar, com que jo he seguit molts anys el seu pare, i el seu pare és molt especialet, però jo sempre he tingut molt bona relació amb el pare... El xaval ha crescut veient la bona relació que jo tenia amb el pare, m'entens? Que tinc amb el pare. Aleshores, a partir d'aquí, hòstia, doncs... Hi ha molt bon rotllo. Jo considero que és un gran tio, t'ho dic enserio. És del Madrid, és espanyol, i tot el que tu vulguis i tal... Però bueno, és un gran tio, m'entens? És un gran tio. És molt bon tio. És molt intel·ligent. És un pencaire com son pare. Hòstia, té un esperit de *killer*... Hòstia... A Sainz li dones un Red Bull... Sainz no anirà a Red Bull. Una merda anirà a Red Bull. No hi anirà mai. Mentre hi hagi el Verstappen... No el vol. Home! Home! Home, li fotria la vida impossible. Li fotria la vida impossible. I el coneix molt bé, eh? Que va conviure amb ell a Toro Rosso. Sap perfectament qui és Carlos Sainz. No tinguis por que no anirà mai a Red Bull. Saps?

P: Vol algú que quedi per darrere?

I que no li posi problemes, m'entens? Mira la història dels segons pilots. Rubens Barrichello, Felipe Massa... Eren dolents? No. Rubens és un gran pilot. Felipe Massa? Bueno, era bonet. Són tios que no tenen cobdícia. I un primer pilot el que vol és tenir-li el peu al coll al segon, m'entens? És així. Hi ha pocs tios que... De la Rosa. De la Rosa és un molt bon segon pilot. M'entens? És un tio que és conscient de les seves limitacions... I és un *survivor*. Un *survivor*. Un tio que no es complicarà la vida “*tocant-li els collons*”... “*No muerdas la mano que te da de comer*”, no? És això. Kimi. Bueno, bueno, Kimi... depèn d'on bufa el vent. Kimi és una festa, m'entens? És una festa. Ara, també t'he de dir que és un tio molt autèntic. Jo a Kimi l'he conegut als circuits... i l'he conegut fora dels circuits. Kimi venia aquí, la gent no ho sabia. Kimi tenia un barco... i estava atracat a Vilanova. Anava a Vilanova. I es va fer molt amic dels germans Puigdemont i del Miki Arpa. Aleshores, li agrada molt la moto. I va amb moto... No t'ho pots imaginar. Jo faig enduro i jo he sortit amb moto amb el Kimi. Sortíem amb moto i venia un tio

que després es va matar. Que era Mika Ahola. Que era un campió del món de Finlàndia, campió del món d'enduro. Que eren molt amics amb el Mika Ahola. I clar... El Kimi anava a roda del Mika Ahola. Hòstia, però a roda, eh? No, no, no, no, no. Anava a roda d'aquell tio campió del món d'enduro. I el Kimi fora d'aquest ambient... no té res a veure, m'entens? No té res a veure. Però res.

P: Com funciona la col·laboració entre les televisions i els circuits i l'organització a l'hora de pautar les retransmissions d'un GP?

És això que et deia, no? Tu has de distingir entre *broadcaster* i *host broadcaster*. Host broadcaster és el... Catalunya. Tu ets TV3 i produeixes el senyal, ets *el host broadcaster*. Perquè estàs al teu país. Aleshores, això fa que tinguis una relació molt estreta amb el teu circuit. Quan jo arribo a una altra... a Xina... jo no tinc relació amb el circuit. Perquè la meva relació és a través de la FOM, o de Liberty Media en aquest cas, no? No hi ha una relació en aquest cas. Tu tens relació amb el teu circuit quan ets *el host broadcaster*. Per exemple, jo recordo cada any quan anàvem a Spa, hòstia, doncs el tio... el Gaëtan, que és el narrador de la televisió belga, que és un tio que porta molts anys fent-ho, doncs el tio, hòstia, tenia una gran relació, amb el circuit de Spa. I aleshores ens feien cada any un sopar el divendres a la nit pels comentaristes de totes les televisions del món. I ens feien un regal molt xulo, i venia el Jacky Ickx al sopar... i hòstia, era molt guapo, m'entens? Hòstia, sopar, sopar, a Eau Rouge, amb el Jacky Ickx, m'entens? Hòstia, estava molt bé, no? Un sopar així. I això ho feia el Gaëtan, Gaëtan Vigneron. Però no era habitual, això, m'entens? O, si anàvem a Anglaterra, jo tenia molt bon rotllo amb el Murray Walker. Per mi era lo màxim, no? El Murray Walker, i hòstia, sempre, Murray, Murray, explica'm això, explica'm això altre. I el tio em tractava molt bé, ja era un iaio, però hòstia, per mi Murray Walker és Déu, era, era Déu, m'entens? I bueno, hòstia, i res, però hòstia, me n'anava a fer un té amb el Murray Walker, i per mi allò valia tot el Gran Premi. O... Austràlia amb l'Alan Jones. Jo tinc molt bon rotllo amb l'Alan Jones, també, m'entens? O amb el Martin Brundle. Saps? Hòstia, gent d'aquesta, que dius, hòstia, te'ls has anat guanyant amb els anys, i tal, i...

Bueno, doncs... Això et dona aquesta proximitat, però no hi ha realment una relació amb el circuit. Hi ha una relació, quan ets *host broadcaster*, amb el teu

circuit. Després vas a llocs que et tracten més bé o més malament, m'entens? Jo vaig a València, per dir alguna cosa, em tracten molt bé, m'entens? Perquè el tio de premsa de València em coneix de tota la vida. Jerez, doncs el mateix, m'entens? Motorland? Bueno, no tant, m'entens? Perquè el tio aquell és una mica lluç. Però, hòstia, tens bona relació. Si tens un problema, si poden ajudar-te, normalment t'ajuden. Normalment t'ajuden. Hi ha països que són més “*capullos*” que altres, no? Però, bé, bé. Quan ets *host*, tens una relació molt directa. Perquè, hòstia, treballes amb ells, no per ells, amb ells. I a ells els interessa que això surti bé, i a tu també, per tant, hi ha una gran simbiosi. Què més?

P: Ja està, seria simplement si hi ha algun aspecte rellevant o puntualització addicional que vulguis afegir respecte al que s'ha parlat o en referència a algun altre tema que no s'hagi tractat en aquesta entrevista?

Sí, per exemple, el rol de les dones a les transmissions. O sigui, s'han maltractat molt, les dones. Les dones s'han maltractat molt, se les ha tingut molt com a “*floreros*” i tal. Afortunadament, les dones cada vegada guanyen més pes, també a la Fórmula 1. Ahir, per exemple, hi ha un moment que a mi em va emocionar molt, que és un moment que ensenyen el box de Sauber i surt una enginyera, que evidentment no la van mencionar perquè no sabien qui era, és la filla del Joan Villadelprat. Aleshores, a mi m'emociona veure la filla del Joan Villadelprat, ja fent d'enginyera en un box, que és una nena que he vist néixer, hòstia, què vols que et digui? Diguem *boomer* o el que vulguis, a mi m'emociona.

Cada vegada hi ha dones que tenen rols... Hòstia, la tia aquesta, l'estratega de Red Bull, m'entens? Aquesta tia és la bomba, m'entens? Aquesta tia és la bomba, aquesta tia, la feina que fa. Hòstia, això. I a nivell premsa, jo penso que anem endavant i enrere, endavant i enrere, endavant i enrere. Hòstia, surten persones com la Maria Serrat, hòstia i dignifiquen aquesta professió, m'entens? O com la Izaskun a les motos, hòstia, són ties de “*putíssima mare*”, m'entens? Que en saben un “*colló*”. I després surt segons qui... M'entens? I vinga, a triomfar. Hòstia, a mi això em fot molt de mala llet. I penso que és un flac favor al propi col·lectiu de les dones. Això.

Després a nivell tècnic, que no té res a veure amb això que t'estic dient, però a nivell tècnic per mi hi ha una assignatura pendent, que és... Jo crec que la transmissió de MotoGP va per davant de la de Fórmula 1 actualment. En el passat no. En el passat la Fórmula 1 anava per davant de MotoGP, però jo crec que tècnicament MotoGP va molt per davant de la Fórmula 1. Amb el plantejament de la realització jo crec que és molt millor. La Fórmula 1 s'ha quedat estancada. Hi ha coses que no han evolucionat. S'han preocupat de la gestió de la publicitat electrònica, per exemple, de millorar alguna cosa a les *onboards*, però jo crec que hi ha molt camí per fer amb les *onboards*.

Però sobretot hi ha una cosa que la Fórmula 1 no sap fer, que és ensenyar els desnivells dels circuits. Si tu no has estat a un circuit, et penses que és pla. Fins que te'l pateges. Ves a Montmeló i veuràs si és pla. “Collons”, hi ha pujades i baixades. Enganya molt. Ves a Spa i veuràs el que és el Raidillon. Ves a Interlagos i veuràs el que són les esses de Senna, després. O la... Arquibancada... Quan pugem cap a la recta, les corbes d' Arquibancada o el pico do pato... Ves a Spa i veuràs la baixada a Les Combes, a Stavelot, Signes, Fagnes... Hòstia, veuràs el que és... Silverstone, sí, Silverstone és pla. Silverstone és bastant pla. Suzuka... Home, hòstia, quan vas cap a les esses de Degner allò puja una miqueta, també. I això... Austin. Hòstia, la pujada aquella... Però no ho ensenyem... Bé, hòstia, és que Austin és una paret, m'entens? Si no ho saps ensenyar és que ets un inútil. Però, hòstia, tècnicament, com es fa? No ho sé, no ho sé, no soc un tècnic. Però penso que l'assignatura pendent que tenim... La sensació de velocitat ja la transmetem. Quan fem una càmera enterrada i passen així... La sensació de velocitat ja la transmetem, però els desnivells no ho transmetem.

I, per exemple, una cosa que avui parlàvem al començament del programa amb el Javier Rubio... He tingut el Javier Rubio i el Miguel Portillo, a la tertúlia, i parlàvem de lo amples que són els Formula 1 actuals. Tu agafes un Fórmula 1 de quan jo era un nen i començava a veure Fórmula 1 a Montjuic i el poses al costat d'un Formula 1 actual i flipes. Un Fórmula 1 actual és més gran que un Hypercar de Le Mans. Un Fórmula 1 actual fa dos metres d'ample i cinc metres de llarg. Hòstia, aleshores, això, moltes de les polèmiques, com la de dissabte de l'Alonso amb el Sainz, és que és materialment impossible no tocar-se. Que l'Alonso va pecar

d'optimista i sabia positivament que allò acabaria com va acabar? Segur, perquè és Fernando Alonso, i no ha nascut ahir. Però, hòstia, jo explicava que dissabte vaig anar al Teatre Lliure, a Montjuïc, i hòstia, sempre que vaig a Montjuïc faig una volta al circuit, m'entens? No me'n sé estar. I pensava, “*hòstia puta*”, és que aquí un Fórmula 1 actual no hi cap. És que no hi cap! No hi cap! Jo veia, jo recordo que jo era petit i veia entrar els Fórmula 1 de tres en tres. I ara un i mig. Un i mig, m'entens? Un i mig. Aleshores, això també és una cosa que no sabem explicar amb imatges, la mida d'un Fórmula 1 i els desnivells de la pista. Suposo que deu ser fàcil, m'entens? Però jo no soc un tècnic de l'òptica, per entendre'ns. No sé amb quines lents s'haurien de treballar i quina ha de ser la posició. M'interessa molt, però no tinc la solució. Però segur que hi ha algú, m'entens?

MotoGP, per exemple, les *onboards* han millorat una bestialitat... Escolta, hi ha una cosa que la gent no sap. Una de les claus de l'evolució de MotoGP és Avatar, és la pel·lícula. Per què? Perquè el James Cameron, que va començar a treballar amb càmeres *onboards* i tal, és un “*friqui*” de les motos. I han estat treballant conjuntament el James Cameron i Dorna per buscar solucions del *motorsport* aplicables al cinema i al revés. Això ha creat una simbiosi d'aquests dos mons... Això ho pots posar, perquè és molt interessant. Això ha sigut una retroalimentació permanent.

Hi ha coses que dius, hòstia, les motos van per davant de la Fórmula 1. I jo crec que això són assignatures pendents. El rol de les dones a les transmissions és una assignatura pendent... I ensenyar els desnivells dels circuits i l'amplada dels cotxes. Sinó no tens una... Per això quan vas a la pista t'impresiona tant, saps? Veure allà aquell “*aparato*” i com gira... I el pas per corba que té, tot i el totxo de cotxe que és... “*Hòstia puta*”, són molt grossos els Fórmula 1 actuals, són molt grossos.

10.5. Annex 5

Entrevista a Quim Domènech, vicepresident de continguts sènior de DAZN Espanya

Aquesta entrevista va ser realitzada el dijous 25 d'abril a través de l'eina de videoconferències de Microsoft Teams.

P: Quines són les necessitats i implicacions tècniques, logístiques, econòmiques i humanes que suposa retransmetre un Gran Premi de Fórmula 1 amb la cobertura que feu a la majoria dels Grans Premis de la temporada? És a dir, amb Lobato i Cuquerella comentant als estudis i al plató de DAZN a Madrid i un equip de tres reporters i Pedro de la Rosa desplaçats als circuits.

A veure, la complexitat és molt gran, molt gran. Nosaltres hem arrencat aquesta temporada i vam haver de plantejar el projecte de zero. El projecte es basava en tres parts. Una, crear un equip, un equip nou amb una redacció, un grup humà. Després, decidir quin tipus de producció fèiem, com cobríem els directes. I per fer-ho vam haver d'escollir entre diverses propostes de proveïdors tècnics. Llavors nosaltres vam fer una mena de concurs i teníem damunt de la taula propostes de Mediapro, de TBS i de VIDE, que eren els tres proveïdors tècnics. Nosaltres els vam explicar quines necessitats teníem. Volíem donar-li molt més pes al circuit, volíem continuar amb un model semblant al que s'havia fet els últims anys a Movistar, però també volíem donar-li un segell personal i diferent. Llavors, això implicava crear un centre de producció a les nostres oficines de Madrid i vam haver de construir dos controls de realització, de construir un estudi, un plató virtual amb un cromà, i evidentment crear, que per a mi és la part més difícil, crear tot el que era el mapa, l'arquitectura, de com havíem de fer arribar les senyals en un punt per produir el programa.

A tot això, finalment ens vam decantar per TBS, que és el nostre *partner* tècnic. I un cop ho teníem, clar, el problema també era que havíem de fer-ho en tres mesos. I en tres mesos crear aquests dos controls de realització, dibuixar tot el mapa de connectivitat, incorporar tota aquesta gent que t'estava explicant, al temps que negociàvem amb els talents: amb el Lobato, amb la Melissa, amb tothom, per tancar acords... Va ser una autèntica bogeria.

I al final ho hem fet possible, i estic molt content, perquè si anem només al punt de la connectivitat, pensa que per una part arriba el que és *l'International Feed*, que això és el que entrega la Fórmula 1 a través de CEES, que és el proveïdor tècnic. Després, aquest senyal la rep a Londres. De Londres ens la fem arribar a Madrid. Però també la gent que tenim a circuit, entreguem les càmeres pròpies que tenim a circuit i tot això també ho fem arribar a Madrid, a través d'un altre circuit. I a Madrid tot això ho combinem amb la narració o amb quan apareixen ells en pantalla. I d'aquí surt el programa, i el programa el tornem a enviar al Regne Unit perquè se'n vagi directament a la plataforma.

És a dir, la gent no és conscient de la complexitat que suposa fer la producció de la Fórmula 1 a Espanya. I no són conscients de que el resultat final que veuen en pantalla té tota aquesta logística al darrere, que és súper, súper complexa, com t'he dit.

P: Com es coordina la col·laboració entre els membres de DAZN F1 presents al circuit i els que estan als estudis durant un GP?

Tenim el que es diu... La comunicació, hi ha una comunicació d'àudio interna. Llavors, la gent que està al control, tant el realitzador, l'ajudant de realització, el responsable tècnic, l'editor, que és el *live producer*, tenen constant contacte a través de la línia interna amb els presentadors, amb els *talents* que hi ha al circuit. I d'aquesta manera, això és per a quan estan en emissió. Abans, òbviament, preparen el programa, tenen reunions de continguts, etc. Després es prepara una escaleta i més o menys tothom té clar a on es va a cada moment.

Però, si no hi ha aquesta línia interna, el *talkback*, que li diem, que permet que tots estiguin connectats. Però aquesta comunicació no pot fallar, evidentment, perquè si tu perds la comunicació amb el control central, els deixes venuts en els talents del circuit. I, per tant, has de procurar que aquesta comunicació sigui estable, robusta i que no hi hagi cap inconvenient.

P: Al Gran Premi d'Espanya realitzeu una cobertura totalment presencial amb la totalitat de l'equip de DAZN desplaçat al circuit. Quines són les necessitats i implicacions tècniques, logístiques, econòmiques i humanes que suposa retransmetre amb tot l'equip in situ?

Has de posar-hi més recursos. Evidentment, és més car. T'avanço, t'avanço. Això, quan ho estem fent, encara no és oficial, però ja t'ho avanço. És molt probable que no només sigui a Barcelona, sinó que també ho fem en algun altre Gran Premi, tipus Itàlia o tipus Hongria. És a dir, volem donar més presència al circuit enviant a tothom allà.

Clar, això té uns costos molt més elevats. Primer, pel cost de viatge dels presentadors. Segon, perquè has de posar-hi més càmeres. Tercer, perquè has de fer que comentin des del circuit, que narrin des del circuit. Perquè et facis una idea, cada cop que utilitzes una cabina del circuit, la FOM, Fórmula 1, et cobra un dineral per fer servir aquelles instal·lacions. Vull dir que al final això augmenta el pressupost i ho has de tenir contemplat. És a dir, tant de bo jo pogués, o sigui, en el meu escenari ideal seria enviar tothom al circuit. El problema és que tu t'has de cenyir... Ja està costant molts milions d'euros la producció de la Fórmula 1. Si a sobre fos tot l'equip, el circuit encara seria molt més elevat aquest cost.

Per tant, sí. La diferència és més recursos, més càmeres, més personal al circuit, més costos i ja està. I la resta, la mecànica és la mateixa. L'únic que has d'instal·lar és el kit per narrar des de la cabina del mateix circuit.

P: Clar, llavors la decisió de no fer-ho al llarg de tota la temporada és purament econòmica, no?

Purament econòmica, sí. Purament econòmica, es dispararia molt més. I de fet, no hi ha cap *broadcaster* a tot el món que faci una cobertura 100% des del circuit en els 24 Grans Premis. De fet, m'atreviria a dir DAZN Espanya és dels que més gasten en producció i dels que millor cobertura fan de la Fórmula 1 a tot el món. Em consta amb el que fa Sky, amb el que fa Fox. Ahir vaig estar reunit amb Fox, Fox Mèxic i Llatinoamèrica. I de veritat que no... o sigui, gasten molt menys i fan molt menys. El que passa que evidentment la gent no pot comparar excepte els que agafen *streamings* pirates. Però ja t'asseguro jo que... que és molt més potent

la nostra que la majoria dels altres. I no és perquè sigui jo, eh? Sinó perquè és la realitat. Vull dir, es pot comprovar, vaja.

Per exemple, els tests els vam fer tots i d'altres ni els van emetre. Emetem la roda de premsa del dijous i no ho fa... crec que no ho fa ningú més. La cobertura que fem allà... ja no és tant pel número de gent, sinó perquè hi ha Grans Premis, sobretot els asiàtics, els d'Austràlia, etc. que amb la diferència d'horària, a vegades hi ha gent que només es queden tots a l'estudi, que només hi va un... Clar, la gent economitza i jo no descarto fer-ho en un futur. Però a dia d'avui, nosaltres ho estem fent, ho estem donant tot.

P: Quines diferències hi ha entre les retransmissions i el producte de DAZN F1 en els GP amb cobertura híbrida i el GP d'Espanya amb tot l'equip in situ? Com canvia cada producte?

Mira, canvia pel que et deia abans, que has d'instal·lar la cabina de comentaristes... en lloc d'estar a Madrid, estarà en el circuit. Li dones més protagonisme a l'Antonio Lobato i al Toni Cuquerella que apareixeran en el *pitlane* i en el *paddock*, en lloc d'estar tancats a l'estudi o a la cabina. I què més? No, bàsicament això, que tens tot l'equip allà, és en el que canvia. Perquè després el control continua estant a Madrid, la recepció de senyals, es fa tot des de Madrid. L'únic que hi poses... o sigui, encara hi poses... li dones més protagonisme en el circuit.

P: Com m'has comentat abans, el plató d'aquesta temporada utilitza un cromat de color verd de fons i la decoració que veiem els espectadors està generada per ordinador. Per quins motius s'ha apostat per un plató virtual, en detriment d'un real? Quines característiques té aquest plató?

Molt bona pregunta, també. El plató, realment, clar... Això s'està fent tot des d'una oficina. Tot des d'una oficina. I vam haver de crear aquest plató que, realment, Raúl, si alguna vegada ets a Madrid avisa'm i m'agradaria que ho veiessis, perquè és una mica més gran que una habitació normal d'una casa. I allò simula el plató que després veus en directe. Era perquè no teníem més espai.

I jo tenia molta confiança en un plató virtual. Per què? Perquè la integració dels gràfics és molt més potent, perquè pots jugar molt més amb el *background*, perquè tens la sensació que al darrere, doncs quan parles de Ferrari, tens un cotxe de

Ferrari, quan parles de Red Bull, un de Red Bull, i quan és general, tens un cotxe personalitzat de DAZN. Perquè pots simular una pantalla, pots simular-ne una al darrere i una al costat, perquè pots fer una quarta paret quan mous la càmera cap enrere i veus altres cotxes com si et donés la sensació de molt més gran.

I sobretot per una qüestió d'eficiència. Si jo l'any que ve vull canviar el plató, el puc canviar, puc fer un altre *background*. Si vull utilitzar-lo per un altre esport, perquè l'any que ve vull fer un programa per la lliga, ho puc fer. Llavors el que et dona el plató virtual és aquesta versatilitat. I en un món en el que ja estem tan digitalitzats, fa molt més sentit que no un plató físic que depens del mobiliari, que al final no tens tots aquests elements de realitat virtual per jugar. I a mi, doncs, tenia moltes ganes personalment. Ja ho havíem fet amb MotoGP, amb Dorna, i crec que era una molt bona opció. I també per espai, com t'he dit, perquè tampoc teníem espai per fer algo molt més ambiciós.

P: Clar. Llavors ha sigut més una qüestió de disponibilitat d'estudis, també.

No, és una qüestió d'això, d'espai i de... Si em fas escollir entre un estudi físic i un estudi virtual, jo escullo virtual. Per totes les capacitats que té i perquè el pots aprofitar molt més, no només per un esport en concret o per un programa en concret. I segon, evidentment, estalvies espai físic. És a dir, si tu tens metres i metres quadrats... doncs potser et va bé fer un gran plató i tens molta més inversió i tens clar que aquell programa el mantindràs i que fas una inversió de decorat i mantindràs aquell programa per molts anys... doncs endavant. Però si no tens espai i tampoc tens clar que l'any que ve vulguis mantenir el mateix plató o no, pues prefereixo fer-ho petit, amb un croma, i jugar amb això.

P: La directora de comunicació del Circuit de Barcelona-Catalunya, a qui vaig entrevistar per aquest TFG, i també Josep Lluís Merlos, a qui també el vaig entrevistar aquest dilluns, em van explicar que la decisió de les televisions que emeten la Fórmula 1 de reduir equips al circuit, i retransmetre més des del plató, és una decisió purament econòmica. I era per veure si estaves d'acord amb aquesta afirmació.

Sí, bastant d'acord. Sí, sí, bastant d'acord. Tots tenim l'obligació, quan estem als mitjans, de fer dues coses. De fer el millor contingut possible i, segon, de fer-ho

de la forma més eficient possible. I això és una realitat. Els costos són molt elevats de produir la Fórmula 1. Diria que és l'esport que té els costos més elevats, perquè la logística, pel que t'explicava, perquè són 24 Grans Premis arreu del món, perquè són molts senyals, perquè si vols portar gent, doncs això, els costos són alts. I, per tant, has de buscar la fórmula per trobar l'equilibri. Jo volia ser molt més al circuit, i crec que ho estem molt més que l'any passat. Lidera el circuit, és la diferència. Abans hi havia molts més minuts des de plató i ara n'hi ha molts més des de circuit. Aquesta també és una realitat. Però, tot i això, és impossible econòmicament... Bé, no és impossible. S'hauria de fer, segurament, un 30% o un 40% més d'inversió per tal que tot l'equip estigués al circuit en els 24 Grans Premis.

P: Com funciona la col·laboració entre DAZN F1 i la resta de televisions, els circuits i l'organització a l'hora de paular les retransmissions dels Grans Premis?

Els tenen el calendari amb els horaris de quan entreguen i quan comença la senyal televisiva. Tu tens l'obligació de connectar mitja hora abans, com a mínim mitja hora abans que arrenqui la cursa i tu decideixes si agafes la senyal internacional. Hi ha *broadcasters* arreu del món que decideixen punxar la senyal internacional, és a dir, connectar-se a aquella senyal i parlar a sobre. N'hi ha d'altres que prefereixen fer una prèvia molt més gran posant-hi les seves veus, posant-hi la seva gent, posant-hi les seves càmeres per tenir altres imatges des del circuit, etc.

Llavors, el que es fa és, tu per contracte tens unes obligacions d'emetre això, la cursa amb aquesta mitja hora prèvia i ben bé fins al podi, fins que es vegin amb la celebració al podi. A partir d'aquell moment ja no tens cap més obligació i tu decideixes el que fas.

P: Les retransmissions o l'accés als pilots per gravar reportatges o fer continguts es pot veure condicionada per les escuderies o per les marques patrocinadores? En cas afirmatiu, de quina manera poden afectar?

Sí, cada escuderia té el seu cap de premsa, els seus responsables de comunicació i, per tant, el que es fa és fer les peticions en els equips i després els equips decideixen quan i com. O sigui, primer si les pots fer, que normalment acostuma a ser que sí, però et van dient en quin Gran Premi pots entrevistar a aquest pilot. Això quan és entrevistes a part del dia a dia. En el dia a dia tens la roda de premsa dels dijous

dels Grans Premis, tens a vegades opció de parlar amb els pilots espanyols, si ho demanes. Després, el dissabte després de la classificació, també tens el que li diuen el *corralito*, que allà, els entrevistes i van passant tots... I el mateix el diumenge, que els tens a tots.

El fet que ara, des d'aquest any, que també és una novetat, el Fernando Alonso, just abans de pujar al cotxe, el puguem entrevistar, és un acord que tenim particular entre DAZN i Fernando Alonso.

P: I quines característiques consideres que ha de tenir una bona retransmissió de Fórmula 1? I un bon reporter? Com pot un periodista jove entrar a l'àmbit de la Fórmula 1?

Moltes preguntes. A veure. Una bona transmissió ha de ser rigorosa, ha d'entendre molt bé i explicar de la manera més fàcil el que està passant, ha de transmetre l'emoció del que s'està vivint, ha de ser capaç de fer-ho comprensible, perquè a vegades la Fórmula 1 és molt complexa i, per tant, no tothom la pot entendre al final i, per tant, has de veure quin és l'equilibri entre el que està passant, però també perquè tothom en sigui conscient.

El bon reporter ha d'entendre, ha d'acostar tot el que passa a l'atmosfera del circuit i, davant dels protagonistes, ha de ser capaç d'entendre quin és el tema del que es parla o que més interessa i preguntar-li sobre això. I això, bàsicament, ser capaç d'explicar l'esport acostant a l'audiència les emocions de l'esportista i acostant-se realment a tot el que passa a la cursa, en l'abans i en el després.

P: Com pot un periodista jove entrar a l'àmbit de la Fórmula 1?

Sent molt expert, colant-se, encara que sigui començant com tu has fet amb un pòdcast de Fórmula 1, entrant en aquesta dinàmica d'entendre quins són els mitjans especialitzats, buscant feina, començant segurament en una posició més júnior, en un mitjà en el que es parli de Fórmula 1, i anar agafant contactes, anar veient oportunitats i, tard o d'hora, en surten. En surten, sí.

P: Aquest dilluns vaig entrevistar a Josep Lluís Merlos, qui era el narrador de la Fórmula 1 fins al 2016 i a TV3 durant més d'una dècada, i em va dir que per ell és imprescindible que els comentaristes estiguin als circuits per fer unes retransmissions de qualitat i a part, també considera ell que també fonamental traslladar a l'espectador l'atmosfera de la Fórmula 1, el que respira als circuits, al paddock i tot això. I que això solament és possible d'aquesta forma, fent-ho des del circuit. Estàs d'acord? Per què?

Sí, estic d'acord. I per això nosaltres tenim a tres persones cada Gran Premi al circuit. Tres persones com a mínim. Si no hi creéssim, no hauríem apostat per aquesta fórmula.

P: Hi ha algun aspecte rellevant o puntualització addicional que vulguis afegir respecte al que s'ha parlat o en referència a algun altre tema que no s'hagi tractat en aquesta entrevista?

No, realment que ens sentim molt orgullosos de tot l'esforç que estem fent. Estem segurs de què el producte anirà evolucionant i que cada cop es valorarà més.

I que jo, particularment, després de la lliga, que fa dos anys i mig vam haver d'iniciar les transmissions de la lliga donant-li un segell diferent, tinc la sensació que també estem fent una molt bona feina ara amb la Fórmula 1. Igual que estem fent amb MotoGP. Així que molt content del que estem aportant. I la prova són que les audiències no paren de créixer, no només a les curses, sinó també a les prèvies i en els posts.